

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Flucht aus Eritrea und ein Kind mit Behinderung

Masterarbeit
von
Rahel Spinner

Begleitung: Roman Manser

Eingereicht am: 19.06.2019

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der eritreischen Kultur und deren Umgang mit Behinderung im Vergleich mit der Schweiz.

Was leistet eine eritreische Mutter mit einem Kind mit Behinderung an Anpassung, um in der Schweiz Fuss fassen zu können? Wo sind die Stolpersteine? Wie kann sie besser unterstützt werden und was brauchen wir Lehrpersonen an Vorwissen?

Der erste Teil befasst sich mit der eritreischen Geschichte und Kultur, von der Vergangenheit bis heute und dem Thema Behinderung und deren Auswirkungen in kollektivistischen Kulturen.

Im zweiten Teil werden dazu zwei betroffene Mütter über ihre persönlichen Erfahrungen befragt.

Die beiden Experten, ein Pfarrer der eritreisch-orthodoxen Kirche Zürich und Frau Dr. Fana Asefaw, eritreische Psychiaterin, spezialisiert unter anderem auf transkulturelle Arbeit, helfen, die eritreische Kultur und deren Umgang mit Behinderung besser zu verstehen und Brücken zu unserer Kultur zu bauen. Zentrale Themen sind zum einen die kollektivistische Prägung der Gesellschaft in Eritrea und deren Auswirkungen auf die Erziehung der Kinder, und zum anderen die Ansicht der Kirche, dass Behinderung, speziell die geistige, mit dem richtigen Glauben heilbar sei.

Die Arbeit ist aufgebaut auf der Theorie der international vergleichenden Heilpädagogik von Bürli (1997) und der Theorie über die Aneignung von kulturellem Kapital nach Bourdieu (2005).

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1 Einleitung	5
2 Theoriebezug mit Bürli und Bourdieu im internationalen Vergleich.....	7
2.1 Forschungsfragen.....	9
2.2 Begriffsdefinitionen.....	10
2.2.1 Flüchtling	10
2.2.2 Kollektivistische versus individualistische Gesellschaften	10
2.3 Eritrea	12
2.3.1 Faktenübersicht Eritrea	12
2.3.2 Politik und Staat	13
2.3.3 Die aktuellsten Geschehnisse.....	16
2.3.4 Wirtschaft.....	16
2.3.5 Gesellschaft und Soziales.....	17
2.3.6 Die Rolle der Frauen im Unabhängigkeitskrieg und danach	18
2.3.7 Bildungssystem	19
2.3.8 Gesundheitssystem.....	21
2.3.9 Behinderung	22
2.3.10 Aktuelle Fluchtgründe.....	26
2.3.11 Die Asylpolitik Europas und der Schweiz	27
2.4 Die eritreische Diaspora	28
2.5 Schwierigkeiten bei der Integration von Eritreern in der Schweiz.....	30
3 Darstellung der Ergebnisse	33
3.1 Wirtschaft und Politik in Eritrea.....	35
3.2 Das Gesundheitssystem in Eritrea	36
3.3 Der Gesellschaftsaufbau Eritreas und das soziale Netz	37
3.4 Familienstrukturen, Erziehung und Behinderung in Eritrea.....	38
3.5 Das Bildungssystem in Eritrea	42
3.6 Weltanschauung, Religion und Behinderung	45
4 Diskussion.....	47
4.1 Religion und Behinderung.....	47
4.2 Gesundheitssystem	48
4.3 Bildung	48
4.4 Erziehung.....	49
4.5 Aufklärung.....	51
4.6 Methodenreflexion.....	52

4.7	Praktische Erkenntnisse für eine bessere Zusammenarbeit mit eritreischen Familien	53
4.7.1	Frühförderung	54
4.7.2	Einsatz von interkulturellen Übersetzern und Übersetzerinnen	54
5	Beantwortung der Ausgangsfragen und Fazit	56
6	Persönliche Reflexion und Dank.....	62
7	Literaturverzeichnis	64
8	Anhang	68

1 Einleitung

Im Laufe der Erstellung dieser Arbeit im Themenfeld international vergleichende Heilpädagogik Eritrea – Schweiz fielen unter anderem folgende Aussagen:

- «Behinderung ist mit dem richtigen Glauben heilbar.»
- «Ist das Kind satt, sauber und höflich, haben die Eltern ihre Aufgabe erfüllt.»
- «Kinder sind dressierbar, wie Pferde.»

Was hat es damit auf sich?

Anhand der in der folgenden Arbeit geführten Interviews sieht man, wie grundlegend andere Auffassungen die eritreische Kultur zum Teil im Vergleich zu unserer hat. Die eingangs erwähnten Zitate lassen uns erstaunt bis schockiert aufhorchen.

In der Stadt Zürich leben derzeit 2781 Menschen aus Eritrea (Stand ZEMIS am 30.04.2019, auf Nachfrage beim Staatssekretariat für Migration, SEM). Die in die Schweiz reisenden eritreischen Migrantinnen und Migranten sind vorwiegend Personen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Sie reisen meist auf dem Landweg via Sudan nach Libyen, von dort weiter mit Booten nach Italien. Obwohl die Asylgesuche seit 2015 um zwei Drittel zurückgegangen sind, bilden sie bis heute die grösste Einwanderergruppe der Schweiz (SEM 2019). Die Gründe für den Rückgang der Asylgesuche liegt weniger an einer Verschärfung der schweizerischen Asylpolitik, als an Veränderungen in der Politik anderer Staaten: So sind unter anderem die prekäre Situation in Libyen, die Schliessung der Balkanroute und die konsequente Registrierung der Flüchtlinge in Italien Gründe, wegen derer in der Schweiz die Asylanträge zurück gingen.

Da Eritrea ein sehr abgeschottetes Land ist, welches Informationen zu Politik und Rechtsstaatlichkeit des Landes nur sehr kontrolliert herausgibt und Hilfsprojekte aus dem Ausland teilweise mit Repressalien belegt, bis sie aufgegeben werden, gestaltet sich die internationale Zusammenarbeit als sehr schwierig. Zurzeit engagieren sich europäische Länder vor allem in kleineren Projekten und bemühen sich, die diplomatischen Beziehungen mit Eritrea zu verbessern.

Die meist jungen geflüchteten Eritreer haben schon oder bekommen bald Kinder. Die Zahl der zu erwartenden eritreischen Kinder, welche im Kanton Zürich eingeschult werden, ist weiter steigend. Wie viele davon mit einer Behinderung leben, ist nicht erfasst. In der Schweiz besuchten eritreische Kinder im Schuljahr 2015/2016 überdurchschnittlich häufig eine Klasse mit besonderem Lehrplan. Laut Angaben des

Bundesamts für Statistik (BfS) war dieser Anteil viermal höher als der gesamtschweizerische Anteil an Kindern in Sonderklassen oder -schulen in diesem Schuljahr.

In dieser Arbeit berichten zwei eritreischen Mütter mit je einem Kind mit Behinderung von ihrem Leben in Eritrea, ihrer Flucht in die Schweiz und wie sich ihr Leben mit ihren Kindern hier gestaltet. Ein Pfarrer der eritreisch-orthodoxen Kirche beleuchtet die Ansichten und Haltungen der Eritreer aus einem religiösen Blickwinkel und provoziert mit für uns schwer verständlichen Aussagen zu Behinderung. Frau Dr. Asefaw, eritreische Kinder- und Jugendpsychiaterin und Integrationshelferin, kennt sowohl die eritreische wie auch die europäische Kultur und hilft, zwischen ihnen die notwendigen Brücken zu bauen. Wertvolle Informationen unter anderem dazu, wie das Regime mit dem Volk umgeht, liefert der Dolmetscher und Kulturvermittler, welcher die beiden Interviews mit den Müttern übersetzt.

Die Arbeit ist aufgebaut auf der Theorie der international vergleichenden Heilpädagogik von Bürli (1997) und nimmt die Ideen über die Aneignung von kulturellem Kapital nach Bourdieu (2005) auf. Es kristallisieren sich die Hauptthemen Kollektivismus versus Individualismus heraus, und die nicht stattgefundene Aufklärung in der Kindererziehung. Um die eingewanderten Kinder und Eltern in der Schule optimal begleiten zu können, ist ein gewisses Vorwissen zur eritreischen Kultur und Denkweise für Lehrpersonen unabdingbar. Die wichtigsten Punkte hierzu, für die konkrete, praktische Arbeit in der Schule, werden im Fazit zusammengefasst.

2 Theoriebezug mit Bürli und Bourdieu im internationalen Vergleich

Der Begriff ‘Sonderpädagogik’ ist nach Bürli (1997) weder einfach noch sinnvoll zu definieren, da es eine von aussen her aufgesetzte Definition wäre, welche die bestehenden begrifflichen Unterschiede ohnehin nicht vereinheitlichen liesse. Sonderpädagogik ist also gleichzusetzen mit Heilpädagogik, Behindertenpädagogik, Rehabilitationspädagogik, Orthopädagogik usw. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den Aspekt der Heilpädagogik, welche sich mit Menschen mit Behinderung auseinandersetzt.

Unter ‘international’ ist zu verstehen, was nicht national begrenzt ist, was mehr als eine Nation betrifft, was zwischen verschiedenen Staaten besteht und ihnen gemeinsam ist oder sie unterscheidet. Beim ‘Vergleich’ von Ländern (Ländergruppen oder Kontinenten) werden diese über Kriterien zueinander in Beziehung gesetzt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu ermitteln (vgl. Bürli, 1997).

Die folgende Arbeit behandelt die vergleichende Sonderpädagogik zwischen der Schweiz und Eritrea, mit dem Fokus auf einem besseren Verständnis füreinander. Es soll Wert darauf gelegt werden, was am Beispiel des Vergleiches Schweiz-Eritrea auch auf andere ‘fremde’ Kulturen übertragbar ist.

Alois Bürli hat mit seinen Merkmalsbereichen der Sonderpädagogik und ihrer Kontexte sehr anschaulich zusammengestellt, wie komplex Sonderpädagogik zu betrachten ist und wie viele Faktoren sich gegenseitig beeinflussen und zusammenspielen. Dies ist auf der folgenden Abbildung übersichtlich dargestellt.

Abb. 1 Bürli, A. (1997, S.21) Merkmalsbereiche der Sonderpädagogik und ihrer Kontexte

Die Darstellung umfasst sowohl die unmittelbaren Teilbereiche der Sonderpädagogik wie Theorien, Methoden, Personenkreis und Institutionen sowie die Kontextdimensionen: Gesellschaft, Politik, Weltanschauung, Bildung, Gesundheit, Behinderung, Soziales und Wirtschaft. Dabei stehen die genannten Bereiche und Kontextdimensionen in einem wechselseitigen Beziehungsgeflecht, das zu berücksichtigen ist (vgl. Bürli, 1997).

Im Zentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Gebiet der international vergleichenden Sonderpädagogik steht die Sonderpädagogik allgemein, ihre Theorien, Prinzipien und Grundlagen. Darum herum liegen die vier Hauptbereiche, welche sich mit komplementären Begriffspaaren bezeichnen lassen: Personenkreis (Klientel) ↔ Personal und Methoden ↔ Institutionen.

In einem weiteren Kreis befindet sich die Kontextdimension, welche mindestens ebenso wichtig ist, denn Behinderungen und behindertenpädagogische Bemühungen sind kulturspezifisch und gesellschaftlich mitbedingt. Die Einteilung, Abgrenzung und Zuordnung der Kontexte ist nicht leicht, da alle diese Bereiche in einem komplexen wechselseitigen Verhältnis zueinanderstehen.

Alois Bürli strukturiert das Feld nach Bourdieu (2005), siehe unten, rund um die Sonderpädagogik, in dem das Kapital im internationalen Vergleich angeeignet wird.

Pierre Bourdieu (2005), französischer Soziologe, sagt, dass wir Menschen geschichtliche Wesen sind, geprägt von 'Habitus' und 'Feld'. Sehr einfach zusammengefasst ist der 'Habitus' die Art, wie wir im Leben auftreten, aufgrund unserer gesammelten Erfahrungen. Das 'Kulturkapital' ist inkorporierte¹ Geschichte, der Bildungs- und Wissenshorizont eines Menschen. Wie beim Eisberg ist der Hauptteil dieses Wissens 'verkörperlicht', das heisst unbewusst im Körper gespeichert und nur bedingt zugänglich oder veränderbar. Inkorporiertes Kapital ist körpergebunden und somit ausser durch Beschädigung des Körpers nicht zu verlieren. Das 'Feld' bezeichnet das Umfeld, welches bestimmt, welches ökonomische, kulturelle und soziale Kapital, wie Bourdieu es nennt, wir uns aneignen können. In diesem Sinne hat jeder Mensch neben seiner Persönlichkeitsstruktur, welche mitbestimmt, auf welche Art und Weise man in der Lage ist, sich Kapital anzueignen, seinen bis zum heutigen Zeitpunkt mit 'Kapital' angefüllten 'Lebensrucksack', mit dem er sein Leben bewerkstelligen muss. Kulturelles Kapital eignet man sich an, indem man seine Zeit investiert für den Erwerb von Bildung, wofür man auch Entbehrungen und Opfer auf sich nimmt. Auch die Primärerziehung in der Familie gehört hier dazu und zwar als positiver «Bonus» vorab der Schulbildung – oder aber als negativer Faktor, der doppelt

¹ Lat. incorporare = verkörpern, einverleiben

schwer auf den Schultern lastet, gewissermaßen als doppelt verlorene Zeit, da die negativen Folgen einer schwachen kulturellen Primärerziehung erst korrigiert (das heisst nachgeholt) werden müssen. Somit besteht eine Beziehung zwischen dem inkorporierten kulturellen Kapital und den Gesetzen des schulischen Marktes.

Die Beziehungsnetze eines Menschen, genannt 'soziales Kapital', haben auf das tatsächlich vorhandene 'Kapital' einen Multiplikatoreffekt, je nach Fall können sie das zugängliche 'Kapital' also unterschiedlich stark multiplizieren. Es gilt jedoch ebenso die Umkehrung: Je mehr Geld vorhanden ist, desto mehr Ertrag an sozialem Kapital bringt auch die soziale Beziehungsarbeit. Soziales und ökonomisches Kapital sind miteinander in hohem Masse verwoben.

Die Bedeutung des Kulturkapitals in unserer heutigen Gesellschaft ist hoch und zunehmend steigend, infolgedessen gewinnt auch das Schulsystem über die Verleihung von schulischen Titeln an Wichtigkeit, da Kulturkapital letztlich erst optimal ökonomisch konvertierbar ist, wenn man einen oder mehrere schulische Titel besitzt.

In Bezug auf diese Arbeit ist Bourdieu insofern interessant, weil es zum einen wichtig ist zu wissen, dass Menschen aus anderen Familien, und noch stärker aus anderen Kulturen, anders geprägt sind und dass ein grosser Teil dieser Prägungen tief geht und nur bedingt veränderbar ist oder viel Zeit für Veränderungen braucht. Dies soll nicht heissen, dass die Menschen nicht anpassungsfähig sind, aber sie sind es immer nur bedingt, mit genügend Zeit und abhängig von ihrem im Laufe des Lebens gesammelten Kapital. Flüchtlinge verlieren mit der Flucht einen wesentlichen Teil ihres Kapitals. So lassen sie einen grossen Teil ihres sozialen Kapitals in ihrer Heimat zurück und müssen dieses im neuen Land erst mühsam wieder aufbauen. Auch ihr ökonomisches Kapital verlieren sie meist weitgehend mit der Flucht und das kulturelle Kapital ist, je fremder die neue Kultur ist, nur bedingt einsetzbar. So wird auch die Ausbildung aus dem Heimatland in der Schweiz häufig nicht anerkannt.

2.1 Forschungsfragen

1. Wie geht die eritreische Kultur mit dem Thema Behinderung um?
2. Wie wirkt sich der eritreische Habitus in der Schweiz aus?
3. Welche Spannungsfelder entstehen und wie wirken sie sich auf die Familien aus?

2.2 Begriffsdefinitionen

Im folgenden Kapitel werden zentrale Begriffe dieser Arbeit näher erläutert. Zum einen ist dies der Begriff 'Flüchtling' und zum andern werden die individualistischen und die kollektivistischen Gesellschaften beschrieben und einander gegenübergestellt.

2.2.1 Flüchtling

Der Flüchtlingsbegriff wird in Art. 3 des AsylG definiert. «Als Flüchtlinge gelten» nach Abs. 1 «Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.»

«Unter ernsthaften Nachteilen werden» laut Abs. 2 «die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit verstanden, sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.» (AsylG 2019)

2.2.2 Kollektivistische versus individualistische Gesellschaften

Individualismus und Kollektivismus wurden unter anderem von Geert Hofstede Ende der 60er Jahre in einer gross angelegten Studie zum interkulturellen Lernen untersucht (Hofstede, 2017). Es geht dabei, vereinfacht gesagt, um die Prioritätensetzung innerhalb der Gesellschaft auf das Individuum oder auf die Gruppe. Eine individualistisch ausgeprägte Gesellschaft stellt das Individuum in den Vordergrund: Es ist wichtig "seinen Weg zu gehen", "gegen den Strom zu schwimmen". Die USA gelten als die am stärksten individualistisch orientierte Kultur. So singt der Amerikaner Frank Sinatra "I did it my way!", während die Chinesen mit dem Sprichwort "Der Nagel, der herausragt, wird in das Brett gehämmert" kontern. In kollektivistisch ausgeprägten Gesellschaften steht also die Gruppe als Gesamtheit im Vordergrund und ist wichtiger als die Selbstverwirklichung der einzelnen Gruppenmitglieder.

Die Auswirkungen auf das Alltagsleben sind vielseitig. Ein konkretes Beispiel ist das Versagen von gewissen Bonusprogrammen als Leistungsanreiz/zur

Leistungssteigerung in asiatischen Ländern. Bonusprogramme, welche ein Individuum z.B. finanziell für seine Leistung belohnen, sind grundsätzlich individualistisch in ihrer kulturellen Prägung und sind deshalb in individualistischen Gesellschaften durchaus erfolgreich. In kollektivistischen Gesellschaften können sich solche Bonusprogramme jedoch kontraproduktiv auswirken. Die Erklärung dafür ist relativ einfach: In einer kollektivistischen Gesellschaft will kein Gruppenmitglied besonders herausstechen, da die Gruppe Vorrang hat. So fanden u.a. amerikanische Unternehmen heraus, dass sich die Produktivität von Gruppen in China/Asien verringerte, wenn man ein individuell ausgerichtetes Bonusprogramm einsetzte. Die Gruppenmitglieder orientierten sich dann am schwächsten Glied ihrer Gruppe und versuchten, dieses nicht zu übertreffen. Erst mit der Umstellung des Systems dahingehend, dass die gesamte Gruppe belohnt wurde, konnte die Produktivität gesteigert werden. In individualistisch geprägten Gesellschaften funktionierte diese Art von Bonusprogrammen wiederum nicht, dort senkten Gruppenbelohnungen die Produktivität.

Dabei ist z.B. Demokratie und freie Marktwirtschaft – speziell in ihrer amerikanischen Interpretation – eine auf Individualismus basierte politisch-ökonomische Ideologie. Daraus lässt sich auch erklären, warum meistens in kollektivistischen Ländern eher "unfreie" Marktwirtschaft herrscht, und kollektivistische Länder eher undemokratische Regierungsformen haben bzw. hatten.

Dies zeigt sich beispielsweise auch am Kommunismus. Bis heute sind kommunistische Parteien, z.B. in Europa, in den überwiegend kollektivistischen Ländern Italien, Spanien und Griechenland relativ bedeutend – ganz im Gegensatz zu den individualistischen Ländern wie Großbritannien oder Schweden

Aber auch in der kleineren Gruppe, z.B. der Familie, zeigt sich Individualismus bzw. Kollektivismus. So erziehen Eltern in individualistischen Ländern ihre Kinder überwiegend zur Selbstständigkeit – wie z.B. in Großbritannien und den USA, wo es die Regel ist, dass die Kinder spätestens bei Studienbeginn von zuhause ausziehen. In Spanien oder Italien gilt dies nicht. Viele junge Erwachsene leben auch weiterhin, oft bis zur Heirat, bei ihren Eltern. Allgemein spielt die "erweiterte" Familie in kollektivistisch ausgeprägten Gesellschaften eine sehr viel wichtigere Rolle als in den individualistisch orientierten Gesellschaften.

2.3 Eritrea

In den nachfolgenden Kapiteln werden, angelehnt an die Kontextfaktoren von Bürli, die wichtigsten Informationen zu Eritrea vorgestellt. Da sich die Kontextfaktoren aber nicht klar voneinander trennen lassen, sie sich gegenseitig beeinflussen und an verschiedenen Orten miteinfließen, werden nicht alle Bereiche, wie Bürli sie oben nannte, einzeln abgehandelt. So spielt zum Beispiel ‘Soziales’ in den Bereichen Gesellschaft, Bildung und Gesundheit eine Rolle und ist dabei stark abhängig von Politik und Wirtschaft.

2.3.1 Faktenübersicht Eritrea

Unabhängigkeit	1993 von Äthiopien
Größe	121.144 km ²
Hauptstadt	Asmara
Einwohnerzahl	5,1 Mio.
Währung	Nakfa
Bruttosozialprodukt (BSP)	1,49 Mrd. \$
HDI-Index ²	Rang 179
Bevölkerung unter der Armutsgrenze	unbekannt

² Der HDI-Index (Human Development Index) wird vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) als Indikator für den Entwicklungsstand eines Landes benutzt. Er berücksichtigt soziale Komponenten wie die Lebenserwartung bei der Geburt, die Alphabetisierungsrate unter Erwachsenen und die reale Kaufkraft pro Kopf. Auf dem ersten von insgesamt 188 Plätzen lag im Jahre 2015 Norwegen, die USA waren auf Rang 10, die Schweiz auf Rang 2. (Human Development Report 2018)

Abb. 2 Quelle: Google Maps 2019

2.3.2 Politik und Staat

Eritrea, das Land am Horn Afrikas, beherbergt rund 5,1 Millionen Einwohner (Stand 2017 gemäss UNO), Tendenz steigend, da nach Angaben der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung im Jahr 2015 nur 7% der verheirateten Frauen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln hatten.

Seit der Unabhängigkeit vom 24. Mai 1993 gehört die ganze ehemals äthiopische Küste am Roten Meer zum eritreischen Staatsterritorium. Dies ist angesichts der regen internationalen Schifffahrt entlang dieser Küste und der Konflikte in der Region von grosser strategischer Relevanz. Das Festland lässt sich in drei Landschafts- und Klimazonen unterteilen: die heisse, trockene Küste, das kühlere und feuchtere Hochland und die Tiefebene.

Rund ein Viertel der Bevölkerung Eritreas konzentriert sich auf die Hauptstadtregion von Asmara (Radtke, 2009). Sie setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Ethnien und Religionen zusammen. Wie Helga Hannken (2004) beschreibt, leben in Eritrea neun ethnische Gruppen: die Tigrinya, Tigre, Saho, Afar, Hedareb, Bilen, Kunama, Nara und Rashaida.

Im Befreiungskampf verlor die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe an Bedeutung, da ethnische Zersplitterung das Projekt eines Nationalstaates und einer nationalen Identität bedroht hätte. Da die meisten eritreischen Flüchtlinge in der Schweiz zur ethnischen Gruppe der Tigrinya gehören, wird diese hier näher erläutert: Wie Hannken (2004) ausführt, wohnen die mehrheitlich christlichen Tigrinya primär im Hochland und in den Städten. Traditionell sind sie mehrheitlich sesshafte Ackerbauern. Üblicherweise ziehen Frauen nach der Heirat an den Wohnort des Ehepartners. Urban geprägte und über vergleichbar hohe Bildung verfügende Tigrinya bestimmen heute massgeblich das politische und intellektuelle Feld in der eritreischen Gesellschaft. Ein grosser Teil der Flüchtlinge, die das Geld für die Flucht nach Europa aufbringen konnten, stammt aus dieser Mittelstandsschicht der Tigrinya. Merkmale dafür sind beispielsweise, dass sie über Bildungserfahrungen verfügen, das europäische Alphabet kennen sowie oftmals verschiedene lokale Sprachen und/oder gut Englisch sprechen.

Laut Hannken leben Christen und Moslems in Eritrea ohne religiös motivierte Konflikte zusammen. Das Alltagsleben wird aber noch stark von der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft bestimmt. Die Hauptreligionen sind christlich-orthodox (62,9%), mehrheitlich im Hochland, und islamisch (36,6%) im Tiefland (Global Religious Landscape, 2010). Laut Schätzungen von Experten befindet sich rund ein Drittel aller Eritreer im Ausland (Koser, 2003; Schröder, 2004).

Regiert wird Eritrea seit 1993 von Staats- und Regierungschef Isayas Afeworki³. Er war im Unabhängigkeitskrieg gegen Äthiopien führend in der Eritrean People Liberation Front (EPLF). Seine militärische Ausbildung absolvierte er ein Jahr lang in China nach maoistischen Konzepten (Radtke, 2009, S. 467).

Vor der Kolonialisierung 1890-1941 durch Italien war die Gegend von verschiedenen Königreichen und akephal⁴ organisierten Gruppen geprägt. Von 1941-1952 löste eine britische Militäradministration die italienische Kolonie ab. 1952 ziehen sich die Briten zurück; die Vereinten Nationen entscheiden, dass Eritrea zusammen mit Äthiopien eine Föderation werden soll. Aus dieser Entscheidung resultieren zwei blutige Kriege:

- **Unabhängigkeitskrieg 1961-1991:** Die «Eritrean People Liberation Front» (EPLF) und «Tigray People's Liberation Front» (TPLF aus Äthiopien) kämpfen gegen die Militärdiktatur von Mengistu Haile Mariams, dem Staatsoberhaupt Äthiopiens, und für einen eigenen, unabhängigen Staat.

³ In dieser Arbeit wird die Schreibweise Afeworki verwendet, es existiert aber auch die Schreibweise Afewerki.

⁴ akephal: gemeinschaftlich, im Diskurs

- **Grenzkrieg 1998-2000:** Grenzstreit mit Äthiopien um den Zugang zum Roten Meer und die Stadt Badme. Gemäss Iyob (2000) ging es vor allem um eine Aushandlung der politischen Vorherrschaft am Horn von Afrika. Dies war ein offizieller Krieg zwischen den Ländern mit ihren regulären Armeen. Seither besteht ein Zustand von «no peace, no war», wie Afeworki sagt. Damit legitimiert er die weitere Militarisierung des Landes und den zeitlich praktisch unbegrenzten Militär- bzw. Nationaldienst.

Dieser zweite Krieg brachte die eritreische Wirtschaft fast zum Erliegen und führte zu Vertreibungen von rund einem Viertel der Einwohner und Einwohnerinnen. Die humanitäre Lage verschlechterte sich massiv. Im Jahr 2000 einigte man sich auf ein Friedensabkommen. Dieses löste jedoch die Grenzfrage nicht und Präsident Isayas Afeworki widersetzte sich auch danach allen Demokratisierungsbestrebungen (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 2004, S.2).

Die EPLF wandelte sich nach dem Unabhängigkeitskrieg in die «People's Front for Democracy and Justice» (PFDJ), deren Vorsitzender Isayas Afeworki ist.

Fast ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung sind Parteimitglieder. Das erklärt sich dadurch, dass Stellen im öffentlichen Sektor, dem grössten Arbeitgeber, nur an Parteimitglieder vergeben werden und Parteimitglieder auch beim Zugang zu staatlichen Leistungen privilegiert behandelt werden.

Nach der Broschüre von Pro Asyl (2018), welche dies mit verschiedenen Quellen belegt, beteiligt sich das Regime aktiv sowohl an der Behinderung der Auswanderung (Schiessbefehl an den Grenzen) wie auch am Menschenhandel von Ausreisewilligen. So wird von bequemen Überfahrten mit Militär- oder Regierungsfahrzeugen in den Sudan berichtet. Die Fahrt kostet zwischen 8'000 bis 10'000 US-Dollar. Im UN-Bericht 2011 stellen Beobachter fest, es existiere eine riesige und komplexe informelle Wirtschaft, in der hochrangige Beamte der Regierung und der PFDJ jedes Jahr hunderte Millionen Dollar inoffizieller Einnahmen erzielen und kontrollieren, vor allem bei der Besteuerung von EritreerInnen in der Diaspora und privaten Geschäftsvereinbarungen unter Beteiligung von durch die PFDJ geführte Unternehmen sowie Geschäftspartnerschaften im Ausland (UN Security Council, 2011, Absätze 366-367). Das wird betrieben hauptsächlich über den umfangreichen, im Ausland angesiedelten und weitgehend illegalen Finanzapparat, der von Geheimdienst, Militär und ParteifunktionärInnen kontrolliert und verwaltet wird, von denen viele ‚inoffiziell‘ tätig sind (ebd.).

Das Land präsentiert sich heute als hochgradig militarisierte Präsidialdiktatur. Es gibt keinerlei Gewaltentrennung. Eritrea verfügt weder über ein amtierendes Parlament noch über eine unabhängige Justiz. Willkür und Menschenrechtsverletzungen sind weit verbreitet (Amnesty International, 2017).

2.3.3 Die aktuellsten Geschehnisse

- 5. Juni 2018: Der neue Ministerpräsident von Äthiopien, Abiy Ahmed, anerkennt den im Jahr 2000 in Algier geschlossenen Friedensvertrag. Eritrea und Äthiopien beenden ihre Streitigkeiten, Telefon- und Flugverbindungen werden wieder aufgenommen.
- Gemäss der schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 30.09.2018 hat sich innenpolitisch in Eritrea seit dem Frieden mit Äthiopien nichts verändert. Der Nationaldienst ist unbegrenzt. Bis zu einem Drittel der Einberufenen für das Militärausbildungszentrum in Sawa sind 17-jährig und jünger. Auch nach oben gibt es keine Altersbegrenzung, so hat Amnesty international berichtet, dass Männer bis 67 Jahre in die sogenannte Volksarmee einberufen werden. Familienangehörige von illegal ausgereisten Personen werden unter Druck gesetzt. Das geht von willkürlichen Verhaftungen von Familienangehörigen bis hin zu Folter und der Forderung nach Bussgeldzahlungen.
- In «Echo der Zeit», einer Radiosendung des SRF vom 14.11.2018 wird berichtet: Die UNO hebt das Embargo, es handelte sich um Waffenhandel und eingefrorene Vermögen, gegen Eritrea auf. In Eritrea hat sich seit dem Frieden mit Äthiopien kaum etwas verändert, weder ist der Nationaldienst eingeschränkt worden noch gibt es weniger Repressionen gegen das Volk. Einzig die Grenze zu Äthiopien ist nun offen, was Tausende von Eritreern zur Ausreise nutzen. Das Embargo war für Eritrea nicht weiter bedeutend; Afeworki nutzte es jedoch, um die feindliche Einstellung von Äthiopien und der Welt aufzuzeigen und legitimierte damit sein militarisiertes und repressives System.

2.3.4 Wirtschaft

Nachdem Eritrea 1993 als wirtschaftlicher Hoffnungsträger und «Schweiz Afrikas» gegolten hatte, ging es unter der Führung Isayas Afeworki steil bergab. Eritrea wird zu einem Einparteienstaat. Es gibt zwar andere Parteien, jedoch haben diese keinen Einfluss. Freie Wahlen werden versprochen, aber bis heute haben nie welche stattgefunden. Isayas Afeworki hat das Land militarisiert und alle Macht an sich gerissen. Dies hat die Nahrungsmittel- und Industrieproduktion enorm gebremst. Die Wirtschaft befindet sich in einem desolaten Zustand. Das Land ist auf Nahrungsimporte und Geldzahlungen aus dem Ausland angewiesen. Viele Hilfsorganisationen, welche nach dem Unabhängigkeitskrieg den Wiederaufbau unterstützen wollten, haben das Land wieder verlassen, weil die eritreischen Behörden sie nicht gewähren liessen (Eyer & Schweizer, 2010). Auf der jährlich erscheinenden

Rangliste der Pressefreiheit, die von der Pressefreiheitsorganisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht wird, nimmt das Land 2017 den 179., und damit den vorletzten Platz vor Nordkorea ein.

Die Konsulate und Botschaften im Ausland verlangen für die Inanspruchnahme von konsularischen Diensten die Zahlung einer 2%-Steuer auf das gesamte Einkommen und die Unterzeichnung eines «Entschuldigungsbriefes», mit dem sie jede Art von Bestrafung akzeptieren, weil sie das Land illegal verlassen und keinen Militärdienst abgeleistet haben.

2.3.5 Gesellschaft und Soziales

Laut Eyer und Schweizer (2010) ist die Gesellschaft in Eritrea nach patriarchalen Strukturen aufgebaut. Der Staat ist seit 2002 stark militarisiert, repressiv und kontrollierend. Die Religionszugehörigkeit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen spielt dabei kaum eine Rolle. Obwohl die Verstärkung sowie umfassende Reformen und Aufklärungskampagnen der EPLF zur Stärkung der Frauenrechte beitrugen, scheint die Rolle der Frau, zumindest innerhalb der Familien, nach wie vor untergeordnet zu sein (Nolting, 2002). Der Mann ist klar das Familienoberhaupt. Die Mädchen unterliegen einer strengeren sozialen Kontrolle als die Knaben. Die Familie stellt in der eritreischen Gemeinschaft eine stark identitätstragende Einheit dar. Es bestehen enge Beziehungen innerhalb der Familiennetzwerke. Es geht in dieser Gesellschaft weniger um das Individuum als um die Gemeinschaft, sie ist familistisch⁵ orientiert. Die Grossfamilie hat in der eritreischen Kultur eine sehr wichtige Bedeutung. Man hilft und unterstützt sich, sie bildet das soziale Netz. Wird ein Kind geboren, dann kommt die Grossmutter oder andere weibliche Verwandte um die junge Mutter zu unterstützen. Wird man aus der Familie verstossen, z.B. wegen einer unehelichen Schwangerschaft, so wird das Überleben ungleich schwieriger, besonders für Frauen, welche ohne männlichen Schutz und die entsprechende Unterstützung in der eritreischen Gesellschaft kaum funktionieren können (mehr dazu im Kapitel: Die Rolle der Frauen im Unabhängigkeitskrieg und danach).

Im Zuge des dreissigjährigen Unabhängigkeitskrieges förderte die EPLF ein Nationalitätsbewusstsein, welches über die verschiedenen Religionen und Ethnien hinausging. Wie in der Studie von Nina von Nolting (2002) deutlich wird, herrscht ein grosses 'Wir-Gefühl' vor. Es geht in erster Linie immer um die Gemeinschaft und die Familie und nicht um das Individuum. So erzählen zum Beispiel die eritreischen

⁵ Educalingo: **Familismus** ist ein soziologischer Begriff, der die Familie als Leitform einer Sozialstruktur beschreibt. Diese Sozialstruktur tritt vor allem in vormodernen Gesellschaften auf. Im Familismus nehmen die Sippe oder im engeren Sinne die Familie die Funktion einer die Existenz des einzelnen sichernden sowie den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt stützenden Instanz ein.

Migranten nur ungern von ihren persönlichen Erfahrungen auf der Flucht und referieren lieber über das Verbindende, wie den gemeinsamen Befreiungskampf, woran jeder Eritreer, Mann oder Frau, arm oder reich, teilnahm. Auch jüngere Eritreer, welche nicht gekämpft haben, bedienen sich dieser verklärten mystifizierten Sichtweise (Nolting, 2002, S.61).

Bis heute wird auch in der eritreischen Diaspora der Schweiz der nationale Zusammenhalt über Religionen und Ethnien hinweg gepflegt.

Nation und Nationenbildung

«Unter einer Nation verstehen wir eine (lockere oder festgefügte) soziale Organisation, welche überzeitlichen Charakter beansprucht, von der Mehrheit ihrer Glieder als (imaginierte) Gemeinschaft behandelt wird und sich auf einen gemeinsamen Staatsapparat bezieht.» (Elwert, 1989, S.21). Diese Definition betont, dass es sich um soziale Konstruktionen handelt, welche in der Absicht entwickelt wurden, Grenzziehungen zu legitimieren und Gleichheit nach innen sowie Stärke nach aussen zu demonstrieren. Gemäss Nolting (2002) sind Nationen eine vergleichbar junge historische Erscheinung, im Falle von Eritrea gerade einmal 26 Jahre alt. Der Nationalismus jedoch behauptet das Gegenteil: Der 'überzeitliche Charakter' verheisst Geschichte und genau diese bildet schliesslich die Basis: «Nicht die gemeinsame Vergangenheit, sondern die so geschöpfte gemeinsame 'Geschichte' ist Bezugspunkt des politischen Handelns» (Elwert, 1989, S.8).

2.3.6 Die Rolle der Frauen im Unabhängigkeitskrieg und danach

Die EPLF wollte im Unabhängigkeitskrieg möglichst viele Kämpferinnen rekrutieren, dafür setzte sie sich auch halbherzig (es sollte ja niemand verstimmt werden) für die Rechte der Frauen ein. Die meisten Veränderungen waren so verwässert, dass sich faktisch kaum etwas änderte. 1979 wurde die 'National Union of Eritrean Women' (NUEW) gegründet. Sie setzt sich für Frauenrechte ein und gegen die Infibulation (Beschneidung der Frau). Das Engagement bleibt jedoch auch hier verhalten, Hauptaufgabe ist das Rekrutieren von Frauen für den Krieg. Die NUEW wirkt als verlängerter Arm der EPLF. Es gibt nur sehr wenige Frauen in Führungspositionen (Schäfer, 2008, S.468).

Ab 1974 schlossen sich immer mehr Frauen der EPLF an, da sich die äthiopische Armee sehr brutal und mit sexualisierter Gewalt gegen die Frauen richtete. Es entstanden neue Frauenbilder, z.B. Kämpferinnen mit kurzen Haaren. Um einheitliche Truppen zu haben, wurde der Kontakt zu den Familien untersagt. Konformismus war zentral. Anfangs herrschte ein sehr rigides Vorgehen bei allen

sexuellen Handlungen in der Armee, egal ob freiwillig oder gewaltsam. Seit 1980 sind Eheschliessungen innerhalb der Armee mit aufwändigem Antragsverfahren möglich. Eheleute wurden nach der Eheschliessung getrennt stationiert, wobei Treffen nur einmal jährlich möglich waren. Mit der Vergabe von Verhütungsmitteln wurde dafür gesorgt, dass die Frauen nicht wegen Schwangerschaft ausfielen. Im Lageralltag wurde auf gleiche Rechte für Frauen und Männer geachtet (Schäfer, 2008).

Die Demobilisierung begann ab 1993. Alles verlief relativ gewaltfrei, was auf eine gute Leistung der EPLF-Führung zurückzuführen ist. Im Krieg geschlossene Ehen, über kulturelle und religiöse Schranken hinweg, wurden nach dem Krieg u. a. von den Müttern der Ehemänner, welche sich als Hüterinnen der Traditionen sahen, boykottiert. Sehr viele trennten sich wieder (ebd.).

Die während des 30-jährigen Krieges erzielten Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter verfielen nach Erreichen der Unabhängigkeit weitgehend. Die gegenwärtige politische und soziale Situation in Eritrea ist gegenüber Frauen feindlich eingestellt. Heutzutage werden Frauen in allen Lebensbereichen diskriminiert. Es gibt zwar eine Reihe von Gesetzesreformen, die darauf abzielen, die Gleichstellung der Frauen festzuschreiben, sie existieren jedoch nur auf dem Papier. So haben Frauen kaum Zugang zum Justizwesen. Weitgehend wird das Gewohnheits- und Scharia-Recht angewandt. Beide Rechtssysteme begünstigen die Frau nicht (Pro Asyl, 2017, Abdulkadir).

In militärischen Institutionen ist sexuelle Gewalt weit verbreitet. Für sexuelle Belästigung gibt es keine Bestrafung. Vergewaltigung ist ein Verbrechen, welches mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden könnte. Dies kommt aber kaum zur Anwendung, eher wird dem Vergewaltiger angeraten, das Opfer zu heiraten (Human Rights Report, 2018). Aus Angst vor Stigmatisierung, Blossstellung und Ausgrenzung oder auch im Unwissen, dass es ein Straftatbestand ist, gibt es kaum Frauen, welche sich rechtlich gegen sexuelle Übergriffe wehren.

Heirat und Mutterschaft sind Gründe, weshalb Frauen vom Nationaldienst befreit werden.

2.3.7 Bildungssystem

Gemäss Eyer und Schweizer (2010) können Kinder ab vier Jahren in Eritrea für normalerweise zwei Jahre den Kindergarten besuchen. Das Angebot ist jedoch freiwillig und nur in den Städten vorhanden. Normalerweise gehen Kinder ab sechs Jahren fünf Jahre lang in die obligatorische und kostenlose 'Primary School'. Danach folgt für drei Jahre die 'Junior Middle School'. Seit 1994 müssen die SchülerInnen im Juli und August Arbeitseinsätze in Aufbauprogrammen in verschiedenen Landesteilen leisten. Es sind Arbeiten in Landwirtschafts-, Umwelt- und Infrastrukturprojekten (EASO- Bericht, 2015, S. 21). Ab der 6. Klasse erfolgt der Unterricht landesweit auf

Englisch. Am Ende der 8. Klasse gibt es eine Aufnahmeprüfung. Wer diese besteht, kann in der 'High School' weiterlernen. In der ganzen Schulzeit besteht Uniformpflicht (ebd.).

Das letzte Jahr der High School besuchen alle Lernenden seit 2002 im Ausbildungslager der *Eritrean Defence Forces* in Sawa. Das Schuljahr beginnt mit einer dreimonatigen militärischen Grundausbildung, danach folgen sechs Monate Studienzzeit, welche mit einer nationalen Abschlussprüfung beendet wird. In den verbleibenden drei Monaten wird die militärische Ausbildung zu Ende gebracht. Die Besten der Abschlussprüfungen, es ist eine beschränkte Anzahl SchülerInnen, können anschliessend ein Studium an einem College aufnehmen. Sie können jedoch nicht wählen, wo sie studieren möchten. Die Diplome bekommen die Studenten und Studentinnen aber erst nach beendetem Nationaldienst. Alle anderen werden nach der High School zum 18-monatigen Wehrdienst eingezogen (EASO-Bericht, 2015, S. 22). Die Universität Asmara, welche 1958 gegründet wurde, war die einzige Universität Eritreas. Ab 2003 wurden keine neuen Studenten und Studentinnen mehr aufgenommen und 2007 wurde sie geschlossen bzw. reformiert und an ihre Stelle traten, im ganzen Land verstreut, neu gegründete Colleges. Es wird vermutet, dass mit dieser Massnahme studentische Aufstände verhindert werden sollten. Die Colleges stehen unter gemeinsamer akademischer und militärischer Führung. Da immer weniger Professoren der ehemaligen Universität Asmara unterrichten, werden zunehmend Dozenten mit kurzfristigen Verträgen aus Indien verpflichtet (EASO-Bericht, 2015, S. 21/22).

In vielen ländlichen Gebieten gibt es nur wenige Schulen und zu wenige qualifizierte Lehrkräfte, deshalb wird oft in zwei Schichten unterrichtet, die einen Kinder kommen vormittags, die anderen nachmittags (Eyer & Schweizer, 2010).

Nach Angaben des eritreischen Bildungsministeriums besuchen rund 71% die obligatorische Primarschule, wobei die Einschulungsquote bei den Jungen um rund 10% höher liegt, als die der Mädchen. Bis zur 8. Klasse sind nur noch 25% der Kinder in der Schule. Die UNESCO schätzt die Einschulungsquote wesentlich tiefer ein, als die eritreischen Behörden. Sie gehen von 38% der Mädchen und 40% der Jungen aus, welche die Primarschule besuchen.

Aufgrund der Militarisierung des Bildungsbereiches sind viele Menschen nicht mehr interessiert, ihre Kinder in die Ausbildung zu geben. Insbesondere Mädchen wiederholen bestimmte Schuljahre und gehen oft nicht weiter als bis zur 8./9. Klasse. Eritreische Männer ziehen es vor, Frauen zu heiraten, welche nicht in Sawa waren (Kibreab, 2017).

Der Bildungsstand der eritreischen Migranten in der Schweiz ist laut der eidgenössischen Volkszählung 2000 unter dem Schnitt der Schweizer, aber auch unter dem der ausländischen Gesamtbevölkerung. Es wird vermutet, dass höher qualifizierte eritreische Migranten eher in englischsprachige Länder ziehen. Die überwiegende

Mehrheit der eritreischen Migranten misst der Ausbildung jedoch eine sehr wichtige Bedeutung zu (Eyer & Schweizer, 2010).

Ausbildung der Lehrpersonen in Eritrea

Die Kindergärtnerinnen (es sind ausschliesslich Frauen) besuchen einen kurzen Kurs in Kindererziehung. Die Klassengrössen sind bei rund 30 Kindern.

Wer die nationale Aufnahmeprüfung besteht, allerdings mit einem Resultat, das nicht für eine Aufnahme in die Universität reicht, kann am 'Teachers Training Institute' für ein Jahr studieren und ist danach Primarlehrer für alle Fächer. Die Klassengrösse auf der Primarstufe beträgt rund 45 Kinder.

Um an der Middle und High School zu unterrichten, ist ein Studium von zwei bzw. vier Jahren erforderlich. Diese Lehrpersonen unterrichten nur das von ihnen studierte Fach. Die Klassengrössen belaufen sich auf bis zu 50 Schüler (Tekle, 2016).

2.3.8 Gesundheitssystem

Nach Angaben des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) von 2004 leben vier Fünftel der eritreischen Bevölkerung selbstversorgend und in grösster Armut. Die ländlichen Gebiete im Tiefland sind nur ungenügend mit staatlichen Dienstleistungen versorgt. Es fehlen medizinische Fachkräfte. Die Kindersterblichkeit beträgt 11% und jede 100. Frau stirbt während der Schwangerschaft oder Geburt. Auf dem Land gibt es lokale Heiler.

Gemäss EASO-Bericht 2015 gibt es im ganzen Land verteilt Gesundheitsstationen, welche von Krankenschwestern geführt werden. Gesundheitszentren und Spitäler, in denen auch Ärzte arbeiten, gibt es schon viel weniger und spezialisierte Krankenhäuser gibt es nur eine Hand voll in den grössten Städten. Komplexe Operationen sowie Chemotherapien und Bestrahlungen sind in der Regel nicht möglich. Auch psychiatrische Erkrankungen werden kaum behandelt, da es an Fachpersonal fehlt. Immer wieder gibt es Engpässe bei Medikamenten für Altersleiden, Herzkrankheiten und Krebs. Eritrea hat eine medizinische Kooperation mit dem Sudan, wohin Patienten überwiesen werden können. Das Gesundheitswesen wird grösstenteils vom Staat finanziert.

Im Jahr 2007 hat die Regierung die Beschneidung von Mädchen offiziell verboten. Auch die EPLF hat die Beschneidung während des Befreiungskampfes versucht zu verbieten, worauf die Praktik in den Untergrund verschwand. Obwohl die Mehrheit der Frauen und auch der Männer der Beschneidung kritisch gegenüberstehen, ist immer noch der Grossteil der Mädchen beschnitten, 33% der Mädchen (0-14 Jahre) und 83% der Mädchen und Frauen (15-49 Jahre) (Terre des Femmes, 2016). Der

Hauptgrund dafür ist die Angst vor der gesellschaftlichen Ausgrenzung unbeschnittener Mädchen.

«In stark traditionell orientierten Gesellschaften wie derjenigen der Eritreer sind psychische Krankheiten ein Tabu; wer an Depressionen leidet, muss selber damit fertig werden. Am ehesten fördern die Kinder den Verdrängungsmechanismus zutage: Viele sind in der Regelschule untragbar, gelten als geistig behindert und landen in Sonderschulen» (Vögeli, 2015). Frau Dr. Fana Asefaw, eritreische Kinder- und Jugendpsychiaterin und Integrationshelferin in Zürich, kennt die Nöte eritreischer Flüchtlinge in der Schweiz – und die Ratlosigkeit von Lehrern und Sozialarbeitern. Ihr grosses Ziel: gegenseitiges Vertrauen schaffen.

Gemäss Frau Dr. Asefaw gibt es in Eritrea ein auf mythisch-traditionellen Krankheitstheorien beruhendes Krankheitsverständnis, insbesondere bei psychischen Leiden. Psychisch Kranke werden in Eritrea isoliert und nicht psychiatrisch behandelt. Es gibt Scham und Ohnmachtsgefühle bei den Familienangehörigen. Es wird versucht, somatische Ursachen für psychische Leiden zu finden. Speziell eritreische Mädchen leiden in der Schweiz an psychischen und psychosomatischen Erkrankungen, auf Grund traumatischer Erfahrungen auf der Flucht, Einsamkeit oder mangelndem familiären Schutz (Asefaw, 2016).

2.3.9 Behinderung

Zu Behinderung, der Handhabung von Sonderbeschulung, und dazu, wie die Gesellschaft, der Staat mit Menschen mit Behinderung in Eritrea umgeht, gibt es keine Literatur. Daher werden dazu im zweiten Teil der Arbeit sowohl Mütter behinderter eritreischer Kinder in Zürich wie auch Experten befragt. Klar ist jedoch, dass die eritreische Gesellschaft familistisch, traditionell organisiert ist. Zwar ist auch unsere Gesellschaft auf der Familie aufgebaut und wird als familistisch bezeichnet; diese Arbeit versteht 'familistisch' jedoch in dem Masse unterschiedlich zu unserem Gesellschaftsaufbau, als die Familie in Eritrea viel mehr soziale Abfederung übernimmt als bei uns. Da das staatliche Sozialwesen schlecht ausgebaut ist, trägt die Familie die Verantwortung für das Überleben des Einzelnen und schützt und unterstützt schwächere Mitglieder, so auch Menschen mit Behinderung. Ein weiterer grosser Unterschied zu unserer Kultur ist, dass es in Eritrea ohne den Schutz der Familie hart ist zu existieren, das heisst, das einzelne Individuum ist stärker als bei uns von der Familie abhängig, je unselbständiger, desto mehr. Die kollektivistische Wertausrichtung der Eritreer ist die logische Fortsetzung der starken Eingebundenheit und Abhängigkeit der Individuen in und von ihrer Familie.

Auf den Trauerprozess, welcher alle Eltern von Kindern mit einer Behinderung beschäftigt, wird aus Gründen des Umfangs dieser Arbeit nicht näher eingegangen. Für Fachpersonen, die mit den Eltern und deren Kindern mit Behinderung arbeiten, ist

es jedoch wesentlich, sich dieses Trauerprozesses stets bewusst zu sein, da er immer wieder, mal stärker, mal weniger, Einfluss hat auf das Befinden und die Perspektive der Eltern, und damit auf die Zusammenarbeit aller Erziehenden.

Behinderung in verschiedenen Kulturen

Es gibt Kulturen, die kein Wort für das Konzept 'Behinderung' haben. Zwar benennen sie einzelne Behinderungsarten wie Blindheit, körperliche Behinderung usw., es gibt aber keinen Oberbegriff, der beeinträchtigte Menschen zusammenfasst. Auch bei uns ist der Begriff 'Behinderung' nicht eindeutig und es wird darüber gestritten, ob er pejorativ/wertend oder notwendig sei, ob er abgeschafft oder beibehalten gehört.

Otmar Miles-Paul (zit. n. Fröhlich, 2000, S. 32) formuliert dies so: «Behinderung ist weniger eine Frage des individuellen Schicksals und der Wohltätigkeit, sondern vielmehr eine Bürgerrechtsfrage. Mit unserer körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigung können wir leben. Doch die gesellschaftliche Entmündigung und Diskriminierung, die unser Leben tagtäglich bestimmt, ist für uns nicht hinnehmbar.» Albrecht (2003, S. 2) übersetzt dies so: «Ein so verstandener Behinderungsbegriff wird bei uns so lange von Bedeutung sein, wie es nötig ist, in unserer Gesellschaft desintegrative Prozesse und Sachverhalte beschreiben, analysieren und ändern zu müssen.»

Groce hält fest, «no individual lives in a culture; an individual lives within a society, a network of family, friends and community» (zit. n. Fröhlich, 2000, 288). Das bedeutet, Kultur ist nur eine von vielen Variablen.

Aber so verschieden Kulturen auch sind, sie erfüllen alle dieselbe Funktion: Jede Kultur verkörpert die Normen und Prinzipien, nach denen sich die Mitglieder einer Gruppe von Menschen zueinander (und gegenüber anderen) verhalten, nach denen sie sich selbst und ihre Umwelt interpretieren und nach denen sie ihre individuelle und kollektive Zukunft ausrichten und planen. Kultur zielt also ab auf die Ideenbildung, die dem Verhalten zugrunde liegt: Mythen, Religion, Kunst, Wissenschaft, Philosophie. Dabei verkörpert Kultur die Normen für das Verhalten, ist aber nicht das Verhalten selbst (Albrecht, 2003, S.11/12).

Jeder "moderne" Behinderungsbegriff fusst auf einem Kulturmuster, das den Menschen über die Parameter Leistungsfähigkeit (intellektuelle, technische Fertigkeiten usw.) und Ausbildung als – mehr oder weniger – autonome Persönlichkeit, «mündigen Bürger», klassifiziert. An dieser Messlatte wird seit den Zeiten der Aufklärung und der industriellen Revolution der Mensch vermessen und dieses

Kulturmuster hat sich weltweit verbreitet, und ist noch immer expansiv. Es gibt aber noch andere Kulturmuster, die den Sinn menschlicher Existenz nach ganz anderen Kriterien bewerten. In traditionell orientierten Kulturen kann das, was wir als Verhalten einer autonomen Persönlichkeit, also als erstrebenswerte Norm, ansehen, als abweichendes Verhalten betrachtet werden, welches als krank gilt, da tabubrechend, gefährdend für die Beziehung der Menschen untereinander und zu den Ahnen oder den Göttern (Albrecht, 2003).

Dort wo metaphysische Erklärungsmuster herangezogen werden, wo Glaube und Mythos die Sicht auf das Andersartige bestimmen, ist eine Behinderung immer auch eine Angelegenheit, die die Familie, den Clan oder die Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit betrifft. Für die Person selbst kann das besonders positive, aber auch extrem negative Auswirkungen haben (Albrecht, 2003 S. 18).

Eine Individualisierung von Behinderung als ein Problem, das in der Person liegt bzw. an ihr festgemacht wird, ist typisch für unsere westliche Moderne. Traditionell orientierte Gesellschaften erklären Behinderung und Krankheit dagegen zumeist umfassender als Störung sozialer Beziehungen von physischen Personen und metaphysischen Wesen bzw. Kräften (Albrecht, 2003, S. 19).

Aus den Ergebnissen bisheriger Untersuchungen ist ersichtlich, dass insbesondere die Familienorientierung eine Variable ist, welche für Kulturvergleiche zur Behandlung behinderter Menschen lohnend ist. Es ist anzunehmen, dass in Kulturen, in denen der Familie die zentrale Funktion bei der Erziehung des Kindes zukommt, wo Wertorientierungen von der gegenseitigen Verantwortung, Loyalität und engen emotionalen Bindungen geprägt sind, grundlegend andere Überzeugungen hinsichtlich Verursachung und Behandlung der Behinderung des Kindes herrschen als in individualistisch orientierten Kulturen. So lässt sich annehmen, dass in familistischen Kulturen die Familie nicht nur die Verantwortung für die Erziehung und Entwicklung des Kindes übernimmt, sondern auch für dessen Fehlentwicklung bzw. Behinderung, unabhängig davon, ob die Behinderung wirklich durch die Familie verursacht ist oder nicht. In solchen Kulturen dürften behinderte Kinder in der Familie relativ hohe Geborgenheit finden, aber andererseits auch eher von anderen sozialen Gruppen ausgegrenzt werden (Trommsdorff, 1987).

Auch die Arbeit von Jacques, Burleigh, Lee et al. (1973) zur Bedeutung der Familie bei der Erziehung behinderter Kinder in China im Vergleich zu den USA unterstützt die Hypothese, dass bei familienbezogenen im Gegensatz zu individualistischen Werthaltungen die Verantwortung für die Behandlung des behinderten Kindes als die Aufgabe der Familie wahrgenommen wird.

Dies kann dazu führen, dass Behinderung und deren Wahrnehmung sich gar nicht erst zum Problem entwickelt, auch Befunde zur Behandlung von Sehbehinderung in Samoa lassen diesen Schluss zu (Walters, 1977). Der Glaube an innerfamiliäre Ursachen und damit auch Verantwortung für die Behinderung kann

aber auch zur Folge haben, dass die Behinderung unbehandelt bleibt, weil die Familie ihr Kind von der Gesellschaft abschirmt, um eine befürchtete Stigmatisierung der Familie zu vermeiden. Dies kann zu einer grossen Abhängigkeit des Behinderten von der Familie und einer mangelhaften Ausbildung und Förderung seines Potentials führen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Familie dem Behinderten die Geborgenheit und Fürsorge vermitteln kann, die er sonst vermissen würde. Ausserdem können ihm dort Handlungsmöglichkeiten geboten werden, in denen er sich für die Familie nützlich machen und eine positive soziale Identität (für sich und seine Familie) aufbauen kann (Trommsdorff, 1987).

Pädagogische Probleme im Erziehungsalltag in der Schweiz bestehen dann darin, westliche Kategorien zur Diagnose und Behandlung von Behinderungen bei Kindern solcher kultureller Herkunft sinnvoll anzuwenden, da in ihren Familien andere Kategorien gültig sind. Die Sonderpädagogik muss erkennen, dass die in unserem Kulturkreis entwickelten Programme und die ihnen zugrunde liegenden Konzepte zur Diagnose und Behandlung von behinderten Kindern als kulturelle Heuristiken⁶ nur begrenzt brauchbar sind; eine Übertragung auf andere Kulturen, vor allem die der Entwicklungsländer, ist jedoch höchst problematisch. Ohne Kenntnis der dort bestehenden Wertorientierungen und Deutungssysteme sowie der darin eingebetteten Wahrnehmung von Behinderung und ihrer Behandlung lassen sich sonderpädagogische Ziele nicht angemessen realisieren.

Somit ist es notwendig, dass schweizerische Lehrpersonen in der Schweiz, die Kinder aus anders geprägten Kulturen betreuen, für ihre Arbeit Kenntnisse, Interesse und Empathie für die Wirkmechanismen der Herkunftskultur ihrer Schützlinge mitbringen.

Was den pädagogisch sinnvollen Umgang mit Behinderten betrifft, so können Beobachtungen aus anderen Kulturen doch sehr nachdenklich machen. Will/muss man Behinderten eine Sonderstellung, eine eigene soziale Kategorisierung, zumuten – oder einräumen? Inwieweit werden sie dadurch in die Gesellschaft ein- oder aus ihr ausgeschlossen? Wie weit und in welcher Weise ist die soziale Eingliederung Behinderter pädagogisch zu vertreten und realisierbar? Damit hängen auch Fragen zusammen, ob man durch pädagogische Massnahmen eher die Behinderten oder dessen Umweltbedingungen ändern sollte, um ihnen die Integration in unsere Gesellschaft zu erleichtern. Ohne entsprechende Bereitschaft und Fähigkeiten auf Seiten der sozialen Umwelt und der Behinderten lässt sich sicher keines dieser Ziele erreichen. Diese Bereitschaft hängt jedoch davon ab, wie sich der Behinderte wahrnimmt und wie er wahrgenommen wird, also auch von dem Verhalten des Behinderten und der Deutung dieses Verhaltens durch die soziale Umwelt. Hieraus können sich Interaktionszirkel aufbauen, welche aufgrund sich gegenseitig

⁶ Heuristik bezeichnet die Kunst, mit begrenztem Wissen und wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen zu kommen.

verstärkender Wahrnehmungsprozesse zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen führen (Trommsdorff, 1987).

Solange jedoch Begegnungen und Interaktionen mit Behinderten in Familie, Nachbarschaft und sozialen Institutionen nicht so selbstverständlich sind wie in vielen traditionellen Kulturen, besteht das Problem und die Gefahr der sozialen Isolation des Menschen mit Behinderung und seiner Abhängigkeit von den öffentlichen Institutionen. Diese nehmen ihm Selbstverantwortung ab und das Bedürfnis nach externer Betreuung verstärkt sich. Auch hier kann ein Kreislauf sich gegenseitig verstärkender Wahrnehmungs- und Interaktionsprozesse entstehen, welcher schliesslich einseitig abhängige Beziehungen der Behinderten von öffentlichen Institutionen mit allen Problemen der negativen Selbstwahrnehmung und des erlebten Kontrollverlustes aufbauen.

In einer Gesellschaft, in der Behinderte gar nicht als solche wahrgenommen würden, ihre Behinderung nicht als störend erlebt würde oder in der die Behandlung Behinderter im Dienste der Integration in die sozialen Gruppen stünde, würde zumindest die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass ein erheblicher Teil von sozialen Belastungen (soziale Identität, soziale Integration) nicht auch noch hauptsächlich von den Menschen mit Behinderung selbst bewältigt werden müssten. Andererseits müssten Behinderte hier zwar weniger auf soziale, aber dann schon auf technische Hilfsmittel verzichten, welche ihnen helfen könnten, Tätigkeitsfelder zu finden, denen ihre Behinderung nicht entgegenstände. Problematisch ist/wäre, dass aufgrund mangelnden Wissens über die Behinderung die Chance einer erfolgreichen Behandlung der Behinderung unterbleibt/unterbliebe oder unzureichend ist/wäre. Das gilt insbesondere für die Früherkennung von Krankheiten im Kindesalter, deren rechtzeitige angemessene Behandlung lebenslange Behinderungen ganz oder teilweise verhindern kann/könnte (Trommsdorff, 1987).

2.3.10 Aktuelle Fluchtgründe

Der hauptsächliche Fluchtgrund für Eritreer ist heute der obligatorische Militärdienst für Frauen und Männer von mindestens 18 Monaten – Verlängerungen kommen vor und beruhen dann auf staatlicher Willkür. Gaim Kibreab, ein aus Eritrea emigrierter Wissenschaftler, der 2017 ein Buch zum eritreischen Nationaldienst veröffentlichte, betont, dass die Situation zusätzlich dadurch verschärft wird, dass es keinerlei Regelungen gibt, wie der Jahresurlaub aussieht, welche Art von Bestrafung bei Fehlverhalten vorgesehen ist oder wie die Beziehung zwischen Wehrpflichtigen und Vorgesetzten auszusehen hat. Damit haben die Befehlshaber freie Hand zu tun, was sie wollen, einschliesslich unmenschlicher und erniedrigender Bestrafung, Ausbeutung der Arbeitskraft zum persönlichen Vorteil und sexueller Gewalt gegenüber weiblichen Rekrutinnen. Viele Frauen entziehen sich dem Nationaldienst,

indem sie früh heiraten, schwanger werden oder die Ausbildung abbrechen. Des Weiteren nennt Kibreab den Nationaldienst ein «Krebsgeschwür», welches sich in das eritreische Gemeinwesen gefressen hat. Vor der Einführung des Nationaldiensts hatten die Grossfamilien die Möglichkeit, sich gemeinsam wirtschaftlich über Wasser zu halten, seit aber ein Grossteil der Familienmitglieder im Nationaldienst für einen Hungerlohn arbeiten muss, funktioniert dieses altbewährte System nicht mehr. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass Familien mit Verwandten im Ausland, welche sie finanziell unterstützen können, einen wesentlich angenehmeren Lebensstandard haben (Kibreab, 2017), was die sozial-ökonomische Ungleichheit innerhalb der Bevölkerung verstärkt.

Der Dienst umfasst nicht nur militärische Aufgaben, sondern auch Arbeit in der Landwirtschaft, in Minen, auf dem Bau, in staatlichen Unternehmen oder im öffentlichen Dienst, zum Teil sogar für Privatunternehmen hoher Armeeangehöriger oder Parteikader (Amnesty international, 2016/17). Zehn Prozent der Bevölkerung stehen damit im aktiven Dienst einer unverhältnismässig grossen Armee (NZZ am Sonntag, 15.7.2018). „Der Militärdienst dauert lebenslänglich. Er hält dich von der Arbeit, von einer Heirat und von jedem normalen Leben ab. Du kannst noch nicht einmal dein Haus verlassen oder sicher im Land herumreisen, wenn du nicht nachweist, dass du ihn beendet hast“, sagte ein anonymer Eritreer (Pro Asyl, S.65).

2.3.11 Die Asylpolitik Europas und der Schweiz

Im Februar und März 2016 besuchten Abgeordnete aus Deutschland und der Schweiz Eritrea sogenannter Fact Finding Missions zur Untersuchung der Gegebenheiten im Land. Das schweizerische Staatssekretariat für Migration legte daraufhin einen Bericht (EASO) vor, welcher durch die ausführliche Darstellung der Position der eritreischen Regierung die Situation in Eritrea stark relativiert. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe schreibt dazu: „Die Migrationsbehörden konnten auf ihren Fact Finding Missions in Eritrea grösstenteils nur Interviews mit eritreischen Regierungsvertretenden und ausländischen Diplomateninnen und Diplomaten sowie mit anderen, direkt oder indirekt von der eritreischen Regierung abhängigen Akteuren durchführen. Massgebliche internationale Standards können bei dieser Art der Beschaffung von Länderinformationen nicht eingehalten werden. Angaben der eritreischen Regierung sind nicht durch unabhängige Quellen vor Ort verifizierbar“ (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 2017).

Die Europäische Union und weitere europäische Länder setzen, neben einer restriktiveren Handhabung der Asylverfahren, auch auf die Abwehr von Migrationsbewegungen. 2004 war die Grenzschutzagentur Frontex gegründet worden, um eine einheitliche Grenzsicherung zu koordinieren. Ziel ist es, die möglichen Fluchtrouten abzuriegeln und Flüchtlinge daran zu hindern, Transitländer wie Libyen,

Ägypten oder Tunesien zu verlassen. Zu diesem Zweck unterhalten diese Länder, mitfinanziert von den europäischen Ländern, Aufnahmezentren für Flüchtlinge, wo die Flüchtlinge zum Teil unter sehr prekären Bedingungen und Menschenrechtverstössen leben müssen (Pro Asyl, 2018).

2014 trafen sich VertreterInnen von 58 Staaten Europas und Afrikas zur Unterzeichnung der 'Karthum Erklärung'. Diese soll zur Bekämpfung irregulärer Migration und krimineller Netzwerke die Zusammenarbeit zwischen der EU und Herkunfts- sowie Transitländer fördern. Der Aktionsplan für Eritrea umfasst ein Projekt zur «Stärkung der institutionellen und personellen Kapazität der eritreischen Regierung bei der Migrationskontrolle» (Amnesty International 2017). Faktisch heisst das, dass das Regime, welches die Menschen zur Flucht veranlasst, weiter befähigt wird, die Bevölkerung auszubeuten (siehe auch Kapitel 2.3.2, Politik und Staat).

2.4 Die eritreische Diaspora

Die grössten eritreischen Diasporagemeinschaften in Europa sind in Deutschland, Grossbritannien und Italien anzutreffen (Eyer & Schweizer, 2010).

Nicht jeder unterstützt die aktuelle Politik des eritreischen Präsidenten Afeworki, doch letztlich geht es um das eigene Heimatland, und zu diesem steht man. «Egal wer an der Macht ist, er vertritt in dem Moment unser Land», waren häufige Aussagen aus der eritreischen Diaspora in Frankfurt (Nolting, 2002).

Aus diesen Bemerkungen ergibt sich laut Nolting die Konsequenz, dass derjenige, der nicht an die nationale Einheit glaubt oder ihr entgegenläuft, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Er kann keine Hilfe mehr erwarten. Der Zusammenhalt der eritreischen Exilgemeinschaft basiert demnach auch auf einem gewissen sozialen Druck. Innerhalb der Gruppe als „Verräter“ zu gelten, scheint negative Auswirkungen auf das Leben zu haben, nicht in Form von Drohungen oder Gewalt, sondern in Form des Ausschlusses aus der Gemeinschaft. Der Halt und die Sicherheit, die dem Einzelnen durch Landsleute vermittelt werden, gingen damit verloren.

Aufgrund der kleinen Zahl von schon länger hier lebenden Eritreern und Eritreerinnen (geflüchtet im Unabhängigkeitskrieg gegen Äthiopien) gibt es hier nur wenige Diasporastrukturen. Zudem haben die in den letzten Jahren in die Schweiz migrierten Flüchtlinge kaum Kontakt zu den während des Unabhängigkeitskampfes eingereisten Landsleuten. Wie auch Eyer und Schweizer (2010) festhalten, unterstützen viele der während des Unabhängigkeitskampfes in die Schweiz geflüchteten Eritreer und Eritreerinnen die amtierende Regierung der People's Front for Democracy and Justice (PFDJ) und erachten die vor dieser Regierung geflüchteten Deserteure und Deserteurinnen oft als Landesverräter und -verräterinnen. Des

Weiteren stellen Eyer und Schweizer (2010) fest, dass die jüngst in die Schweiz geflüchteten Eritreer und Eritreerinnen kein Vertrauen in die Diasporaorganisationen haben, die von Anhängern der Regierung, vor der sie geflüchtet waren, dominiert werden. Deshalb gewannen politisch neutrale religiöse Vereine der orthodoxen und katholischen Kirche sowie der Pfingstgemeinden an Einfluss.

In der Diaspora findet oft eine Verschiebung der Geschlechterrollen statt. Zum Beispiel verdienen immer mehr Frauen Geld und dringen somit in traditionell den Männern vorbehaltenen Lebensbereiche vor. Der Statusverlust, den die Männer dadurch und gegebenenfalls durch schlecht entlohnte Arbeit oder Erwerbslosigkeit erleiden, kann zu Problemen innerhalb der Familien führen. In der eritreischen Gemeinschaft in der Schweiz bestehen verschiedene Frauengruppen, die Informationen und Workshops zu Themen wie Analphabetismus oder Beschneidung anbieten. Johannes Berhane, 1990 aus Eritrea geflüchtet, Gründer, Präsident und Berater beim Verein «Vater sein in der Schweiz», arbeitet unter anderem mit eritreischen Vätern und diskutiert mit ihnen die Rollenbilder der Heimat und wie sie sich von denen in der Schweiz unterscheiden.

Auch in der eritreischen Diaspora ist die Gründung einer Familie ein zentraler Wunsch der allermeisten Eritreer, und das Leben in der Familie die bevorzugte Lebensform. Es bestehen enge Beziehungen innerhalb der Familienclans, auch über nationale Grenzen hinweg. Wenn es die finanziellen Verhältnisse und der Aufenthaltsstatus erlauben, werden Familienangehörige auch im fernen Ausland besucht und nicht selten unterstützen finanziell besser gestellte wirtschaftlich schwächere Familienmitglieder. Das Heiraten hat als Ritual, das unter anderem dazu dient, die Ursprungskultur zu pflegen, in der eritreischen Gemeinschaft einen hohen Stellenwert. Obwohl die Eritreer und Eritreerinnen meistens innerhalb der eigenen ethnischen Gruppe heiraten, kommt es häufig zu transnationalen Eheschliessungen. Die Ehepartner und Ehepartnerinnen werden in Eritrea im Allgemeinen von den Eltern und Grosseltern ausgewählt. Die Heiratsgewohnheiten scheinen sich jedoch in der Diaspora, vor allem bei der jüngeren Generation, gewandelt zu haben. So deuten verschiedene Hinweise auf eine Zunahme von «Liebesheiraten» hin. Zu binationalen Eheschliessungen kommt es jedoch nur selten. Die Weitergabe der eritreischen Identität und Lebensform, gestützt auf ein eritreisches Werte- und Normensystem, ist ein wichtiges Anliegen vieler Eltern. Auch hier spielt das Verständnis der nationalen Zugehörigkeit eine deutlich wichtigere Rolle, als die ethnische oder regionale Herkunft. Ein Grossteil der älteren Generation fördert daher aktiv die Bekanntschaft unter eritreischen Kindern und Jugendlichen. Die Sprache, in der Schweiz hauptsächlich Tigrinya, stellt ein wichtiges Element dar, das generationenübergreifend die eritreische Gemeinschaft eint. In einigen Kantonen gibt es Unterricht in heimatssprachlicher Sprache und Kultur, im Kanton Zürich werden sie vom Volksschulamt angeboten. Dieser soll sowohl als Kontaktplattform dienen als auch die

Verbindung zu und das Verständnis für Eritrea stärken. Weil sich eritreische Kinder und Jugendliche der zweiten Generation stark an den schweizerischen Gesellschaftsnormen orientieren und sie einen viel engeren Bezug zum schweizerischen Wertesystem haben als ihre Eltern, besteht innerhalb der eritreischen Gemeinschaft die Gefahr von Kultur- und Generationenkonflikten.

2.5 Schwierigkeiten bei der Integration von Eritreern in der Schweiz

Nachfolgend sind die wichtigsten Aussagen von Frau Dr. Asefaw aufgelistet, welche sie unter dem Titel *Komm in meine Welt und lerne mich verstehen* im Rahmen der Tagung *Gastfreundschaft in Zürich* am 26.11.2015 veröffentlichte. Sie benennt hier die wesentlichen Punkte, welche die Eritreer in der Schweiz betreffen:

Die grossen Stolpersteine der schweizerischen und der eritreischen Kultur sind das Aufeinanderprallen kollektivistischer und individualistischer Denk- und Handlungsweisen. Ausserdem sind in Eritrea Grossfamilien und die ethnische Zugehörigkeit identitätsstiftend. Hier in der Schweiz finden sich die eritreischen Menschen plötzlich auf sich allein gestellt.

In Eritrea haben Tradition und Religion eine grosse Bedeutung. In der Schweiz werden sie mit anderen, ihrer Kultur fremden Werten konfrontiert.

Die wesentlichen Unterschiede in den familiären Strukturen zwischen Eritrea und der Schweiz sind:

- Eritreische Ehepaare haben in der Regel Kinder. Kinderlosigkeit ist gesellschaftlich geächtet.
- Kinder sind positiv besetzt. Emotionale Deprivation (Entziehung) ist kaum bekannt. In der Regel besteht eine gute Bindung zur Mutter. Dies stärkt die Resilienz der Kinder.
- Es gibt eine klare Rollenaufteilung: Der Mann verdient das Geld und die Frau erzieht die Kinder.
- Erziehung basiert auf Gehorsam und religiösen Werten. Die Verwandtschaft und Nachbarn werden in die Erziehung mit einbezogen.
- Eltern, Lehrer, Pfarrer und ältere Menschen sind Respektspersonen. Die Kinder sind angehalten, ihnen zu gehorchen.

Die Kinder übernehmen oftmals viel Verantwortung, so dolmetschen sie für die Eltern bei Arzt- und Behördengängen und helfen bei der Erziehung der jüngeren Geschwister mit. Dabei können Identitätskonflikte, bei den verschiedenen Rollen, welche sie einnehmen und den Erwartungen, welche die Gesellschaft an sie heranträgt,

entstehen. Viele erleben auch Diskriminierungen und Ausgrenzungen im Rahmen der Schule oder der Peergroup.

Die eritreischen Familien flüchten mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach Europa und erleben dann hier, dass viele eritreische Kinder in der Regelschule grössere Schwierigkeiten haben. Das kann unter anderem damit zu tun haben, dass sie zum Teil wegen mangelnder Schulvorbildung schlecht gerüstet sind und dann als leistungsschwach eingestuft werden. Auch ist ihnen und ihren Eltern die Art und Weise, wie hier unterrichtet wird, nicht vertraut. Vielen Eltern ist nicht bekannt, dass und wie sie ihre Kinder in der Schule unterstützen können.

Oftmals treten bei den Kindern Verhaltensauffälligkeiten auf. Die Gründe dafür sind vielschichtig. So können es traumatische Erlebnisse der Flucht sein, eine Überforderung eventuell der gesamten Familie bei der Assimilation an die neue Kultur, sehr auseinanderdriftende Erziehungsmodelle in der Familie und dem neuen, schulischen Umfeld usw. Unterbringungen in Sonderschulen erleben die Familien oftmals als eine grosse Kränkung.

Die eritreischen Familien erleben in der Aufnahmegesellschaft eine Kollision der unterschiedlichen Wertvorstellungen. Die Eltern kämpfen oft mit eigenen Belastungsfaktoren und Perspektivlosigkeit. Von ihren Kindern werden sie häufig nicht mehr gleich respektiert, weil die Kinder sich in der neuen Gesellschaft schneller zurechtfinden und so besser entwickeln. Ausserdem haben die Eltern oft mangelnde Kenntnisse über Hilfsangebote und Anlaufstellen, welche sie und ihre Kinder unterstützen könnten.

Auf Seiten der professionellen Helfer nimmt Frau Dr. Asefaw sowohl kulturelle wie auch strukturelle Barrieren wahr. So gibt es Vorurteile gegenüber der «fremden afrikanischen Kultur» oder es werden Projektionen eigener kultureller Werte auf die Eritreer übertragen. Es kann bei uns als Unhöflichkeit angesehen werden, wenn zum Beispiel dem direkten Blickkontakt ausgewichen wird, was in Eritrea ein Zeichen des Respekts ist. Oft sind viele Fachpersonen involviert, welche sich jedoch kaum untereinander austauschen. Vielmals fehlen Dolmetscherdienste und kulturelle Übersetzer. Bei allen Beteiligten kann bei erfolglosen Hilfsversuchen Wut, Ohnmacht und ein Kulturschock entstehen.

Es muss eine tragfähige Beziehung angestrebt werden, damit kulturspezifische Aspekte in den Hintergrund treten können. Die Familien brauchen Informationen über die hiesigen Angebote und deren Nutzungsmöglichkeiten. Psychosoziale und migrationsspezifische Aspekte müssen mit einbezogen werden. Es braucht gute kulturelle Übersetzer, welche als Brückenbauer zwischen den Kulturen vermitteln können.

Niederschwellige und kultursensible Interventionsmassnahmen und

ein regelmässiger persönlicher Kontakt mit den Eltern sind wichtig. Schlussendlich müssen wir auch Gastgeber sein und den Neuankömmlingen ganz einfach das Gefühl geben, willkommen zu sein (Asefaw, 2015).

3 Darstellung der Ergebnisse

Es wurden offiziell vier Interviews durchgeführt, zwei davon mit geflüchteten eritreischen Müttern mit je einem Kind mit Behinderung, eines mit einem eritreisch-orthodoxen Pfarrer und zum Abschluss ein Interview mit Frau Dr. Asefaw, eritreischer Psychiaterin und interkultureller Vermittlerin. Hinzu kam nach dem ersten Interview mit Frau T. ein interessantes Gespräch mit Herrn Y., dem Dolmetscher der beiden Interviews mit den Müttern, welches mit Hilfe eines Gedächtnisprotokolls festgehalten und von Herrn Y. durchgelesen und bestätigt wurde.

Die Interviews mit den beiden eritreischen Müttern sind Einzelschicksale und abgesehen davon, dass beide ein Kind mit Behinderung haben und in die Schweiz geflüchtet sind, zufällig ausgewählt. Da Eritrea ein sehr abgeschottetes Land ist und seine offiziellen Informationen nur sehr zensiert preis gibt, sind Erfahrungsberichte von Eritreern umso wertvoller. Durch die vorgängige Aufarbeitung der eritreischen Geschichte und Kultur, aufgebaut auf den Theorien von Bürli (1997) und Bourdieu (2005) und die Interviews mit den Experten ist es möglich, die Aussagen der betroffenen Mütter in einen grösseren Zusammenhang zu setzen. Dies geschieht im Kapitel vier.

Hintergrundinformationen zu den Interviewpartnern

Frau T. ist allein geflüchtet und hat ihren eritreischen Mann in der Schweiz kennengelernt. Ihre beiden Kinder (■■■■-jährig) sind in der Schweiz geboren. Der ■■■■ Sohn (A.) hat ■■■■ und geht seit ■■■■ integriert in einen Regelkindergarten.

Frau M. ist mit ihrem damals 16-jährigen Sohn (T.), ■■■■, in die Schweiz geflüchtet. Ihr Mann ist seit ■■■■ in Eritrea im Gefängnis, ein Kontakt ist nicht möglich. Ein Sohn ist geflüchtet und in Libyen, eine Tochter lebt in Eritrea und eine Tochter ist verstorben.

Herr Y. war als interkultureller Übersetzer bei den Interviews mit den Müttern dabei. Nach dem ersten Interview folgte ein längeres Gespräch mit ihm. Er hat in Eritrea ■■■■ studiert ■■■■.

Herr G. ist Pfarrer der eritreisch-orthodoxen Kirche in Zürich. Er stellte sich den Fragen mit einem Freund, **Herrn K.** (■■■■studium in Eritrea, Sohn eines Pfarrers), welcher beim Übersetzen behilflich war.

Bis auf Frau Dr. Asefaw werden alle Interviewpartner anonym behandelt, da ihnen oder noch eher ihren Familien in Eritrea bei regierungskritischen Aussagen Repressionen drohen.

Für die Veröffentlichung wurden zusätzliche Stellen geschwärzt, damit die Anonymität der Interviewteilnehmer gewährleistet ist.

Erläuterung zur Durchführung und Nutzung der Interviews

Aufgrund der durchgeführten Interviews werden nachfolgend die Ergebnisse zuerst orientiert an den Kontextfaktoren von Bürli (1997) dargestellt und danach, in Kapitel vier, wird der Frage nach dem Spannungsfeld zwischen Habitus und Feld nach Bourdieu (2005) nachgegangen.

Für die Interviews wurde die Form des Leitfadeninterviews ausgewählt. In der qualitativen Forschung ist es ein bewährtes Instrument, da die Interviewfragen entlang der Forschungsfragen strukturiert vorbereitet werden können, beim Interview selbst aber genügend Raum bleibt, um auf den individuellen Verlauf des Gesprächs eingehen zu können. Die Interviews wurden digital aufgezeichnet und anschliessend transkribiert festgehalten (siehe Anhang).

Ausgewertet wurden die Interviews mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring und der Software MAXQDA 2018, welche ein hilfreiches Tool bei der Codierung, Auswertung und Zusammenführung der Interviews ist.

Erklärungen zur formalen Darstellung der Interviewausschnitte

... bedeutet, es wurde Text ausgelassen,

--- bedeutet, der Sprecher hat eine Pause gemacht,

() in Klammern in den kursiv gedruckten Interviewausschnitten sind

Erklärungen der Verfasserin dieser Arbeit, welche es braucht, um den Inhalt zu verstehen,

(Y. 4) Bezeichnet, aus welchem Interview und Abschnitt das vorliegende Zitat stammt.

Die Aussagen von Herrn Y. sind für eine übersichtlichere Darstellung auch in Gänsefüsse gefasst, obwohl die Formulierungen von der Autorin stammen, da das Gespräch spontan entstand und deswegen nicht aufgezeichnet wurde.

In den folgenden Kapiteln werden nun die zentralen Aussagen der verschiedenen Interviews nach den Punkten der international vergleichenden Sonderpädagogik von Bürli (1997) aufgeführt.

3.1 Wirtschaft und Politik in Eritrea

- Die Regierung fördert einen selbstüberschätzenden Nationalismus und unterdrückt eigenständiges Denken und Handeln.

Herr Y.: *«Eritreer überschätzen sich stark selbst, was von der Regierung gefördert wird, welche Eritrea als gut kontrolliertes, starkes Land in Afrika darstellt, zum Beispiel gibt es in Eritrea, im Gegensatz zu vielen anderen afrikanischen Ländern, keine Terroranschläge. «Wir Eritreer sind etwas Besseres!» Folglich herrscht ein Mangel an Selbstreflektion, schuld sind immer die anderen. Daraus resultiert unter anderem Rassismus und bei Problemen in der Schule ist es natürlich die Schule, welche ihre Aufgaben nicht wahrnimmt.»* (Y. 5)

«Die Berichterstattung in Eritrea ist einseitig und komplett von der Regierung kontrolliert. Das Volk wird auf diesem Weg sehr stark manipuliert.» (Y. 12)

- Das Regime sorgt für Unruhe und militärische Konflikte.

Herr Y.: *«Der Frieden mit Äthiopien hat keine Verbesserung gebracht. Der Staat organisiert sofort neue Konfliktherde. So wurde wegen einem getöteten General wieder irgendwo die Grenze geschlossen. Eritrea ist mit Saudi-Arabien verbündet und sein Militär wird im Konflikt mit Jemen eingesetzt.»* (Y. 11)

«Die Kontrolle des Staates reicht weit ins Ausland. Schulische und universitäre Abschlusszeugnisse werden erst nach beendetem Militärdienst ausgehändigt. Eine Schikane, um die Leute im Land zu halten.» (Y. 7)

«Der Staat kontrolliert die Geflüchteten, indem er die zurückgebliebenen Familienangehörigen bestraft.» (Y. 8)

«Mit willkürlichen Verurteilungen und Gefängnisaufenthalten werden frei Denkende in Schranken gehalten und Opposition verhindert.» (Y. 9)

- Die Schikanen des Regimes lassen das Volk kaum noch atmen. Alles ist politisch gesteuert. Die Bevölkerung hat praktisch keine Entscheidungsfreiräume. Es ist kaum möglich sich sein Leben zu organisieren. Grundbedürfnisse können kaum gestillt werden. Das Leben in Eritrea ist ein einziger Überlebenskampf für die breite Masse.

Frau M.: *«Es ist sehr schwierig zu sehen, wie die Leute von Tag zu Tag leben, dass die Leute immer wieder von der Regierung schikaniert werden, dass Jugendliche jeden Tag im Mittelmeer ihr Leben verlieren.»* (M. 113)

Frau T.: *«Von A bis Z, es ist alles durcheinander in diesem Land hier... (T. 25) Wenn man es im Ganzen betrachtet, ist die ganze Bevölkerung ja überfordert.»* (T. 26)

Pfarrer: *«Die gesunden jungen Leute sind alle im Militär.»* (P. 4)

- Vor dem Unabhängigkeitskrieg war das Leben einfacher als heute.

«Ja, damals war alles gut, wir waren dankbar und zufrieden. Wir haben nicht Hunger gelitten und so. Es ist nicht wie heute, damals war das Leben okay. Das Problem damals war nur, dass wir kein unabhängiges Land waren.» (M. 12)

- Nach dem Unabhängigkeitskrieg gab es acht gute Jahre, in denen die Wirtschaft wuchs.

Herr K: *«Es gab damals eine Gruppe von 15 Ministern, die regiert haben, und sie haben an die Bevölkerung gedacht, sie waren sehr gut für die Bevölkerung. Aber der Präsident fand das nicht gut und hat sie abgeschafft. Er macht alleine, was er will und bestiehlt das Volk.»* (P. 17)

- Ehemalige Krieger (in dem Fall Frau M.) bekommen keine Rente und der Lohn des Mannes, welcher im Militär blieb, reichte nicht aus, um die Familie zu ernähren.

Frau M: *«Ja, er hat weiter für sie gearbeitet, aber der Lohn war nicht gut und er ist von der Regierung auch in Vergessenheit geraten und er hatte manchmal auch keinen Lohn und es war nie genug.»* (M. 60)

3.2 Das Gesundheitssystem in Eritrea

- Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangeren sind sehr rudimentär. Behinderungen können erst nach der Geburt festgestellt werden. Die Spitäler sind schlecht mit Medikamenten und Geräten ausgerüstet.

Frau M.: *«Die Schwangeren gehen ins Spital und der Arzt hört mit einem Rohr den Herzschlag des Kindes. Etwas anderes wird nicht gemacht. Ob die Schwangerschaft gut läuft oder nicht, das wissen wir erst am Ende.»* (M. 43)

«Es (die epileptischen Anfälle) war sehr stark und ich habe ihn auch im Spital angemeldet und er hat ein Medikament gegen Epilepsie bekommen, aber es hat nichts gewirkt, und seitdem ist er zu Hause geblieben.» (M. 77)

«Aber ich kenne diese Ärzte schon seit 18 Jahren aus dem Kriegsgebiet. Wir haben zusammen gekämpft, deswegen versuchten sie, uns zu helfen, aber sie hatten kein Potential, nur die Empathie.» (M. 57)

Frau T.: *«Die Situation wäre katastrophal mit A., dieser Behinderung, wenn er in Eritrea geboren wäre. Es gäbe keine Gesundheitsförderung...»* (T. 23)

3.3 Der Gesellschaftsaufbau Eritreas und das soziale Netz

- Die Grossfamilien (Clans) bilden seit Urzeiten das soziale Netzwerk des Einzelnen. Der Staat bietet kaum soziale Unterstützung an. Die Grossfamilien sind geschwächt, da sie, aufgrund der Verpflichtung zum Nationaldienst, kaum noch wirtschaftliches Potential haben. Bessere Chancen bestehen, wenn Verwandte aus dem Ausland finanziell helfen können.

Frau T.: *«Das (Unterstützung für ein behindertes Kind) geht auch nicht, denn auch die Familie ist in einer schwierigen Situation.»* (T. 26)

Pfarrer: *«Wir haben eine gute Kultur, Leuten zu helfen, die zu wenig haben.»* (P. 13)

Frau Dr. Asefaw: *«... ein behindertes Kind hat wie keinen Platz. Es ist eine hochfunktionale Gesellschaft, immer in einem kriegsähnlichen Zustand gewesen, so setzt man dann auf gesunde Menschen... Die, die ungesund sind, passen nicht in diese Gesellschaft, weil sie müssen getragen werden, aber sie müssen ja tragen.»* (A. 3)

- Die fehlende Toleranz und Empathie gegenüber behinderten Menschen ist nicht in der Religion begründet. Es herrscht hingegen allgemein viel Angst und Misstrauen untereinander.

Frau Dr. Asefaw: *«...es ist mehr gesellschaftlich, dass man wenig Empathie hat, ...wenn eine Familie Sozialhilfeempfänger ist, und sie plötzlich arbeitet, hat sie Angst, dass das die anderen mitbekommen könnten. ... irgendwie gibt es immer Angst bei den Eritreern – das ist wie so vom Krieg her – immer Angst, immer Misstrauen zu dem Gegenüber.»* (A. 6)

- Man möchte nicht aus der Masse herausstechen - typisch für eine kollektivistische Gesellschaft. Krankheit wird als Stigma empfunden.

Frau Dr. Asefaw: *«Es hat sich kein individualistisches Denken entwickeln können, damit hat es sicher auch zu tun. Aber Krankheit hat viel mit Scham zu tun (...) Es ist beschämend für sie, noch mehr das Psychiatrische als das Somatische. Also ein Kind mit Krebs, dafür würde man sich noch weniger schämen, da kriegt man noch Mitgefühl, als das Psychiatrische, das wird so als 'von Gott nicht ausgewählt' angesehen. Es gibt so ein magisches Denken, so ein Gut und Böse, mit dem heiligen Wasser, so wie das der Pfarrer gesagt hat. Viele psychisch Kranke kommen zu mir und sagen nur, sie brauchen ein Heilwasser, ich brauche dich gar nicht. Sie sind überzeugt davon.»* (A. 7)

«Die Gesellschaft braucht wirklich Erklärungsmuster, dass Menschen mit Behinderung Menschen sind. Sie haben einfach andere Fähigkeiten. Aber sie sind anders gesehen, sie werden entwertet. Es ist eine sehr entwertende Gesellschaft. Wenn sie nicht das äusserliche Aussehen haben, wenn sie nicht das Können haben, sind sie in die Schublade gesteckt.» (A. 10)

3.4 Familienstrukturen, Erziehung und Behinderung in Eritrea

- Obwohl fast alle Eritreer eine Familie gründen und Kinder sehr wichtig sind, gelten diese als noch nicht vollständige Menschen und sollen vor allem gehorsam und höflich sein, ansonsten sollen sie die Erwachsenen nicht stören. Die Eltern haben ihre Aufgabe erfüllt, wenn die Kinder sauber, satt und gehorsam sind.

Frau Dr. Asefaw: *«Ein Kind hat die Rechte, dass es hilft, dass es dabei ist, dass es schon anständig ist, – am besten schon bei der Geburt. Das ist die Wunschvorstellung und die Erwartung. Ein Kind kann man auch dressieren, so dressieren wie ein Pferd, damit es gesellschafts-, kultur- und traditionsfähig wird.»* (A. 3)

«Wer zu viel Druck aufbaut, erzieht nicht. Sie erziehen einfach nur im Verhalten. Und es wird immer schwieriger, weil das Kind nicht getragen ist. Weil zu Hause Dinge gefordert werden, die es nicht erfüllen kann. Und das ist gefährlich.» (A. 45)

Herr Y.: «Die Kinder werden in der eritreischen Kultur noch nicht als (vollständige) Menschen gesehen. Sie müssen vor allem lernen, gehorsam und höflich zu sein. Ihre Gefühle spielen keine Rolle, sie sollen sie möglichst nicht ausdrücken. Sie sollen die Erwachsenen nicht stören.» (Y 2)

«Eritreische Kinder lernen zuhause kaum Autonomie und Selbständigkeit im Denken und Handeln.» (Y. 6)

- Für Unstimmigkeiten in der Familie sorgen politisch aktive Exilanten:

Herr Y.: «Die Eritreer im Land, auch die Familien der Geflüchteten, ärgern sich über politisch aktive Exilanten, da sie in Eritrea für deren Verhalten im Ausland sanktioniert werden.» (Y. 8)

«... Meinem Vater wurde daraufhin (nachdem Herr Y. sein [REDACTED] diplom von der Schweiz aus in Eritrea anforderte) die Lizenz für seinen Laden für 6 Monate entzogen.» (Y. 7)

- Ein 13-jähriges Mädchen zieht in den Krieg.

Frau M.: «Mit 13 Jahren bin ich in den Unabhängigkeitskrieg gezogen.» (M. 5)

«Dort habe ich Kämpfer gesehen, die schauen gut aus, mit langen Haaren und kurzen Uniformen... Die Kämpfer haben mich überzeugt, in den Krieg zu ziehen.» (M. 10)

- Frau M. hat drei Kinder im Krieg geboren:

«Die Kinder gehen nicht einfach in den Krieg. Sie leben in einer friedlichen, von den Rebellen kontrollierten Gegend. Es gibt Schulen und alles, was für die am Krieg Teilnehmenden wichtig ist. Nach der Schwangerschaft hat die Mutter Urlaub und umsorgt das Kind, bis es einjährig ist. Und nach einem Jahr muss sie es abgeben. Es gibt so etwas wie einen Hort für die Krieger. Danach muss die Mutter auch wieder in den Krieg ziehen. So habe ich es gemacht.» (M. 31)

«Wenn er (Ehemann) nicht stirbt, haben sie einmal im Jahr die Gelegenheit, sich zu treffen.» (M. 33)

- Nach dem Krieg, sagt Frau M., konnte sie mit ihrem Mann und den Kindern zusammenleben. Später erfährt man jedoch, dass ihr Mann nach wie vor nur einmal jährlich nach Hause kam (vgl. M. 38 und M. 61).

- Ihr Kind mit Behinderung ist nach dem Krieg geboren. Tatkräftige Unterstützung bekam sie von ihrer Mutter und der Nachbarschaft.

Frau M.: *«Ja, ich musste mich mit meiner Mutter organisieren, weil ich musste auch arbeiten... Aber T. war damals sehr motiviert, trotz der Epilepsie, und er war immer draussen. Wenn er auf der Strasse einen epileptischen Anfall bekommen hat, haben ihn die Leute gefunden und nach Hause gebracht. Und das war zwei bis drei Mal pro Tag. Es war ein schlechtes Erlebnis. Und ich habe sehr gelitten...»* (M. 79)

- Schon früher geflüchtete Familienangehörige helfen ihr bei der Organisation und Finanzierung der Flucht.

Frau M.: *«Und sie haben gesagt, ... du musst raus, wir finanzieren dich, und du musst auch dein Kind mitnehmen.»* (M. 83)

- Von Verwandten hörte sie von der guten medizinischen Versorgung in der Schweiz, speziell bei Epilepsie.

Frau M.: *«Ich hatte damals schon Verwandte, die schon lange in Italien gewohnt haben. Die Tante und so. Und sie haben mir immer schon erzählt, dass es gut wäre, mit T. in die Schweiz zu reisen. Die Schweiz hätte medizinisch schon Fortschritte gemacht, ist zuverlässig. Sie haben auch schon gehört, dass Leute aus Italien mit Epilepsie in die Schweiz gehen. Wegen den Problemen von T. habe ich Informationen über die Schweiz gesammelt. Im Sudan konnte ich schon meinen Bruder überzeugen, dass ich mit T. in die Schweiz muss.»* (M. 97)

- Frau T.s Vater ist im Krieg gestorben. Sie erwähnt das in einem Nebensatz. Vermutlich teilt sie dieses Schicksal mit vielen anderen Eritreern.

«...und der Vater ist auch im Krieg gestorben als ich 3 Jahre alt war.» (T. 7)

- Der Clan hilft der Familie in Not.

Frau T.: *«Bei uns ist das so, die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft hilft mit, wenn ein Teil der Familie in Schwierigkeiten geraten ist. Der Onkel oder andere*

Verwandte bringen was sie gefunden haben, also die Ernte teilen sie, und auch die Geschwister versuchen zu verkaufen, in kleinen Mengen, zum Beispiel Gemüse und so auf der Strasse.» (T. 9)

Frau Dr. Asefaw: «Ja es gibt keine Sozialhilfe, wie Sie gesagt haben. Aber auch unabhängig vom Finanziellen, Materiellen und Ressourcen ist es auch das Emotionale. Das sind wie zwei Bereiche für mich. Und das Emotionale ist einfach beschämend, weil man die Vorstellung hat, dass man von Gott bestraft wird oder etwas falsch gemacht hat. Der emotionale Aspekt ist gravierend! Selbst eine reiche eritreische Familie, auch die fühlt sich beschämt (ob einem Kind mit Behinderung).» (A. 20)

- In Eritrea ist der Grossteil der Mütter alleinerziehend, da die Männer im Militärdienst sind. (P. 13)

- Auf die Nachricht, dass ein Kind mit Behinderung geboren wurde, reagieren die Familien schockiert.

Frau T: «Für die ganze Familie war es ein Schock, als sie erfahren haben, dass das Kind ein [REDACTED] hat. Aber ich konnte sie damals überzeugen, dass das normal ist und ich in der Schweiz eine entsprechende Unterstützung bekomme und, ja, sie haben es nachher akzeptiert. Sie haben gewusst, dass ich es akzeptiere und sie wollten mich auch nicht demütigen. Aber insgesamt waren sie ein bisschen schockiert, als sie das erfahren haben...» (T.42/43)

«Der Vater hat das auch alles mitbekommen und ich konnte auch verstehen, dass er sehr emotional war, aber jetzt versucht er, mir auch zu helfen, dass alles okay ist. Aber die Stimmung war damals nicht gut.» (T. 44)

- Manche Familien verstecken ihre Familienangehörigen mit Behinderung.

Frau T: «Sie wollen sie nicht zeigen, also wollen sie sie verstecken, damit sie nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Sie wollen einen guten Ruf.» (T. 50)

« (...) diese Familie (mit einem Kind mit Behinderung) hat keine Chance, weil man denkt, wenn man dieses Mädchen heiratet, es hat vielleicht ein Problem mit dem Erbe und wir bekommen vielleicht die Sünde.» (T. 52)

- Gründe für die Ablehnung gegenüber Behinderung sind das Ideal der Leistungsfähigkeit und Funktionstüchtigkeit und die Tabuisierung seitens der Religion; ihre Folge ist die Leugnung der Behinderung.

Frau Dr. Asefaw: *«Sie selber sind auch so erzogen worden, zu einer hohen Funktionstüchtigkeit. Und die Behinderten fallen total aus dem Rahmen. Deswegen sagt der Pfarrer, wenn etwas im Kopf nicht stimmt, das ist das Allerschlimmste. Dabei kann es Akademikern passieren, es ist egal, es hat nichts mit ihren Fähigkeiten zu tun.»* (A. 15)

«Es sind alles sehr religiöse Menschen und sie glauben am meisten an den Pfarrer, nicht an Sie oder an mich. Die Menschen glauben an die Erziehung. Man hat keine Wahl, man ist so indoktriniert, es ist so in einen eingepflegt. Und es braucht lange, um es von aussen zu sehen, um etwas dagegegnzuhalten. Und genau dafür haben sie keine Plattform. In Eritrea sind alle isoliert. Ich mache Workshops, z.B. mit Caritas Schweiz, wo ich dann über Gesundheitsthemen spreche. Da gibt es sehr interessante Diskussionen, von den Eltern, wo Männer und Frauen zusammen diskutieren. Dort kommen dann so Aha-Erlebnisse. Aha, die Beschneidung der Frau ist gar nicht hilfreich, es richtet ja mehr Schaden an, oder Sexualität oder Frauenunterdrückung, das muss man diskutieren, das ist ein emotionaler Prozess, aber dafür haben sie keinen Raum. Sie gehen zu einer Fachperson, zu Ihnen oder zu mir, aber das reicht nicht aus, sie müssen umdenken.» (A 16)

«Die Hintergründe sind Armut, Krieg, die Lebensjahre generationsübergreifend, hohe Funktionstüchtigkeit, eine Familie muss irgendwie nützlich sein, sonst macht es keinen Sinn. Es ist nicht ausgesprochen, aber so ist es.» (A. 19)

«Wir müssen auch Klartext mit ihnen sprechen. Dass ihr Kind anders ist als die anderen. Die Eltern wollen es natürlich gar nicht hören, dass diese Behinderung bleiben wird und dass wir nur im Rahmen der Möglichkeiten des Kindes Entwicklungen fördern können... Ja genau, das muss man ihnen mit Übersetzung gut erklären. Wie kann man dieses Kind erziehen. Es ist doch sehr anders als die anderen Kinder. Es denkt ja anders, reagiert anders. Das muss man ihnen erklären, weil sonst kommt es unter die Räder, sonst wird es viel bestraft.» (A. 8)

3.5 Das Bildungssystem in Eritrea

- Einladungen zu Elterngesprächen sind in Eritrea ein schlechtes Omen.

«An Elterngesprächen bringen sie sich selten ein, stellen kaum Fragen oder gehen erst gar nicht hin. In Eritrea lädt der Lehrer die Eltern nur ein, wenn es

schiefläuft und zählt dann die Vergehen des Kindes auf. Es ist weniger ein Gespräch, als ein Vortrag.» (Y. 4)

«Die Eltern verstehen nicht, dass sie ihre Kinder in der Schule unterstützen müssen, für das Lernen ist die Schule zuständig.» (Y. 3)

- Die Bildung wird von der Regierung auf höherem Niveau als Bedrohung wahrgenommen und klein gehalten.

«Wie üblich erhielt ich am Ende (des Studiums) kein Abschlussdiplom. Dieses erhält man frühestens nach dem beendeten Militärdienst. Aber eigentlich brauchen die Eritreer nach Meinung der Regierung sowieso keine Papiere oder wollen sie etwa flüchten?» (Y. 7)

«Viele Eritreer, speziell Studenten, wurden schon einmal verurteilt und mussten wegen willkürlicher Anschuldigungen ins Gefängnis, So sollen sie verängstigt, kontrolliert und stillgehalten werden.» (Y. 9)

«An den Hochschulen fehlt qualifiziertes Personal. Es werden Dozenten für kurze Einsätze aus Indien rekrutiert.» (Y. 10)

- In die Grundbildung wird wenig investiert.

«Für die Schulen gibt der Staat alle drei bis vier Jahre neue didaktische Ansätze heraus, was das Unterrichten zusätzlich erschwert. So ist es mal ein Drill wie in China, mal irgendeine andere neue Idee, welche von den Lehrern umgesetzt werden soll.» (Y. 10)

Frau T.: *«Das ist nicht bekannt, Kindergarten, vielleicht für die Eliten oder vielleicht die Kinder, die in eine katholische Schule gehen. Also 90% gehen direkt in die 1. Klasse.» (T. 15)*

Frau M.: *«Ich war in einer von der katholischen Kirche betriebenen Schule. Die sind nicht wie die staatlichen Schulen. Sie sind sehr angesehen.» (M. 13)*

«Zum Glück konnten meine Kinder in eine staatlich unterstützte Schule für ehemalige Kämpfer gehen.» (M. 50)

Frau T.: *«Mit (über) 30 Kindern ist es sehr schwierig, die einzige Möglichkeit ist frontal. Der Lehrer lehrt, die Kinder hören zu.» (T. 16)*

«In Eritrea ist es schwierig, weil die Klassen sehr gross sind. Es gibt deshalb in Eritrea auch keine Einzelförderung... In Eritrea gibt es keine Förderung der staatlichen Schulen und deshalb ist es sehr schwierig für beide, die Lehrer und die Schüler.» (T. 28)

«...unser Schulmaterial sind Heft und Bleistift usw., aber Computer und Bücher - Bücher gibt es vielleicht in der Hauptstadt. In den Dörfern gibt es auch keine Materialien... Auch Heft und Bleistift haben nicht alle Kinder. Die Eltern müssen es selber kaufen.» (T. 29)

▪ Es scheint, als würde wenig darauf geachtet, ob, wann und wie lange Kinder in die Schule gehen.

Frau M.: *«Bis zur fünften Klasse habe ich die Primarschule in Asmara besucht. Mit dreizehn Jahren bin ich in den Unabhängigkeitskrieg gezogen...» (M. 5)*

Frau T.: *«Ich vermute sie waren alle vom gleichen Jahrgang. Ich persönlich bin mit sechs in die Schule gegangen. Aber das ist auch unterschiedlich.» (T. 14)*

«Deswegen habe ich die Schule abgebrochen ...» (T. 19) «11. Klasse wäre das Ende. Ich habe ein Jahr vorher aufgehört.» (T. 20)

▪ In Asmara gibt es eine Schule für ■■■■■ behinderte Kinder, die ■■■■■ Schule.

Frau M.: *«...er ist sehr behindert, er muss in eine spezielle Schule gehen... Die ■■■■■ Schule hat gesagt, nein, T. muss zuerst ein Check-up machen, ob er auch geistige Probleme hat oder so.» (M. 71)*

«Es gibt viele Kinder und sie werden auch nicht einzeln gefördert. T. hatte auch noch mehr Probleme wegen seinen Händen (■■■■■), er konnte die Hilfsmittel nicht richtig halten und konnte die Schreibmittel nicht richtig benutzen. ... Also insgesamt konnte T. in diesen 3 Jahren nichts lernen in der Schule.» (M. 72)

«... Als er nach einem Semester ... wieder nach Hause kam, war er ganz anders. Er wurde missbraucht, alles war ganz schmutzig, er war sicher einen Monat nicht gewaschen worden. ... Der Lehrer hat ihn immer in den Nacken geschlagen, damit er auch gehorsam bleibt. Und seitdem haben die epileptischen Anfälle angefangen.» (M. 73)

«Ich konnte mit den Vorgesetzten schon sprechen, dass T. misshandelt wurde. Die Sekretärin hat mit dem Lehrer gesprochen und gefragt, warum er T. geschlagen hat. Darauf hat sich die Situation verschlechtert. ... Und er hat angefangen T. zu bedrohen. ... Und dann hat T. ein starkes Fieber gehabt. Und die Schule hat angerufen, dass die Mutter ihren Sohn abholen muss. Und seitdem ist er nicht mehr hingegangen. (M. 75)

«... danach ist er zu Hause geblieben. Die epileptischen Anfälle sind stärker geworden. Er hatte vier Mal am Tag einen Anfall.» (M. 75)

3.6 Weltanschauung, Religion und Behinderung

- Der Glaube an Gott hilft den Müttern, die Behinderung anzunehmen.

Frau M: «Ich habe es einfach so von Gott bekommen. Gott hat ihn so erschaffen und mir geschenkt, dafür habe ich keine Erklärung.» (M. 52)

Frau T: «Aber ich bin auch gläubig und es ist mein Schicksal und auch eine Hoffnung und ich akzeptiere das Kind wie es ist. Und das hat mir geholfen.» (T. 40)

- Behinderung kann auch als Strafe Gottes angesehen werden.

Frau T: «Einige sagen, es sei Sünde. Wenn die Gesellschaft erfährt, dass eine Familie ein behindertes Kind hat, dann denken die Einen, dass es mit Vererbung zu tun hat oder mit einer Sünde.» (T. 52)

- Behinderung als ein Lehrstück für eine Familie oder ein Dorf?

Pfarrer: «Es ist so: Kultur kommt von der Bibel. Es sind so viele Sachen mit denen Gott zu tun hat. In der Bibel heisst es, eine Behinderung ist nicht eine Sünde der Familie oder des Kindes, aber dass das ganze Dorf etwas zu lernen hat, aber nicht bestraft wird. Es ist nicht eine Bestrafung, sondern ein Schicksal von Gott.» (P. 18)

- Speziell die geistige Behinderung gilt als heilbar.

Pfarrer: «Ja. Ich habe es gesehen, so viele kognitiv behinderte Leute sind geheilt worden mit heiligem Wasser oder auch mit dem Beten mit dem Pfarrer. ... Wir haben den Glauben, wenn man an Jesus glaubt, kann er alle von allen Leiden heilen. Es geht, wenn man einen festen Glauben hat, wenn man nur leicht glaubt, geht es

nicht. Beim Glauben gibt es kein 'so-so-là-là'. ... Wenn man einen festen Glauben an Jesus hat, kann man viel bewirken, sicher!» (P. 19)

Frau Dr. Asefaw: «...die eritreische Gesellschaft ist eine sehr komplizierte Gesellschaft. Aber ich denke es gibt viele falsche Annahmen. Auf Facebook ... wird immer wieder gesagt, jemand kann wieder laufen, der behindert war. Das höre ich immer wieder, es ist wirklich schlimm. Weil das ist ja Täuschung, die Menschen werden getäuscht, mit Dingen, es ist wie Zauberei. Es gibt keine Wunderheilung aber sie glauben ja an diese Wunderheilungen. Und dann wollen sie diesen Weg gehen, man kann doch wieder gehen, wenn man im Rollstuhl sitzt.» (A. 21)

«Ich kann nur helfen, dass die Eritreer sich hier neu aufstellen, unabhängig von Religion und Kultur, dass sie sich integrieren und gesund bleiben. Das ist mein Weg.» (A. 49)

4 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die zuvor dargestellten Ergebnisse der empirischen Recherche mit dem Wissen aus der Theorie aus Kapitel 2 verknüpft und mit eigenen Überlegungen und Fragen ergänzt. Die Methode der vorliegenden Arbeit wird besprochen, und erste allgemeine Erkenntnisse für die Praxis werden abgeleitet. In Kapitel 5 werden dann die Schlüsse für die Arbeit der Heilpädagogik und Schule daraus gezogen und die Forschungsfragen beantwortet.

4.1 Religion und Behinderung

Die eritreisch-orthodoxe Kirche sagt, dass Behinderung zwar keine Strafe Gottes sei, aber doch ein Lehrstück für die Sippe. Müssen gläubige Eritreer nicht daraus den Schluss ziehen, dass einzelne des Clans nicht gut genug glauben? Da besteht das Risiko, dass man weniger Gläubigen der Familie die Schuld für ein behindertes Kind zuschieben kann und Druck auf sie ausgeübt wird. Ausserdem, sagt der Pfarrer, solle mit einem festen Glauben die Heilung speziell von kognitiven Beeinträchtigungen möglich sein. Obwohl der Pfarrer anführt, es sei weder die Schuld des Kindes noch die der Eltern, so muss man sich als Eltern doch fragen, ob die Heilung nicht geschehen müsste, wenn nur gut genug geglaubt würde.

Mit dem Glauben an eine ‘Wunderheilung’ der Behinderung muss es schwierig sein, die Behinderung seines Kindes wirklich zu akzeptieren, da sie ja nur ein vorübergehender Zustand ist beziehungsweise sein sollte. Daraus wiederum muss auch ein Zweifel an den angebotenen Therapie- und Schulungsmöglichkeiten erwachsen. Ist nicht alles verlorene Liebesmühe, wenn sowieso auf eine Heilung der Behinderung gehofft wird beziehungsweise es die Schuld der Eltern oder des Clans ist, welche zu wenig gläubig sind, wenn die Behinderung bleibt?

Inwieweit ist es unter solchen Umständen möglich, Beziehung zum Kind mit Behinderung innerhalb der Familie aufzubauen und aufrecht zu erhalten? Ein Kind mit Behinderung ist demzufolge wie ein ständiges Mahnmal, dass der Glaube innerhalb des Clans oder des Dorfes nicht gut genug gelebt wird. Dies kann nicht zu positiven Gefühlen gegenüber dem behinderten Kind führen, höchstens zu Bedauern oder Mitleid, vor allem aber löst seine Existenz unangenehme Schuldgefühle bei den Mitmenschen aus. Diese wiederum werden sowohl die Menschen mit Behinderung als auch deren Angehörige zumindest unterschwellig, wenn unausgesprochen, zu spüren bekommen.

Im oben erwähnten Interviewausschnitt (T. 40) spricht Frau T. davon, dass der Glaube ihr hilft, das Schicksal so anzunehmen, wie es ist, aber auch von einer

Hoffnung. Könnte es Hoffnung auf Heilung der Behinderung ihres Sohnes geben, wenn sie sich genug darum bemüht? Es muss hier erwähnt werden, dass Frau T. einen sehr liebevollen Umgang mit ihrem Sohn hat.

Gemäss Frau Dr. Asefaw ist auch der Glaube verbreitet, dass in einem Menschen mit Behinderung der Teufel sitze. Man mag sich gar nicht vorstellen, zu welchen (Be-)Handlungen eine solche Haltung führen kann.

4.2 Gesundheitssystem

Das Gesundheitssystem in Eritrea leidet unter dem Mangel an gut ausgebildetem Personal (siehe auch Kapitel 2.3.7 Bildungssystem) und an genügendem und modernem Material und Gerätschaften. Es gibt zu wenige Spitäler, welche schlecht über das Land verteilt sind. Fachkräften und Hilfsorganisationen wird die Arbeit durch Schikanen des Regimes erschwert bis verunmöglicht (Eyer und Schweizer 2010, siehe auch Interview P. 12).

4.3 Bildung

Die Bildung der breiten Bevölkerung hat in den Augen des eritreischen Regimes keinen grossen Stellenwert. Im Gegenteil wird sie von der Regierung speziell auf höherer Stufe als Bedrohung wahrgenommen. Zum einen wird wenig Geld investiert, das heisst die Schulen sind materiell nur notdürftig ausgestattet und die Klassen sind gross. Wie bei uns noch vor wenigen Jahren nimmt der Lehrer nur im Problemfall den Kontakt zu den Eltern auf und konzentriert sich dann vor allem auf die Vergehen des Kindes. Die Lehrerausbildung ist sehr kurz. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die didaktischen Ansätze laut Herrn Y. immer wieder verändert werden.

Nicht einmal drei Viertel aller Kinder besuchen überhaupt die Schule und höchstens ein Viertel schliesst die obligatorische Schulzeit ab. Grund dafür sind zu wenige, meist überfüllte Schulen in ländlichen Gebieten, welche sicherlich keinerlei Kapazität haben, sich um Schüler mit besonderem Bildungsbedarf zu kümmern, geschweige denn um Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Vermutlich gibt es in Eritrea keine spezielle Ausbildung in Heilpädagogik, es konnten zumindest keine Hinweise dafür gefunden werden. Als einzige sonderpädagogische Einrichtung konnte die Sehbehindertenschule in Asmara ausfindig gemacht werden. Diese nimmt aber nur Schüler ohne kognitive Einschränkungen auf (siehe M. 71).

Schon zum Ende der obligatorischen Schulzeit kommt das Militär ins Spiel. Dies ist speziell bei Mädchen ein Grund, die Schule vorzeitig abzubrechen.

Angebote der tertiären Ausbildungsstufe hat das heutige Regime mit der Schliessung der einzigen Universität stark verschlechtert. Aus Angst vor studentischen Aufständen, scheint es, wäre das Regime froh, wenn es bei den Professoren und Dozenten möglichst viele Wechsel gibt, damit sich keine eigenständige Kultur in diesen Bildungshäusern etablieren kann. Gemäss Herrn Y. und Herrn K. werden Studenten oft grundlos inhaftiert, um sie ruhig zu halten. Folge davon ist ein Mangel an Fachpersonen. Zudem können diese Verhaftungen die Eritreer, falls sie später flüchten, im Ausland dann in Erklärungsnot bringen.

Im zeitlich unbegrenzten Militärdienst wird die schulische Ausbildung der Soldaten wenig genutzt, so wird Herr K. nach abgeschlossenem [REDACTED]studium als Nachhilfelehrer für Analphabeten eingesetzt.

Private Institutionen, wie auch die katholische Kirche, welche qualitativ bessere Schulbildung anbieten oder sich auch sozial engagieren, werden von der Regierung schikaniert (P.12).

Das Regime scheint daran interessiert zu sein, die Bevölkerung so knapp zu halten, dass sie sich vor allem um den täglichen Überlebenskampf kümmern muss und somit keine Energie für Opposition gegen die Regierung bleibt (siehe Kapitel 2.3.4 Wirtschaft).

4.4 Erziehung

Ist ein Kind satt und sauber, höflich und gehorsam, so haben die Eltern ihre Aufgabe erfüllt. Die Vorstellung von Kindererziehung in Eritrea ist mit der Dressur von Pferden zu vergleichen, so beschreibt es Frau Dr. Asefaw (vgl. A. 3).

Natürlich fördert das restriktive Regime diese Haltung. Weder eigenständiges Denken noch das Infragestellen von Bestehendem soll gefördert werden. Dies unterstützt das Patriarchat bzw. alle bestehenden Machtstrukturen. Schwarz ist schwarz und weiss ist weiss, aber bitte keine Graustufen, sonst wird es kompliziert, und die bestehenden Machtverhältnisse könnten in Frage gestellt werden. Es wird vermutet, dass diese Haltung viel weiter verbreitet ist als nur in Eritrea, wahrscheinlich weitgehend im afrikanischen, südamerikanischen und asiatischen Raum. In den westlichen, speziell den nördlichen Ländern hat ein Umdenken mit der Aufklärung begonnen. Es ging nicht mehr nur darum, die Kinder zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen, sondern auch, wie Rousseau Mitte des 18. Jahrhunderts feststellte, die 'im Kind angelegte Natur' zu entfalten. Damit ist tatsächlich Vieles komplizierter geworden, es muss genauer hingeschaut und alles individuell und im Einzelfall betrachtet werden. Entsprechend differenziert wollen auch die Lösungen sein. Dies ist vermutlich auch der Grund für die Verunsicherung vieler westlicher Eltern, und dass es so viele Ratgeber-Bücher im Bereich Erziehung

gibt: Der Mensch sucht Leitplanken, welche ihm helfen, den Weg durch den Dschungel des Lebens zu finden. In Eritrea sind die Grenzen allen ziemlich klar aufgezeigt. Die eritreisch-orthodoxe Kirche orientiert sich stark an den Bibeltexten, nur ist die Bibel zum einen eine Überlieferung mit vielen verschiedenen Übersetzungen und zum anderen wurde sie zu einer Zeit geschrieben, als die Menschen noch nicht so viele Erkenntnisse über die Zusammenhänge auf der Welt hatten. Insbesondere das medizinische und naturwissenschaftliche Wissen war vor gut 2000 Jahren noch sehr rudimentär und so wurden viele, heute wissenschaftlich erklärbare Phänomene, einer göttlichen Kraft zugeschrieben. Auch die katholische Kirche klammert sich noch weitgehend an dieses 'Schwarz-weiss-Denken' und versucht, Diskussionen über die bestehenden Machtstrukturen abzublocken. Freikirchen bieten nach Halt suchenden Menschen ebenfalls ähnliche Strukturen an.

Der eritreische Pfarrer erzählt auf die Frage, mit welchen Sorgen die Menschen zu ihm kämen, was er ihnen alles rät, wie sie zu leben hätten, was gut ist und was nicht. Ähnlich beschreibt er auch die Erziehung der Kinder, welche wie ein Computer programmiert werden müssen (vgl. P. 21).

Da bei der eritreischen Erziehung oft mit Druck und Repressionen gearbeitet wird, ist die soziale Kontrolle der Gesellschaft umso wichtiger, welche mithilfe, das stets streng kontrollierende Auge der Eltern, auch in der Öffentlichkeit weiter über die Kinder wachen zu lassen. Diese Kontrolle wird von den eritreischen Flüchtlingen hier vermisst (vgl. P. 21), denn sie ist ein wichtiger Bestandteil der eritreischen Kindererziehung.

Das kulturelle Kapital der meisten Eritreer ist eine familistische und kollektivistische Prägung. Auch die Schweizer sind noch weitgehend familistisch organisiert, das heisst die klassische Kernfamilie, Mutter, Vater, Kinder, bildet das Fundament der schweizerischen Gesellschaft; dagegen sind die Menschen hier aber individualistisch orientiert, was bedeutet, dass die Verwirklichung und das Glück des einzelnen Individuums im Zentrum steht und nicht die Gruppe, wie bei den kollektivistischen Gesellschaften.

In den geführten Interviews wurde von den Müttern immer wieder die Einzelförderung in der Schweiz gelobt (vgl. M. 108, T. 28).

Die Mütter scheinen die Aufmerksamkeit, liebevolle und professionelle Fürsorge, die man ihren Kindern schenkt, zu schätzen, andererseits muss ihnen diese auf das individuelle Kind ausgerichtete Pädagogik auch unverständlich erscheinen, da sie dies so nie selbst erlebt haben und ihre Erziehung und Prägung den Fokus beim Wohl der Gemeinschaft und nicht des Individuums hat.

Frau Dr. Asefaw beschreibt die eritreische Gesellschaft als hochleistungsorientiert. Verstärkt wurde dieses Denken durch die Jahre der Kolonialisierung und die vielen Jahre der Kriege. Das höchste Ziel ist es, die Kinder zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft heranzuziehen. In diesem Denken haben

Behinderungen natürlich keinen Platz, im Gegenteil sind sie eine Belastung für die Gemeinschaft. Deshalb, so vermutet Frau Dr. Asefaw, ist das Thema Behinderung auch mit viel Scham behaftet und die Familien müssen sich rechtfertigen, warum sie der Gesellschaft ein Kind mit Behinderung zumuten.

Natürlich ist auch die schweizerische eine leistungsorientierten Gesellschaft, und der Druck auf die Produktivität des einzelnen Individuums scheint sich auch hier nach wie vor noch zu steigern. Trotzdem herrscht in der heutigen schweizerischen Gesellschaft, vermutlich entstanden durch die Aufklärung und den Individualismus und weil es den Menschen wirtschaftlich auch sehr viel besser geht, eine viel grössere Toleranz und Akzeptanz gegenüber Behinderungen.

4.5 Aufklärung

Frau Dr. Asefaw betont, dass FamilienberaterInnen, HeilpädagogInnen oder PsychiaterInnen das transkulturelle Knowhow haben müssen, um die Eltern erreichen zu können. Es sei wichtig, dass diese Fachpersonen tiefer gehen und viel zusätzlich erläutern, da bei eritreischen Eltern nicht viel Wissen darüber vorhanden ist, wie sich Kinder entwickeln (vgl. A. 37). Man soll durchaus auch die Eltern in die Verantwortung nehmen und sie darüber aufklären, dass das auffällige Verhalten ihres Kindes auch eine Folge ihres repressiven Erziehungsstils ist und es wichtig ist, dass die Eltern ihre Erziehung reflektieren. Die grosse Herausforderung dabei ist, wie man das Vertrauen der Eltern gewinnen kann und sie zu einem Überdenken ihrer Kindererziehung bringen kann, ohne sie zu verletzen und abzuschrecken.

Dass den eritreischen Menschen viel erklärt werden muss, speziell in der Kindererziehung, da sie von kulturell unpassenden und wissenschaftlich falschen Voraussetzungen ausgehen, bestätigt Frau Dr. Asefaw. So beschreibt sie ein Beispiel von einer eritreischen Mutter, deren Kind schon seit mehreren Jahren in eine separierte heilpädagogische Klasse geht. Die Mutter ist mit allen im Streit. Sie wirft der Schule vor, dass sie nur spielen, keine Hausaufgaben geben würden und deshalb ihr Kind auch kaum Fortschritte mache. Die Mutter nimmt das Heft selbst in die Hand und trainiert ihr Kind zuhause, auf viel zu hohem Niveau, mit Druck und Strafen, worauf das Kind in seiner Not mit verstärkten Verhaltensauffälligkeiten vor allem in der Schule reagiert (vgl. A. 42 und 45).

Ein Vater erzieht seinen Sohn mit Schlägen, Drohungen und Druck, beschreibt Frau Dr. Asefaw (vgl. A. 38). Befindet sich das Kind jedoch ausserhalb des strengen väterlichen Blicks, zeigt es Verhaltensauffälligkeiten. Frau Dr. Asefaw klärt den Vater darüber auf, dass er mit seinem repressiven Erziehungsstil die Verantwortung für das Verhalten seines Kindes trägt, da in der Schweiz anders mit Kindern umgegangen

wird, man auf ihre freiwillige Kooperation setzt und nicht den Willen der Erwachsenen mit Schlägen durchsetzen darf.

In der eritreischen Gesellschaft gab es keine historische Periode, die der europäischen Aufklärung vergleichbar wäre (siehe auch Kapitel 4.4). Dort gibt es kaum Wissen darüber, wie die natürliche psychische Entwicklung eines Kindes abläuft und dass ein Kind auch ohne Druck von aussen eine hohe intrinsische Motivation hat zu lernen, sich weiter zu entwickeln und mit den Menschen um sich in einem positiven Kontakt sein möchte. Die Entwicklung zu einer eigenständigen und verantwortungsvollen Persönlichkeit kann nur geschehen, wenn das Kind von Anfang an in seinen persönlichen Anlagen und Fähigkeiten liebevoll und klar begleitet, unterstützt und gefördert wird.

4.6 Methodenreflexion

Die Informationsbeschaffung über Eritrea, speziell das eritreische Bildungssystem und die Förderung von Menschen mit Behinderung, gestaltete sich als schwierig. Eritrea ist ein abgeschottetes Land, welches nur wenige, sehr kontrollierte Informationen herausgibt. Daneben sind es vor allem geflüchtete Eritreer, welche meist aus regierungskritischer Sicht berichten. Gerade deshalb auch sind die geführten Interviews besonders wertvoll.

Bis auf Frau Dr. Asefaw, welche als Kind mit ihren Eltern schon vor dem Unabhängigkeitskrieg vor der äthiopischen Besatzung Anfang der 80er-Jahre nach Deutschland floh, sind alle Interviewpartner Flüchtlinge der zweiten 'Generation'. Diese litten vor allem unter der eigenen, jetzigen Regierung von Afeworki.

Die beiden mit den eritreischen Müttern geführten Interviews waren insofern beeindruckend, als sich die beiden Frauen, ganz entgegen der von Frau Dr. Asefaw beschriebenen, weitverbreiteten Angst und dem Misstrauen gegenüber anderen in Eritrea, sehr offen äusserten und somit eindrückliche Einblicke in ihre Erlebnisse und Gedankenwelt offen legten. Die Rekrutierung von interviewwilligen Eltern gestaltete sich jedoch zunächst nicht einfach und gelang nur über schon bestehende Vertrauensverhältnisse.

Schon vor den Interviews bestand ein latenter Verdacht, dass der Glaube an eine Wunderheilung von Behinderung bestehen könnte. Diesen hat der Pfarrer schliesslich, ohne zu zögern, bestätigt. Rückblickend wäre die direkte Frage an die Mütter interessant gewesen, ob sie an eine 'Wunderheilung' ihrer Kinder glaubten, was sie gegebenenfalls dafür zu tun bereit wären und ob sie sich dadurch auch schuldig fühlten.

Die Interviews mit den Müttern bestätigten weitgehend die in der Theorie erarbeiteten Erkenntnisse, lieferten darüber hinaus aber zusätzliche Belege, in denen

immer wieder deutlich wurde, wie belastend die aktuelle Situation in Eritrea für die Menschen dort ist. Beide Mütter haben die Flucht zum Beispiel nur mit wenigen Worten beschrieben und nur angedeutet, wie belastend diese Erfahrung für sie war oder immer noch ist, was, neben ihrer kollektivistischen Prägung möglicherweise auch auf eine schwere und noch nicht verarbeitete Traumatisierung schliessen lässt.

Zur erlebten eigenen schulischen Ausbildung der Mütter wären differenziertere Antworten und genauere Erinnerungen interessant gewesen. Dazu hätten die Fragen spezifischer vorbereitet sein müssen. Andererseits wäre die Länge der Interviews mit rund zwei Stunden Dauer und zum Teil aufwühlendem Inhalt für alle Beteiligten nicht verlängerbar gewesen. Eine weiterführende Arbeit, welche sich tiefer mit der schulischen Bildung und der Art, wie die Kinder in Eritrea erzogen und gefördert werden, auseinandersetzt, könnte wichtige Erkenntnisse liefern, wie die schweizerischen Fachpersonen die eritreischen Eltern hier noch verständnisvoller abholen können, damit sie ihre Kinder optimal unterstützen und das hiesige Schulsystem besser verstehen können.

Die beiden Interviews mit Frau M. und Frau T. erzählen sehr persönliche Lebensgeschichten. Beide Frauen haben die Unterstützung in der Schweiz im Allgemeinen als hilfreich und förderlich erlebt. Ihr Aufenthaltsstatus ist geklärt und bietet ihnen Sicherheit für die Planung einer Zukunft. Dies darf nicht verallgemeinernd als Regelfall angesehen werden. Kritischer eingestellte Eltern konnten nicht für ein Interview gewonnen werden, da bei ihnen vermutlich zu viel Misstrauen gegenüber Behörden und den Schulen vorherrscht.

Das Interview mit dem Pfarrer wurde mit Übersetzungshilfe eines Freundes des Pfarrers geführt, welcher auch persönlich einiges zum Interview beitrug, so dass sich nicht immer klar erschloss, wer auf die Fragen antwortete.

Mit Frau Dr. Asefaw wurde das Interview in ihrer Mittagspause in einem Café geführt, weshalb die Tonaufnahme erschwert war und einige Stellen nicht verständlich aufgezeichnet wurden.

Alle Interviews beinhalten mehr Informationen, als in dieser Arbeit besprochen werden konnten, weshalb sie sehr zur Lektüre empfohlen werden.

4.7 Praktische Erkenntnisse für eine bessere Zusammenarbeit mit eritreischen Familien

«Man muss bei den Kindern ansetzen, damit sie sich anders entwickeln können. Sie müssen Autonomie und Selbständigkeit im Denken und Handeln von Anfang an lernen dürfen» (Y. 6). Dies kann nur gelingen, wenn die Kinder zum einen so früh wie möglich in unser Bildungs- und Erziehungssystem integriert werden und zum anderen die Eltern aufgeklärt und dazu angehalten werden, ihre Vorstellung über Erziehung zu

überdenken, basierend auf der Einsicht, dass in jedem Kind schon von Geburt an spezifische, individuell einzigartige Potentiale vorhanden sind.

4.7.1 Frühförderung

Eritreischen Eltern ist es ein Anliegen, ihren Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. Eine gute sprachliche, berufliche und gesellschaftliche Integration der Eltern hat auch positive Auswirkungen auf die Stabilität der eritreischen Familiensysteme und auf die Erziehung der Kinder, die in den Familien wichtige Ressourcen für ihr Leben in einer transkulturellen Aufnahmegesellschaft erwerben können. Gleichzeitig ist es aber auch zentral, dass die Kinder Zugang zu familienergänzenden Betreuungs- und Frühförderungsstrukturen haben, da in diesen Kompetenzen erworben werden können, die im hiesigen Bildungssystem ausschlaggebend für ihren schulischen Erfolg sind. Da im schweizerischen Bildungssystem eine frühe Selektion stattfindet, ist die Integration in Frühförderungsstrukturen im Sinne der Chancengleichheit besonders zentral. Damit die eritreischen Kinder ihr Potential ausschöpfen können, sollen ihnen möglichst früh Frühförderungs- und Betreuungsstrukturen wie Krippen, Kindertagesstätten, Horte und Tagesschulen zugänglich gemacht werden. Zusätzlich ermöglicht dies bei den eritreischen Vätern und insbesondere bei den Müttern zusätzliche Zeitkapazitäten, die sie für ihre eigene sprachliche, berufliche und gesellschaftliche Integration nutzen können, da sie die Erziehungsarbeit in der Aufnahmegesellschaft ohne die für sie gewohnte Unterstützung durch grossfamiliäre Strukturen leisten müssen.

4.7.2 Einsatz von interkulturellen Übersetzern und Übersetzerinnen

Eine gezielte Förderung der sprachlichen Integration von Anfang an ist wesentlich. Zudem sind bei komplexen Sachverhalten interkulturelle Übersetzer und Übersetzerinnen beizuziehen. Interkulturelle Übersetzer und Übersetzerinnen können speziell auch interkulturelle Verständigungsprobleme vermeiden oder lösen. Ausserdem macht deren Einsatz auch ökonomisch Sinn, da Folgeprobleme, die durch Missverständnisse entstehen, proaktiv vermieden werden können. Da es sich beim interkulturellen Übersetzen um eine anspruchsvolle Aufgabe handelt und hohe Anforderungen an die sprachliche, fachliche und transkulturelle Kompetenz gestellt werden, sollte mit Fachpersonen gearbeitet werden, die über das Zertifikat Interpret oder über den eidgenössischen Fachausweis als interkultureller Übersetzer beziehungsweise interkulturelle Übersetzerin verfügen. Freunde oder Verwandte der eritreischen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen eignen sich nicht für komplexe Übersetzungssituationen. Kinder sollten auf keinen Fall eingesetzt werden, da diese mit der Aufgabe überfordert wären und belastet würden.

Die eritreischen Flüchtlinge finden in der Aufnahmegesellschaft ein im Vergleich zur Herkunftsgesellschaft komplexes Bildungssystem vor. Die Tatsache, dass ihre Bildungssozialisierung vom militarisierten, qualitativ schlechteren Bildungssystem eines Entwicklungslandes geprägt ist und sie bereits als Erwachsene in die Schweiz gekommen sind, stellt eine grosse Herausforderung dar. Eine interkulturelle ÜbersetzerIn, welche beide Bildungssysteme kennt, kann da helfen, entscheidende, klärende Brücken zu schlagen.

5 Beantwortung der Ausgangsfragen und Fazit

Dieses Kapitel beantwortet die eingangs gestellten Forschungsfragen. Die Beantwortung der Fragen ist nicht allgemeingültig zu sehen, sondern erfolgt, zusätzlich zu den im Theorieteil gesammelten Informationen, anhand der exemplarisch durchgeführten Interviews mit einer vermutlich nicht repräsentativen Stichprobe.

Frage 1: Wie geht die eritreische Kultur mit dem Thema Behinderung um?

Der eritreische Staat setzt nur sehr wenige Mittel für Menschen mit Behinderung ein. So gibt es nur vereinzelt spezialisierte Schulen in Eritrea, wie zum Beispiel die Sehbehindertenschule in Asmara. In der kollektivistischen und hochleistungsorientierten Gesellschaft Eritreas besteht kaum Interesse, die Schwächsten zu unterstützen und in diesem Bereich Gelder zu investieren. Die Bevölkerung Eritreas wiederum ist so knapp bei Kasse, dass sie sich behinderte Kinder kaum leisten kann und ein Kind mit Behinderung eine grosse Belastung für den gesamten Clan darstellen kann. Ausserdem ist in dieser Gesellschaft der Gedanke tief verankert, dass nur ein nützliches, funktionierendes und leistungsfähiges Wesen ein wertvoller und respektable Teil der Gemeinschaft ist. Der Staat unterstützt kaum Programme zur Integration von Menschen mit einem Handicap. Gerade einmal die Kriegsverletzten werden notdürftig versorgt.

Es sind bis heute kaum Bemühungen der eritreischen Regierung ersichtlich, weder in der Rechtspflege noch bei den Rechten von Personen mit Behinderungen, etwas zu ändern. So funktioniert das eritreische Zwangsregime unter anderem dadurch, dass keinerlei Rechtssicherheit für das Volk besteht und das Regime willkürlich zu seinem Vorteil das Rechtssystem missbrauchen kann, um sich an der Macht zu halten und zu bereichern.

Wie oben erwähnt, zeigt weder die Regierung noch die hochleistungsorientierte Gesellschaft ein echtes Interesse daran, Menschen mit Behinderung zu unterstützen und in der Gesellschaft zu integrieren.

So sehen die Menschen keinen Raum für ihre gesundheitlich beeinträchtigten Mitmenschen, die der Gesamtgesellschaft keinen Dienst erweisen können. Behinderung ist dort immer auch mit viel Scham behaftet, speziell von Seiten der Familien, welche glauben, der Gemeinschaft damit eine zusätzliche Aufgabe aufzubürden. Deshalb, aber auch, um die Kinder mit Behinderung vor Mobbing zu schützen, werden sie zum Teil versteckt zuhause gehalten. Frau T. erwähnt im Interview, wie sehr sie es schätze, dass man in der Schweiz so viel toleranter mit der

Vielfalt in der Bevölkerung umgehe. Dies war jedoch auch in der Schweiz noch vor wenigen Jahrzehnten auch nicht der Fall gewesen...

Die Kirche in Eritrea verbreitet wiederum den Glauben, dass Behinderung heilbar sei, speziell geistige Behinderungen. Auch der Glaube, dass Behinderung etwas mit einer Strafe Gottes zu tun habe, ist gemäss den Interviews (vgl. A. 1 und T. 52) verbreitet, auch wenn dies der eritreische Pfarrer bestreitet. Daraus entstehen wiederum Schuldgefühle bei den Angehörigen und wenig Mitgefühl der Mitmenschen, wenn nicht sogar Vorwürfe gegen betroffene Familien. «Was läuft bei euch falsch, dass ihr ein Kind mit Behinderung habt?»

Frage 2: Wie wirkt sich der eritreische Habitus in der Schweiz aus?

Da sich das Verständnis von Kindererziehung in der Schweiz wesentlich vom eritreischen Verständnis unterscheidet, gibt es in diesem Bereich grosse Missverständnisse und auch Unverständnis von beiden Seiten: In der Schweiz wird das Kind vom ersten Tag seines Lebens an als vollwertige Person respektiert, die eritreische Kultur sieht das Kind als leeres Gefäss, welches es zu füllen und zu formen gilt. Ausserdem funktioniert die 'eritreische Kindererziehung' in der Schweiz auch nicht gleich wie im Heimatland, da die Kontrolle und Miterziehung durch die Gesellschaft hier nicht in gleichem Masse vorhanden ist.

Die Erziehung von Kindern geschieht zu einem grossen Teil aufgrund der selber gemachten Erfahrungen und ist somit inkorporiertes Kapital, welches sich nur zu einem kleinen Teil dem Bewusstsein erschliesst. Es erfordert demnach grössere Anstrengungen und den Willen, sowohl von der schweizerischen, als auch der eritreischen Seite, um diese angenommenen Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und gegebenenfalls sogar die eigene Meinung zu ändern.

Kahlil Gibran, (geb. 1883, gest. 1931) libanesisch-amerikanischer Dichter, formulierte sehr schön und treffend eine aus schweizerischer, aufgeklärter Sicht ideale Haltung, die Eltern ihren Kindern gegenüber anstreben sollten:

Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern.

Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit, und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein; denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. (Gibran, 2013, S.20)

Die autoritäre eritreische Erziehung wiederum kann in der Schweiz im Extremfall zu grossen Problemen führen, wenn die Kinder so streng und damit zur Unselbständigkeit erzogen werden, dass sie mit den Freiheiten und Anforderungen an sie, mit denen sie zum Beispiel hier in der Schule konfrontiert sind, nicht umgehen können und dann mit Verhaltensauffälligkeiten reagieren. Diese Kinder stehen in einem Spannungsfeld zwischen den Kulturen, welches sie überfordert.

Frage 3: Welche Spannungsfelder entstehen und wie wirken sie sich auf die Familien aus?

Die unterschiedlichen Vorstellungen von der richtigen Kindererziehung sehen im Detail folgendermassen aus: Während in Eritrea vom Kind als weissem Blatt Papier ausgegangen wird, welches es zu beschreiben, füllen und formen gilt, bis es dann mit 18 Jahren ein vollständiges menschliches Wesen sein soll, geht man in Westeuropa davon aus, dass das Kind von Anfang an ein Individuum ist, welches Respekt verdient und spezifische individuelle Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und Begabungen mitbringt, welche es zu fördern gilt. Ausserdem gehen wir davon aus, dass ein Kind grundsätzlich dazugehören und den Eltern und anderen Menschen gefallen will. Aus diesem Grund ist eine Kooperation des Kindes möglich, ohne dass Züchtigung oder Drohungen von aussen von Nöten sind.

Dies ist gleichzeitig auch das Spannungsfeld zwischen den individualistischen und kollektivistischen Gesellschaften. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Während in der kollektivistischen Gesellschaft Konformität und Anpassung hohe Güter sind und der Einzelne ein Rädchen eines grösseren Ganzen, ist in der individualistischen Gesellschaft die Selbstverwirklichung des Individuums der höchste Wert. Dies führt bei uns vielleicht zu mehr Einsamkeit des Einzelnen oder vermehrt ausgelebten, narzisstischen Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, jedoch auch zu eher mehr Toleranz gegenüber Randgruppen und Andersartigen, da Individualität und damit eine grössere Spannbreite an Ausprägungen menschlichen Lebens als normal und akzeptabel gilt.

Auch die religiöse Erziehung in Eritrea, welche das Austreiben des Bösen «mit Liebe und Strenge» verlangt, hat einen grossen Einfluss und stellt eine potentielle Gefahr für den Erziehungserfolg im hiesigen System dar. Hier müssen enge Schranken

gesetzt werden, damit die negativen Auswüchse, beispielsweise körperliche Züchtigung, im kleinsten Keim erstickt werden können.

Da, wie Bourdieu es beschreibt, der Habitus grösstenteils verinnerlicht ist und nur beschränkt zugänglich und veränderbar, entstehen hier Spannungsfelder und Missverständnisse, da von verschiedenen Voraussetzungen, anerzogenen Werten und Grundhaltungen ausgegangen wird. Dabei wäre es hilfreich, wenn die schweizerischen Fachpersonen sich der unterschiedlichen Denkweisen bewusst wären und wüssten, dass sie ihre Ansichten sorgfältig erklären und begründen müssen und gegebenenfalls auch die Unterschiede zu den Vorstellungen der eritreischen Eltern aufzeigen müssen, wenn sie versuchen wollen, mehr Verständnis zu generieren. Ausserdem muss daran gedacht werden, dass es sich grösstenteils um inkorporiertes Kulturkapital handelt, welches dem Bewusstsein nur teilweise zugänglich ist und ausserordentlich schwierig zu verändern oder umzuformen ist. Es braucht viel Vertrauen, Gespräche, Verständnis, Geduld und Willen zur Veränderung, damit sich etwas bewegen kann.

Fazit für Arbeit im schulischen Kontext

Speziell den Familien aus kollektivistischen Kulturen, wie hier der eritreischen Kultur, oder auch wenig gebildeten Eltern aus dem Inland, welche im Allgemeinen wenig Wissen über die 'normale' Entwicklung eines Kindes haben, muss viel mehr erklärt werden.

1. Die Behinderung und die daraus resultierenden Einschränkungen eines Kindes müssen unbedingt immer wieder ganz klar benannt werden, damit sich die Eltern nicht in realitätsfernen Wunschvorstellungen verlieren und unrealistische Ansprüche an sich selbst, ihre Kinder oder die Fachpersonen stellen. Als Lehrpersonen haben wir den Fokus der Gespräche über die Schüler oftmals bei der Entwicklung und den Fortschritten der einzelnen Schüler. Dies ist grundsätzlich auch richtig, da wir ressourcenorientiert arbeiten. Trotzdem sollten auch die Defizite und die Abweichung zur Norm immer wieder klar benannt werden, damit die Eltern ihre Erwartungen an ihr Kind, aber auch an die Schule realistisch einschätzen können.
2. Allgemein muss eritreischen Eltern viel mehr über die Entwicklung von Kindern erklärt und beschrieben werden. Die natürliche Entwicklung von Kindern und wo sich diesbezüglich ein Kind mit Behinderung befindet, muss immer wieder klar aufgezeigt werden. Wo steht das Kind, woran wird gearbeitet und welche nächsten Entwicklungsschritte sind zu erwarten? Erziehung und Bildung ist nur ein Teil in der Entwicklung des Menschen. Sehr vieles lernt das Kind auch aus eigenem Antrieb und mit der biologischen Reifung.
3. Die Gefahr, dass unzufriedene Eltern ihre Kinder zuhause mit Drill zu formen versuchen, ist gross und sollte bei der Zusammenarbeit stets mitbedacht werden. Zum Beispiel sollte vermehrt nachgefragt werden, ob und wie die Eltern die Kinder zuhause beim Lernen begleiten.
4. Die Hoffnung auf Wunderheilung von Behinderungen ist sehr verbreitet und wird gemäss Frau Dr. Asefaw von allen Religionen und Kulturen in Eritrea unterstützt. Dies zeigt, wie wichtig Aufklärungsarbeit ist, auch wenn es ein schwieriger und aufwändiger Prozess ist. Natürlich können wir keine Vorschriften machen, was zu glauben richtig ist und was nicht, aber es ist wichtig, reale Perspektiven aufzuzeigen. Zum Beispiel können Lebensentwürfe von erwachsenen Menschen mit Behinderung in der Schweiz aufgezeigt und Dokumentarfilme zu diesen Themen empfohlen werden.

5. Das Thema Behinderung ist für alle Betroffenen mit viel Scham verbunden. Es gilt, feinfühlig hinzuhören, wie sehr eventuell einzelne Familienangehörige oder ganze Familien, ob der Tatsache, ein Kind mit Behinderung zu haben, durch eigene Vorurteile oder die von Angehörigen belastet sind. Es ist sinnvoll, darauf zu achten, dass Vater und Mutter an Elterngesprächen teilnehmen, um auch hier die Grundhaltung gegenüber dem Kind mit Behinderung zu erörtern und die Beschämung gegebenenfalls offen anzusprechen.

6 Persönliche Reflexion und Dank

Ich erlebte den Prozess der vorliegenden Arbeit als eine grosse Bereicherung.

Mit der vertieften Auseinandersetzung mit Eritrea, seiner Geschichte, dem Regime, dem Aufbau der Gesellschaft, dem sozialen Zusammenleben und dem Vergleich mit unserer Kultur konnte ich Brücken schlagen und globalere Zusammenhänge erkennen.

Ich bin beeindruckt und bewegt von den beiden Lebens- und Leidensgeschichten der Mütter, welche sie so offenherzig erzählten. Wir hier in Sicherheit und Wohlstand Geborenen können kaum erahnen, welche Schwierigkeiten diese Frauen schon überwunden haben und wieviel Energie ihnen auch heute der Alltag in der Fremde abverlangt.

Ich denke an die Worte von Frau Dr. Fana Asefaw, welche dafür wirbt, dass wir die hier angekommenen Flüchtlinge willkommen heissen, ihnen behilflich sind, sich bei uns zu integrieren, indem wir ihnen grundsätzlich wohlgesinnt sind, ihnen unsere Gesellschaft und unsere Werte erklären und was wir hier von ihnen verlangen. Jeder kann in die Lage kommen, dass er sein Land verlassen muss und darauf angewiesen sein, in einer fremden Gesellschaft Anschluss zu finden.

Frau Dr. Asefaw erlebte ich als eine beeindruckende Persönlichkeit mit einem grossen Herz für die Menschen. Mit ihren Kenntnissen sowohl über die eritreische wie auch die schweizerische Kultur und Gepflogenheiten ist sie eine Schlüsselfigur in der Vermittlung der beiden, in vielem doch so unterschiedlichen Kulturen. Sowohl mit direkten Gesprächen mit Betroffenen wie auch mit Vorträgen für Fachpersonen und Projekten in Eritrea trägt Frau Dr. Asefaw sehr viel dazu bei, das gegenseitige Verständnis zu fördern und Gräben zwischen den Kulturen zu überbrücken. Sie hat damit eine grosse Verantwortung übernommen, an der sie, wie sie mit ihrer authentischen Art durchblicken liess, gelegentlich auch schwer trägt.

Am Gespräch mit dem Pfarrer hat mich am meisten erschüttert, wie überzeugt er davon ist, dass Behinderung mit Hilfe des «richtigen» Glaubens heilbar sei und wie wenig diese Haltung und ihre, meiner Meinung nach, verheerenden Auswirkungen auf die Kinder mit Behinderung, deren Eltern oder gegebenenfalls auch deren Sippe reflektiert wird. Da die eritreisch-orthodoxe Kirche die einzige grössere Institution in Zürich zu sein scheint, welche die wichtige Rolle übernimmt, den eritreischen Kindern Unterricht in ihrer Muttersprache und Kultur anzubieten, und auch für die meisten Erwachsenen die zentrale Anlaufstelle ist, wo sie ihre Feste und Bräuche pflegen können, müsste dort über Menschen mit Behinderung und auch über die kindliche Entwicklung vermehrt das Gespräch gesucht und aufgeklärt werden.

Mein grösster Dank gilt all meinen Interviewpartnern, welche mir die eritreische Kultur und Denkweise so anschaulich nähergebracht haben.

Ausserdem bedanke ich mich herzlich bei Roman Manser für seine kompetente, motivierende und unkomplizierte Begleitung dieser Arbeit.

Zum Schluss gehört mein Dank meinem persönlichen Umfeld, welches mich tatkräftig, mit klärenden Gesprächen, hilfreichen Inputs, technischer Unterstützung und Korrekturlesen unterstützt hat.

7 Literaturverzeichnis

- Albrecht, Friedrich (2003): «Die Relativität des Begriffes. Behinderungskonzepte in verschiedenen Kulturen». In: Fachbereichstag Heilpädagogik (Hrsg.): *Jahrbuch Heilpädagogik 2003. Das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderung* (S. 37-59). Freiburg i. Br.: Lambertus.
- Amnesty International (2017). *Eritreische Flüchtlinge in der Schweiz 2016/2017*. Zugriff am 10. Januar 2019 unter <https://www.amnesty.ch/de/themen/asyl-und-migration/asylpolitik-schweiz/dok/2017/eritreische-fluechtlinge-in-der-schweiz-2016-2017#>
- Amnesty International (2017): *Europäische Migrationspolitik: Der Khartum-Prozess*, 2017. Zugriff am 12. Januar 2019 unter <http://amnesty-sudan.de/amnesty-wordpress/2017/02/17/europaeische-migrationspolitikder-Khartum-prozess/>
- Asefaw, Fana (2015). *Komm in meine Welt und lerne mich verstehen. Tagung Gastfreundschaft, 26.11.2015*, Zugriff am 15. Januar 2019 unter www.paulusakademie.ch/wp-content/uploads/2015/12/Präsentation-Dr.-med.-Fana-Asefaw.pdf
- Asefaw, Fana (2016). «Eritreische Kinder und Jugendliche mit Fluchtbelastungen in Bezug auf die ärztliche und psychotherapeutische Versorgung». In: *Clienia. Transkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie* 23. Juni 2016 (S. 1-22). Zugriff am 15. Januar 2019 unter www.paulusakademie.ch/wp-content/uploads/2016/06/Referat-Dr.-med.-Fana-Asefaw.pdf
- AsylG, (2019). «Asylgesetz» vom 26. Juni 1998 (Stand am 1. Juni 2019), Zugriff am 4. Juni 2019 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#a3>
- Bourdieu, Pierre (2005). «Die verborgenen Mechanismen der Macht». In: *Schriften zu Politik & Kultur I*. Hrsg. Margareta Steinrücke. Hamburg: VSA Verlag.
- Bürli, Alois (1997): *Sonderpädagogik international: Vergleiche, Tendenzen, Perspektiven*. Luzern: Edition SZH.
- Educalingo: <https://educalingo.com/de/dic-de/familismus>
- European Asylum Support Office (2015). *EASO-Bericht über Herkunftsländer-Informationen. Länderfokus Eritrea*. Zugriff am 12. Januar 2019 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslander/afrika/eri/ERI-ber-easo-d.pdf>
- Eyer & Schweizer (2010). *Bundesamt für Migration: Migrationsbericht 2010*. Zugriff am 16. Januar 2019 unter

<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/berichte/migration/migrationsbericht-2010-d.pdf>

- Fröhlich, Andreas (2000). «König Kunde oder Bettelmann. Die neuen Paradigmen». In: *Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft*, 23 (3) (S. 29-38).
- Gibran, Khalil (2013). *Der Prophet*, (S. 20). München: Goldmann Verlag. Zugriff am 12. Mai 2019 unter <http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/04/07092755/FULL-REPORT-WITH-APPENDIXES-A-AND-B-APRIL-3.pdf>
- Groce, Nora Ellen (1999). «General Issues in Research on Local Concepts and Beliefs about Disability». In: B. Holzer, A. Vreede & G. Weigt (Eds.): *Disability in Different Cultures. Reflections on Local Concepts* (S. 285-296). Bielefeld: transcript-Verlag.
- Hannken, Helga (2004). *Internationale Migration von und nach Afrika. Der weite Weg zurück nach Eritrea. Immigration – Emigration - Remigration*. Münster: Lit Verlag.
- Hofstede, Geert (2017). *Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management* (6. Auflage). München: Beck.
- Iyob, Ruth. «The Eritrean Struggle for Independence: Domination, Resistance, Nationalism, 1941–1993». In: *African Studies* 82. New York: Cambridge University Press.
- Jonas, Monika (1994). *Behinderte Kinder – behinderte Mütter? Die Unzumutbarkeit einer sozial arrangierten Abhängigkeit*. Frankfurt: Fischer-Taschenbuch-Verlag.
- Kibreab, Gaim (2017). *Eritrea: Reflektionen über die Ursachen der Vertreibung*. Zugriff am 24. Februar 2019 unter <https://de.connection-ev.org/article-2620>
- Koser, Khalid 2003: «Mobilizing New African Diasporas: An Eritrean Case Study». In: K. Koser (Ed.), *New African Diasporas* (S. 111-123). London: Routledge.
- Mayring, Philipp (2015), *Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken*, (12. Auflage). Beltz: Weinheim.
- PewResearchCenter (2010). *The Changing Global Religious Landscape*. Washington, D.C. Zugriff am 4. Februar 2019 unter <https://www.pewresearch.org/>
- Pro Asyl (2018). *Eritrea: Ein Land im Griff einer Diktatur*. Broschüre. Frankfurt: Förderverein Pro Asyl.
- Radtke, Katrin (2009). *Mobilisierung der Diaspora*. Frankfurt / New York: Campus.

- Schäfer, Rita (2008). *Frauen und Kriege in Afrika*. Frankfurt am Main: Brandes und Apsel Verlag GmbH.
- Schröder, Günter (2004): *Die eritreische Gemeinschaft in Deutschland. Materialien für eine quantitative Analyse*. Frankfurt (unveröffentlichtes Manuskript).
- Schweizerische Flüchtlingshilfe (2018). *Eritrea: Reflexverfolgung, Rückkehr und Diaspora-Steuer, Auskunft der SFH- Länderanalyse*. Zugriff am 26. Februar 2019 unter <https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/eritrea/180930-eri-reflexverfolgung-rueckkehr-diasporasteuer.pdf>
- Schweizerisches Rotes Kreuz SRK (2004). Eritrea. Zugriff am 21. Januar 2019 unter Hyperlink «<http://www.redcross.ch/de/file/9413/download>» www.redcross.ch/de/file/9413/download
- Signer, David., Signer. «Eritreas Regime ist vom Frieden bedroht. Trotz der Übereinkunft mit Äthiopien wird der unbefristete Militärdienst wohl nicht sobald aufgehoben». In: *NZZ am Sonntag* vom 15.7.2018.
- Tekle, Senait (2016). *Länderbericht Eritrea: Familiensystem, Geschlechterrollen und frühkindliche Bildung*. Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung. Zugriff am 19. Januar 2019 unter https://bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/themen/zahlen-fakten/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication_48/publication_items/titel_wird_aus_dam_e/download.spooler.download.1475238091078.pdf/160928_L%C3%A4nderbericht_Eritrea_Familien_Fruehe+Kindheit.pdf
- Trommsdorff, Gisela (1987). «Behinderte in der Sicht verschiedener Kulturen». In: K. Josef (Hrsg.), *Vergleichende Sonderpädagogik* (S. 23-47). Berlin: Marhold.
- Schweizerische Flüchtlingshilfe (2017): *Eritrea: Nationaldienst. Themenpapier der SFH-Länderanalyse*. Zugriff am 20. Januar 2019 unter <http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/eritrea/170630-eri-nationaldienst.pdf>
- UN Security Council (2011). *Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea pursuant to Security Council resolution 1916 (2010), S/2011/433*, Absätze 366 – 367. Zugriff am 4. Februar 2019 unter <https://www.undocs.org/S/2011/433>
- UNHCR (2018). *Human Rights and Democracy Report 2017 – Eritrea*. Zugriff am 4. Februar 2019 unter <https://www.refworld.org/docid/5b9109bf4.html>
- Vögeli, Dorothee. «Barrieren abbauen». In: *NZZ* vom 10.06.2015. Zugriff am 15. Januar 2019 unter <https://www.nzz.ch/zuerich/region/barrieren-abbauen-1.18559128>

- von Nolting, Nina (2002). «Gemeinschaft im Exil: Eritreische Flüchtlinge in Frankfurt am Main». In: *Arbeitspapiere des Instituts für Ethnologie und Afrikastudien* 11. Johannes Gutenberg Universität Mainz. Zugriff am 26. Februar 2019 unter <http://www.ifeas.uni-mainz.de/workingpapers/Nolting.pdf>
- NZZ am Sonntag 15.7.2018, Signer, David, Eritreas Regime ist vom Frieden bedroht. Trotz der Übereinkunft mit Äthiopien wird der unbefristete Militärdienst wohl nicht sobald aufgehoben.
- Vögeli, Dorothee: «Barrieren abbauen». In: *NZZ* vom 10.06.2015.
- SRK (2004) «Eritrea». Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern. Zugriff am 4. Februar 2019 unter www.redcross.ch/de/file/9413/download
- SEM (2019). «Asylsuchende aus Eritrea». Staatssekretariat für Migration, Schweiz. Zugriff am 10.06.2019 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/eritrea.html>

8 Anhang

Nachfolgend werden die vollständigen Transkriptionen der Interviews ausgeführt und als Beispiel der Fragebogen des Leitfadeninterviews für die Mütter.

- Interview mit Frau T.
- Interview mit Herr Y.
- Interview mit Frau M.
- Interview mit dem Herrn Pfarrer
- Interview mit Frau Dr. Asefaw
- Leitfaden episodisches Interview Eltern

Interview mit Frau T.

1	<u>Transkription 1. Interview mit Frau T.</u>
2	durchgeführt am 15.1.2019, Dauer: 1:40 h, Übersetzung Herr Y.
3	Frau T. ist Mutter von zwei Kindern: A. (█-jährig) mit █ im █ Regelkindergarten integriert, B. ist ein Jahr █.
4	Bitte erzählen Sie mir, wo und wie Sie aufgewachsen sind.
5	Ich bin in Godaif, Asmara, geboren und ich bin in einer Familie aufgewachsen, die Mittelschicht war. Ich bin in die Schule gegangen.
6	Was waren die Eltern von Beruf? Mein Vater war damals Soldat von Äthiopien und die Mutter war Hausfrau, wir hatten ein einfaches Leben.
7	Der Vater war nicht viel da? Das ist das Leben der Soldaten, sie gehen hin und her und er ist selten zuhause - und der Vater ist auch im Krieg gestorben als ich drei Jahre alt war.
8	Haben Sie noch Geschwister? Der Bruder ist älter und die Schwester kleiner.
9	Wie konnte Ihre Mutter überleben ohne Mann? Hat die Familie geholfen? Bei uns ist das so, die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft hilft mit, wenn ein Teil der Familie in Schwierigkeiten geraten ist. Der Onkel oder andere Verwandte bringen was sie gefunden haben, also die Ernte teilen sie, und auch die Geschwister versuchen zu verkaufen, in kleinen Mengen, zum Beispiel Gemüse und so auf der Strasse.
10	Sie sind in Asmara aufgewachsen? 1. bis 5. Klasse in der Hauptstadt, danach in Senafe, einem Dorf an der Grenze zu Äthiopien.
11	Und warum sind Sie umgezogen? gefunden Arbeit. Wie ein Shopping (kleiner Laden) oder so. Dort ist einfaches Leben.
12	Können Sie erzählen, wie Sie die Schule in Eritrea erlebt haben? (Stille)
13	Wie viele Kinder waren in der Klasse? Ich weiß nicht genau aber ungefähr so über 30 Kinder.
14	Sind alle vom gleichen Jahrgang? Ich vermute, sie waren alle vom gleichen Jahrgang. Ich persönlich bin mit sechs in die Schule gekommen. Aber das ist auch unterschiedlich.
15	Kindergarten gab es nicht?

Das ist nicht bekannt, Kindergarten, vielleicht für die Eliten oder vielleicht die Kinder, die in eine katholische Kirche gehen. Also 90% gehen direkt in die 1. Klasse.

16 **Wie war der Unterricht?**

Mit 30 Kindern ist es sehr schwierig, die einzige Möglichkeit ist frontal. Der Lehrer lehrt, die Kinder hören zu. Auch das Spielen ausserhalb des Unterrichts gehört dazu. Ich habe diese Zeit als schön erlebt. Wir haben viel mit den Nachbarskindern gespielt.

17 **Und in Senafe gingen Sie auch noch zur Schule?**

Ja, in Senafe habe ich die Schule bis zur 10. Klasse weiter gemacht.

Die gesamte Schule in Senafe habe ich gut erlebt und vor allem das soziale Leben in der Schule mit den Freunden, das war sehr gut. Auch der Unterricht war nicht dramatisch. Es ergänzte sich alles, deshalb war es eine gute Zeit.

18 **Haben Sie nachher einen Beruf gelernt?**

Nein.

19 **Was haben Sie nach der Schule gemacht?**

Nach der 10. Klasse habe ich die Schule aufgehört und versuchte, der Familie zu helfen beim Shopping (kleiner Verkaufsladen). Deswegen habe ich die Schule abgebrochen, um der Familie zu helfen.

20 **10. Klasse - ist das Ende der obligatorischen Schulzeit?**

11. Klasse wäre das Ende. Ich habe ein Jahr vorher aufgehört.

21 **Wäre die 11. Klasse in Sawa gewesen?**

Ja. Mit militärischer Ausbildung. Aber ich habe schon früher aufgehört.

22 **War das der Grund, mit der Schule aufzuhören?**

Der erste Gedanke damals war, der Familie zu helfen, und da war es die einzige Möglichkeit, die Schule abzubrechen.

23 **Ich möchte Sie gerne auf ein Gedankenexperiment mitnehmen. Wie wäre Ihr Leben vermutlich in Eritrea, wenn Sie dortgeblieben wären?**

Ja es ist schwierig, wenn ich jetzt in Eritrea wäre. Die Situation wäre katastrophal mit A., dieser Behinderung, wenn er in Eritrea geboren wäre. Es gäbe keine Gesundheitsförderung oder diese Schulsituation. Es wäre schwierig als Mutter, alles allein zu machen, weil der Vater wäre im Militär und ich wäre alleine für alles verantwortlich, und das wäre sehr fatal.

24 **Das heisst, es gäbe wenig Unterstützung vom Staat für eine Mutter mit einem Kind mit Behinderung in Eritrea?**

Es gibt keine Unterstützung in dem Bereich, also Kinder mit Behinderung haben keine Chance. Wir haben keine Unterstützung vom Staat und das wäre sehr schwierig für die ganze Familie.

- 25 **Was wäre vielleicht einfacher, wenn Sie in Eritrea wären, als in der Schweiz?**
Es gibt nichts Einfacheres. Von A bis Z, es ist alles durcheinander in diesem Land.
- 26 **Auch die Unterstützung der Familie?**
Das geht auch nicht, denn auch die Familie ist in einer schwierigen Situation. Wenn man es im Ganzen betrachtet, ist die ganze Bevölkerung ja überfordert. Es ist unmöglich, sich jetzt in dieser Situation etwas Besseres vorzustellen.
- 27 **Wäre er auch in die Schule gekommen oder was hätte A. in Eritrea gemacht? Oder bleibt ein Kind mit Behinderung einfach zu Hause?**
Soweit ich weiss, gibt es keine Institutionen in Eritrea, die sich für Behinderte einsetzen. Die einzige Möglichkeit ist, zu Hause zu bleiben, oder sie gehen in die Schule, und das ist schwierig, weil sie werden beleidigt und so. Es gäbe deshalb für A. keine Zukunft.
- 28 **Wenn Sie die Schule von Eritrea und der Schweiz, soweit Sie sie kennen, vergleichen, was sind positive oder negative Punkte?**
Wenn ich vergleiche, die Schule von Schweiz und Eritrea. Eritrea ist sehr unterschiedlich. Es gibt grosse Klassen, hier die Klassen sind klein und der Lehrer kann auch alles im Griff haben. In Eritrea ist es schwierig, weil die Klassen sehr gross sind. Es gibt deshalb in Eritrea auch keine Einzelförderung, aber hier schon. Hier bekommt man von den Lehrern auch Rückmeldung, ob es das Kind gut macht, ob es müde war usw. In Eritrea gibt es keine Förderung der staatlichen Schulen und deshalb ist es sehr schwierig für beide, die Lehrer und die Schüler.
- 29 **Gibt es Schulmaterial?**
Das sehe ich auch als Faktor... unser Schulmaterial sind Heft und Bleistift usw., aber Computer und Bücher... Bücher gibt es vielleicht in der Hauptstadt. In Dörfern gibt es auch keine Materialien, das sehe ich auch als Faktor. Auch Heft und Bleistift haben nicht alle Kinder. Die Eltern müssen es selber kaufen. Und hier ist alles da.
- 30 **Nun möchte ich auf die Flucht zu sprechen kommen: Aus welchen Gründen sind Sie geflüchtet?**
Bei uns ist alles politisch gesteuert und deswegen ist die Situation auch sehr schwierig. Man ist nicht frei zu machen was man will. Auch das Verkaufen... das ist auch schwierig, man darf nicht einfach da verkaufen oder so. Man hat keine Chance, sein Leben zu organisieren. Ich bin geflüchtet, weil es nicht möglich war, die Grundbedürfnisse zu befriedigen.
- 31 **Wie sind Sie geflüchtet?**
Ich bin illegal nach Sudan geflüchtet. Ich bin mit einem illegalen Bus nach Khartum geflüchtet.
- 32 **Und dann?** (nach längerer Pause, sehr leise)

Es war eine schwierige Zeit. Ich bin illegal in die Schweiz gekommen.

33 **Wie lange hat die Flucht gedauert?**

Ungefähr fünf Wochen.

34 **Ihr Mann ist schon früher geflüchtet?**

Er ist schon drei bis vier Jahre früher gekommen. Ich habe ihn in der Schweiz kennengelernt.

35 **Ihre Kinder sind beide in der Schweiz geboren?**

36 Ja.

37 **Wann und wie haben Sie von der Behinderung Ihres Kindes erfahren?**

Die ganzen Schwangerschaftsphasen sind gut gelaufen. Im achten Monat Schwangerschaft und zwei Wochen habe ich im Unispital eine Untersuchung gemacht, und der Arzt war skeptisch und hat mir mitgeteilt, dass das Kind einen ungeschlossenen Kopf hat.

Das war die erste Diagnose die ich bekommen habe und zwei Wochen später hat die Geburt wie geplant stattgefunden, es war ein Kaiserschnitt.

38 **Zwei Wochen vor der Geburt haben Sie erfahren, dass etwas vielleicht nicht in Ordnung ist mit dem Kind?**

Ja, ich habe erfahren, dass man die Diagnose [REDACTED] schon viel früher hätte feststellen können. Ich war nicht zufrieden mit meinem Hausarzt, aber jetzt, ich habe alles akzeptiert und damit lebe ich auch.

39 **Wie war es für Sie, als Sie zwei Wochen vor der Geburt gehört haben, dass etwas mit dem Kind nicht stimmt?**

40 Die zwei Wochen vor der Geburt waren sehr dramatisch, weil ich habe diese schlechte Nachricht bekommen und ich hatte ein Kind im Bauch. Ich machte mir richtig Sorgen. Aber ich bin auch gläubig und es ist mein Schicksal und auch eine Hoffnung und ich akzeptiere das Kind wie es ist. Und das hat mir geholfen. Aber ich habe mir richtig Sorgen gemacht, es ist nicht einfach, dass man ein Kind mit ungeschlossenem Kopf hat. Die Diagnose [REDACTED] habe ich drei Monate nach der Geburt bekommen. Sie haben eine Blutuntersuchung gemacht, weil sie sagten, dass mit den Augen etwas nicht stimmt. Die Diagnose bekam ich sehr spät.

41 **War der Kopf offen bei der Geburt?**

Das hat mich auch verwirrt, der Kopf war nicht offen. Das Kind sah gesund aus. Ich war glücklich.

42 **Wie hat ihre Familie darauf reagiert, als sie gehört hat, dass das Kind eine Behinderung hat?**

Für die ganze Familie war es ein Schock als sie erfahren haben, dass das Kind ein [REDACTED] hat.

- 43 Aber ich konnte sie damals überzeugen, dass das normal ist und dass ich in der Schweiz eine entsprechende Unterstützung bekomme und, ja, sie haben es nachher akzeptiert. Sie haben gewusst, dass ich es akzeptiere und sie wollten mich auch nicht demütigen. Aber insgesamt waren sie ein bisschen schockiert, als sie das erfahren haben.
- 44 **Wie hat der Vater reagiert?**
Der Vater hat das auch alles mitbekommen und ich konnte auch verstehen, dass er sehr emotional war, aber jetzt versucht er, mir auch zu helfen, dass alles okay ist. Aber die Stimmung war damals nicht gut.
- 45 **Konnte der Vater eine Beziehung zu A. aufbauen?**
Beide Kinder haben eine gute Beziehung mit dem Vater. Sie haben ihn auch lieb.
- 46 **Als Sie in die Schweiz gekommen sind, die ersten paar Monate, wie haben Sie die erlebt?**
Es war sehr schwierig, die ersten Monate, als Neuling in ein neues Land zu kommen und nichts zu wissen und nichts zu können.
Und in eine Gesellschaft zu integrieren war sehr schwierig und die Vorstellung war auch, ja nein, das ist ein neues Land... weisse Leute und so, das ist alles durcheinander. Aber nach zwei Wochen war alles gut. Ich war in einem Heim. In der Asylunterkunft haben sie mich akzeptiert, sie haben mir gezeigt was ich machen soll. Ich bin in eine Sprachschule gegangen und sie haben versucht, mir Schritt für Schritt die Grundregeln dieser Gesellschaft zu lernen. Auch nachher war es sehr einfach und ich war sehr zufrieden und es war ganz anders, als ich es mir vorher vorgestellt habe.
- 47 **Was haben Sie sich vorher vorgestellt?**
Ich habe mir immer überlegt, wie kann der erste Kontakt stattfinden, ich weiss nichts von der Sprache von diesen Leuten, ich verstehe gar nichts.
Der erste Gedanke in meinem Kopf war, wie mache ich diesen ersten Schritt? Als ich im Heim angekommen bin, haben sie versucht, mir mit Händen und Füßen zu helfen. Und das ist alles spielerisch gegangen. Ich dachte, das wird eine Katastrophe, aber dann ging alles gut. Sie haben mir geholfen, was sie konnten, obwohl ich die Sprache nicht verstanden habe. Es ging alles spielerisch, Schritt für Schritt. Das war sehr gut.
- 48 **Das heisst, Sie haben es sehr positiv erlebt?**
Ja. Von Anfang an habe ich alles positiv erlebt. Im Heim haben die Betreuer uns in die Stadt begleitet, haben gezeigt, wie man einkaufen kann, auch wo man günstige Sachen erwerben kann. Es war eine Erleichterung für uns und dann konnten wir es auch selbständig machen, was die Betreuung uns gezeigt hat. Das habe ich sehr positiv erlebt.

- 49 **Wie war der Übergang vom Asylheim in ein selbständigeres Leben?**
Ja, der Übergang hat auch Schritt für Schritt stattgefunden. Ich war zuerst im Heim. Ich konnte einen neunmonatigen Deutschkurs machen und habe meine Deutschkenntnisse verbessert, und das war gut. Dann habe ich eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht. Das alles hat mir geholfen, diese Selbständigkeit zu entwickeln. Nachher ist A. geboren. Durch die Pflegeausbildung hatte ich schon Erfahrung, wie ich mit A. umgehen muss. A. hat nur zwei bis drei Monate eine Spitex-Pflege gehabt. Dann sagte ich, nein, ich kann das schon alles machen. Ich habe Erfahrung gemacht, ich kann die Sprache ich kann auch mein Kind überall begleiten und der Übergang ist alles gut gelaufen.
- 50 **Sie haben vorher schon gesagt, es gibt kaum Unterstützung für Menschen mit Behinderung in Eritrea. Kennen Sie Menschen mit Behinderung in Eritrea und was machen sie?**
In meinem Umfeld, meiner Familie, gibt es keine Behinderten. Ich erlebte das bei der Kirche... am Eingang hat es viele behinderte Menschen, die betteln und so ihren Lebensunterhalt verdienen und das ist ein Indikator, dass sie keine Unterstützung haben. Und einige sind auch zu Hause geblieben und man kann nicht erfahren, dass auch die Familie einen behinderten Menschen hat, man weiss es nicht, sie wollen das nicht zeigen. Und vielleicht geht es ihm in der Familie gut, er ist in einem Zimmer und er bekommt was er will. Sie wollen sie nicht zeigen, also wollen sie verstecken, damit sie nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Sie wollen einen guten Ruf.
Aber man sieht schon in den Strassen, dass die Kinder betteln, die Blinden und andere. Sie werden nicht versorgt.
- 51 **Wahrscheinlich gibt es ja auch viele vom Krieg behinderte Leute, sind die auch einfach auf der Straße?**
Menschen mit Behinderung durch den Krieg werden vom Staat versorgt, sie wollen deswegen nicht kritisiert werden. Sie bekommen eine Rente oder sind in einem Heim versorgt.
Schwierig ist es bei der natürlichen Behinderung. Es gibt wenig Unterstützung. Die katholische Kirche und Privatinstitutionen versuchen sie zu versorgen, sie auch mal nach Italien zu schicken. Aber es ist nicht so einfach, weil die Regierung will lieber nicht, dass sich die Kirche direkt einmischt, sie wollen, dass sie das Geld der Regierung gibt. Und das ist sehr mühsam und deshalb sind diese behinderten Menschen auch nicht versorgt und leben auf der Straße.
- 52 **Wie ist denn die Akzeptanz von behinderten Menschen in der Gesellschaft? Sie haben zuvor gesagt, dass sie zum Teil versteckt werden. Ist es auch ein Makel ein behindertes Kind zu haben? Ist es ein schlechtes Zeichen für eine Familie? Oder warum werden sie versteckt?**
(längere Pause)

Also die Gründe sind ja vielfältig. Einige sagen es sei Sünde. Wenn die Gesellschaft erfährt, dass eine Familie ein behindertes Kind hat, dann denken die Einen, dass es mit Vererbung zu tun hat oder mit einer Sünde. - **also Strafe Gottes?** - ja.

Auch bei der Heirat... diese Familie hat keine Chance, weil man denkt, wenn man dieses Mädchen heiratet, es hat vielleicht ein Problem mit dem Erbe und wir bekommen vielleicht die Sünde. Das könnte ein Grund sein. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Familie die Kinder vor Beleidigungen auf der Straße schützen will. Es gibt Leute, die kein Mitgefühl haben, die meinen, wenn jemand blind ist, nicht gehen kann, dass sie irgendwie nicht Menschen sind. So behalten sie die Familien auch zum Schutz Zuhause oder werden versteckt.

In den grossen Städten werden sie weniger versteckt, als in kleinen Städtchen und Dörfern.

Ich kenne nur diese beiden Gründe.

53 **Haben sie eine Erklärung warum Sie ein Kind mit Behinderung haben?**

Also ich habe keine Erklärung, die einzige Erklärung ist, dass Gott mir A. also mit Behinderung geschenkt hat und dafür habe ich keine Erklärung. Ich kann mich auch nicht in die Schöpfung von Gott einmischen. Ich habe das einfach von Gott so bekommen und damit lebe ich auch und bin damit zufrieden.

54 **Was wünschen Sie sich für A.s Zukunft? Was stellen Sie sich vor, was er für ein Leben haben könnte als Erwachsener?**

Mein Wunsch für A. ist, dass er gesund wird, dass er alles lernt und dass er als Erwachsener sich auch für Kinder mit dieser Behinderung einsetzt. Das ist mein Wunsch, weil nur er kann ja diese Menschen verstehen, weil er lebt ja dieses Leben. Und mein Wunsch ist, dass A. jetzt die Sprache lernt und es auch in der Schule gut macht und nachher am Ende sich für Kinder mit Behinderung, vor allem mit [REDACTED], einsetzt.

55 **Dann kommen wir jetzt zur Schweiz. Wir haben schon einiges besprochen, Sie haben gesagt, Sie haben gute Unterstützung bekommen hier in der Schweiz. Welche Unterstützung ist heute für Sie hilfreich und was ist eher schwierig?**

Ja, also, ich bin sehr optimistisch also in Bezug auf Unterstützung bin ich sehr optimistisch. Das heisst, ich verstehe die Unterstützung als Prozess und jetzt hat es vor kurzem angefangen mit dieser Einzelförderung und er bekommt Logopädie einmal für eine Stunde und er wird einzeln gefördert, das finde ich gut. Und es wird alles in diesen Prozess einbezogen und ich kann jetzt nicht entscheiden, ob diese Unterstützung hilfreich ist oder nicht. Aber soweit ist die Unterstützung gut gelaufen, ich freue mich auf die weitere Unterstützung, weil soweit macht es A. gut. Und ich bin froh, dass A. die Herausforderung Schritt für Schritt annimmt und vorwärts geht.

56 **Wie leben Sie heute? Was sind die Schwierigkeiten im Alltag? Was macht Ihnen Sorgen in Bezug auf Ihre Familie oder Ihr Kind?**

Also insgesamt lebe ich jetzt zufrieden. Ich fühle mich von allen unterstützt, auch im Kindergarten und von meinem Umfeld. Ich spüre von allen Aktuellen diese Unterstützung, vor allem auch im Kindergarten. Ich bin sehr froh, dass A. einen normalen Kindergarten besucht und dass er respektiert wird. Und ich sehe und spüre auch den Respekt, dass auch die anderen Kinder auf A. warten und sie versuchen auch, ihm zu helfen und das macht alle meine Sorgen weg. Und sonst ist alles gut, aber ich mache mir noch Sorgen, weil A. noch Windeln hat. Ich will, dass er selber aufs WC geht und ich versuche, ihm das beizubringen und manchmal mache ich mir auch Sorgen, weil A. die Gefühle nicht richtig ausdrücken kann. Und ich muss ja diese Gefühle von A. herausfinden, was er will und was ich machen soll. Ich hoffe, das Beste kommt noch. Aber sonst ist alles gut, ich fühle mich nicht bedrückt, sondern es ist einfach eine Sorge, die ich verarbeiten muss. Und ich bin dankbar, dass ich überall Unterstützung bekomme.

57 **Wie geht es Ihnen mit der Kommunikation mit der Schule? Was ist für Sie hilfreich und was ist für Sie eher schwierig?**

Ja, die Kommunikation mit der Schule ist soweit gut. Manchmal gibt es auch Streit, manchmal gibt es auch Besorgnis, die muss ich mit Ihnen besprechen, und die Schule zieht meine Besorgnis in Betracht, und ich mache auch Vorschläge, und soweit ist alles gut.

58 **Was sind denn zum Beispiel schwierige Punkte?**

Ich habe erfahren, dass A. am Freitag Ausflüge macht und da bin ich nicht so zufrieden. Ich will lieber, dass er in der Schule ist und lernt und nicht draussen rumläuft. Das ist auch ein Beispiel von schwieriger Kommunikation und ich bin froh, dass es gelöst ist wegen dem Freitag, dass sich A. in der Schule beschäftigt, dass er auch eine Chance bekommt zu sprechen, seine Gefühle auszudrücken und nicht einfach in einem Garten herumläuft und so. Ich habe das auch mit der entsprechenden Betreuung besprochen und der Fall ist gelöst und sie haben gesagt, sie machen das jetzt nicht mehr, weil zurzeit ist es zu kalt. Ich bin froh, dass die Kommunikation mit der Schule gut läuft, und wenn es Probleme gibt, diese gelöst werden.

59 **Die Kommunikation zwischen Eltern und Schule ist hier ja ganz anders als in Eritrea, war das nicht auch schwierig für sie?**

Also ich habe kein Problem mit anderen, mit der Schule, mit Experten, über Behinderung zu sprechen. Ich habe gelernt, wenn ich mit den entsprechenden Personen spreche, dass das eine Wirkung auf A. hat. Das habe ich auch Schritt für Schritt gelernt. Und ich verstärke das auch, dass ich das Problem mit den geeigneten Personen bespreche. Ich bin in einer anderen Kultur geboren, aber mit der Behinderung von A. habe ich mich irgendwie umgestellt und ich finde es gut, über die Schwierigkeiten von A. zu sprechen, und ich habe da keine Probleme, ich finde es gut, damit habe ich keine Schwierigkeiten.

60 **Wir kommen schon langsam zum Schluss. Was haben Sie in Eritrea vermisst und**

was vermissen Sie in der Schweiz?

(längere Pause)

Ich vermisse das Wetter von Eritrea, hier ist es so kalt. (lacht) Ich vermisse auch die Geborgenheit der Familie, manchmal denke ich auch, A. hätte diese Geborgenheit erlebt. Ich vermisse an Eritrea auch, dass die Menschen mit Vielfalt umgehen können. Das gibt es in Eritrea gar nicht. Hier werden die Ausländer ja integriert und auch akzeptiert. Das ist bei uns ganz anders, dieses Denken für Vielfalt ist bei uns nicht gegeben. Und ich wäre froh, wenn es diese Eigenschaften bei uns in Eritrea auch geben würde. Es verbindet alles.

61 **In Eritrea gibt es vielleicht nicht so viele Ausländer, aber die Eritreer sind ja auch schon neun verschiedene Völker, da gibt es doch auch eine Vielfalt?**

62 Bei uns gibt es nicht so viele Ausländer, ausser die Äthiopier. Sie werden von den Einheimischen gut akzeptiert, manchmal auch nicht, ist auch politisch bedingt, die Behörden versuchen das auch zu instrumentalisieren. Hier wird alles offen besprochen, wenn hier etwas passiert, dann wird das nicht übertragen. Wenn ein Eritreer etwas so macht, wird nicht einfach alles auf alle Eritreer übertragen. Es wird einfach dieser Fall individuell begründet und so. Aber bei uns ist die Tendenz, dass der Fall generalisiert wird und übertragen, das hilft gar nicht und das hat auch Konsequenzen. Diese Eigenschaft der Schweiz möchte ich auch in meinem Land haben. Das wäre gut.

63 **Was haben Sie noch für Zukunftspläne? Was möchten Sie noch erreichen?**

Die Beschäftigung mit den Senioren gefällt mir sehr gut. Deswegen habe ich auch diese erste Ausbildung gemacht. Und ich freue mich, in einem Jahr... Dieses Jahr möchte ich A. unterstützen, dabei zu sein. In einem Jahr habe ich vor, in die Pflege einzusteigen und dort zu arbeiten. Es interessiert mich, denn ich finde es sehr spannend, mit Senioren Kontakt aufzubauen. Das will ich.

64 **Noch eine Frage zu früher. Als Sie in die Schweiz gekommen sind, hat Sie da auch die eritreische Exilgemeinschaft willkommen geheißen?**

Ich habe einfach in der Asylunterkunft andere Eritreer kennengelernt und wir haben zusammen gelernt, zusammen Probleme gelöst, das war sehr hilfreich. Aber ich habe damals keinen Kontakt gehabt mit Eritreern die vielleicht zwei, drei Jahre früher angekommen sind. Damit habe ich keine Erfahrung gemacht. Aber mit den Leuten im Heim habe ich gute Erfahrungen gemacht. Sie haben mich akzeptiert. Ich konnte meine Sorgen mit ihnen teilen. Das war eine gute Erfahrung.

65 **Sie haben nicht erlebt, dass es hier in der Schweiz eine organisierte Diaspora gibt, welche die Neuankömmlinge begrüsst?**

Ich habe nicht gehört, dass es hier in Zürich so eine Organisation gibt. Ich habe alles selbständig gemacht. Ich habe nicht erfahren oder gehört, dass es so eine Organisation in Zürich gibt.

66 Wie sind Sie zur Kirche gekommen?

Als ich im Asylheim angekommen bin, habe ich gefragt, ob es eine Kirche gibt, und da haben sie mir gesagt, dass es eine eritreische orthodoxe Kirche gibt. Und so bin ich dorthin gekommen.

67 Das ist so eine eritreische Organisation wo man auch Landsleute treffen kann.

Ja, das ist die einzige organisierte Gruppe, wo man am Samstag, Sonntag hingehen kann und auch die Kinder haben Gelegenheit, mit anderen Kindern ein, zwei Stunden die Muttersprache zu lernen mit anderen Kindern. Das ist gut.

68 Wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Gibt es etwas was Sie ergänzen möchten?

Ich glaube ich habe alles erzählt.

Inputs von Herr Y.

Die folgenden Aussagen spiegeln Herrn Y.'s Einschätzung der Lage in Eritrea wider.

- 1 Inputs Herr Y., 15.01. 2019
- 2 Die Kinder werden in der eritreischen Kultur noch nicht als (vollständige) Menschen gesehen. Sie müssen vor allem lernen, gehorsam und höflich zu sein. Ihre Gefühle spielen keine Rolle, sie sollen sie möglichst nicht ausdrücken. Sie sollen die Erwachsenen nicht stören. Bsp. 1: Bei Teezeremonien, welche mehrere Stunden dauern können, sind die Kinder vor allem angehalten, nicht zu stören, nicht aufzufallen. Da bietet sich häufig das TV als Babysitter an. Bsp. 2: Wenn ein Kind vom Baum fällt und weint, so geht die Mutter hin mit «sch, sch!», das Kind soll vor allem ruhig sein und niemanden stören.
- 3 Die Eltern verstehen nicht, dass sie ihre Kinder in der Schule unterstützen müssen, für das Lernen ist die Schule zuständig.
- 4 An Elterngesprächen bringen sie sich selten ein, stellen kaum Fragen oder gehen erst gar nicht hin. In Eritrea lädt der Lehrer nur ein, wenn es schief läuft und zählt die Vergehen des Kindes auf. Es ist weniger ein Gespräch, als ein Vortrag.
- 5 Ein grosses Problem liegt bei den Eltern, welche es gar nicht gewohnt sind, sich selbst zu reflektieren. Eritreer überschätzen sich stark selbst, was von der Regierung gefördert wird, welche Eritrea als gut kontrolliertes, starkes Land in Afrika darstellt, zum Beispiel gibt es in Eritrea, im Gegensatz zu vielen anderen afrikanischen Ländern, keine Terroranschläge. «Wir Eritreer sind etwas Besseres!» Folglich herrscht ein Mangel an Selbstreflektion, schuld sind immer die anderen. Daraus resultiert unter anderem Rassismus und bei Problemen in der Schule ist es natürlich die Schule, welche ihre Aufgaben nicht wahrnimmt.
- 6 Man muss bei den Kindern ansetzen, damit sie sich anders entwickeln können. Sie müssen Autonomie und Selbständigkeit im Denken und Handeln von Anfang an lernen dürfen.
- 7 Der eritreische Staat kontrolliert seine ausgewanderten Bürger über die eritreischen Botschaften im Ausland. Sehr gut illustriert das das Beispiel von Y. selbst: Grundsätzlich bekommt ein Eritreer ohne die 2% Diasporasteuer zu bezahlen keine Papiere. Y. schloss vor seiner Flucht ein vierjähriges Psychologiestudium ab. Wie üblich erhielt er am Ende kein Abschlussdiplom. Dieses erhält man frühestens nach beendetem Militärdienst. Aber eigentlich brauchen die Eritreer nach Meinung der Regierung sowieso keine Papiere, oder wollen sie etwa flüchten? Um in der Schweiz studieren zu können, benötigte Herr Y. Dokumente über sein abgeschlossenes Studium. Auf dem eritreischen Konsulat in Genf wurde er aufgefordert, die 2%-Steuer zu bezahlen. Dies könne er nicht, er habe kein Geld,

sagte er. Dann hiess es, sein Vater könne die Papiere bei der Hochschule in Eritrea abholen gehen. Dem Vater wurde dann, nachdem er dies versucht hatte, die Lizenz für seinen Laden für sechs Monate entzogen. Die Papiere erhielt er nicht.

- 8 Die Eritreer im Land, auch die Familien der Geflüchteten, ärgern sich über politisch aktive Exilanten, da sie in Eritrea für deren Verhalten im Ausland sanktioniert werden. Die normalen Einwohner von Eritrea werden wirtschaftlich so knappgehalten, dass sie ihre ganze Energie für den täglichen Überlebenskampf aufwenden müssen.
- 9 Fast alle Eritreer, speziell Studenten, wurden schon einmal verurteilt und mussten wegen willkürlicher Anschuldigungen ins Gefängnis, so sollen sie verängstigt, kontrolliert und stillgehalten werden. Dies führt für die Flüchtlinge im Ausland zu Problemen, da sie dort dann als Verurteilte und Kriminelle gelten.
- 10 Für die Schulen gibt der Staat alle drei bis vier Jahre neue didaktische Ansätze heraus, was das Unterrichten zusätzlich erschwert. So ist es mal ein Drill wie in China, mal irgendeine andere neue Idee, welche von den Lehrern umgesetzt werden soll. An den Hochschulen fehlt qualifiziertes Personal. Es werden Dozenten für kurze Einsätze aus Indien rekrutiert.
- 11 Der Frieden mit Äthiopien hat keine Verbesserung gebracht. Der Staat organisiert sofort neue Konfliktherde. So wurde wegen einem getöteten General neulich wieder irgendwo die Grenze geschlossen. Eritrea ist mit Saudi-Arabien verbündet und sein Militär wird im Konflikt mit Jemen eingesetzt.
- 12 Die Berichterstattung in Eritrea ist einseitig und komplett von der Regierung kontrolliert. Das Volk wird auf diesem Weg sehr stark manipuliert.

Interview mit Frau M.

1	<u>2. Interview mit Frau M.</u>
2	durchgeführt am 25.01.2019, Dauer 2 h
3	Wie geht es T. heute? T. lebt heute in der Institution [REDACTED]. Es geht ihm gut.
4	Sie sind in Eritrea geboren? Ja.
5	Wie sind Sie dort aufgewachsen? Ich bin in Asmara geboren, wir waren Mittelschicht. Ich habe sechs Geschwister. Bis zur fünften Klasse habe ich die Primarschule in Asmara besucht. Mit 13 Jahren bin ich in den Unabhängigkeitskrieg gezogen.
6	Sind Sie freiwillig in den Krieg gegangen? Es war einfach mein Interesse. Wir waren damals unter der Föderation von Äthiopien und ich wollte ein unabhängiges Land haben. Und ich bin einfach hingegangen. Die Rebellen, also die heutige Regierung, waren weit weg von Asmara stationiert, in Sahel. Und ich habe die Familie verlassen und bin dorthin gegangen.
7	Mit 13 Jahren waren Sie ja noch ein Kind, wie ist das gegangen? Am Anfang war es nicht einfach, dieses militärische Training. Es war alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und ich habe angefangen, meine Familie zu vermissen und ich wollte einfach zurück, aber es gab damals kein Zurück. Wenn man Heimweh hatte, wurde das als Schwäche angesehen. Ich musste einfach vermeiden, dass ich Heimweh hatte. Ich hatte ein Jahr Training in Fah und nachher noch mal ein Jahr Training. Es ist alles gut gegangen.
8	War das nur Training oder waren Sie auch im Krieg? Mit 16 Jahren habe ich schon bewaffnet an Kämpfen teilgenommen. Ich war in Keren stationiert.
9	War das normal, dass so junge Mädchen in den Krieg ziehen? Es waren nicht so viele Mädchen, aber es war normal, dass Frauen in den Krieg ziehen.
10	War Ihre Familie politisch, oder wie kam ein so junges Mädchen dazu, in den Krieg zu gehen? Meine Familie war damals nicht politisch. Es gab ein religiöses Fest in einem Dorf nahe von Asmara. Ich musste auch dort hingehen. Dort habe ich Kämpfer gesehen, die schauen gut aus, mit langen Haaren und kurzen Uniformen. Und ich habe mit ihnen gesprochen und sie haben gesagt, dass sie gegen die Äthiopier kämpfen. Ich wollte einfach mit, aber die haben gesagt, nein, du bist noch sehr jung. Aber du kannst in der Hauptstadt als Geheimagentin arbeiten. In Asmara hat es eine wichtige Person gegeben und ich habe mit ihr gesprochen. Ich war damals 13 Jahre

alt und ich wollte den Status und ich wollte anderen Leuten sagen, dass ich mit dieser wichtigen Person arbeite. Das war aber sehr gefährlich, weil der Name verbreitet sich. Und sie haben entschieden, nein, das Mädchen muss weg. So bin ich nach Sahel ins militärische Training gekommen. Die Kämpfer haben mich überzeugt, in den Krieg zu ziehen.

- 11 **Was waren Ihre Eltern von Beruf?**
Meine Mutter hat in einer Schuhfabrik gearbeitet und mein Vater war Beamter, zuständig für die Bäume. Es gab bei uns damals zum Beispiel wenig Elektrizität und wenn man Holz brauchte, brauchte man eine Bestätigung und mein Vater war an dieser Stelle zuständig.
- 12 **Hatten Sie damals genug zum Leben, als Sie ein Kind waren?**
Ja, damals war alles gut, wir waren dankbar und zufrieden. Wir haben nicht Hunger gelitten und so. Es ist nicht wie heute, damals war das Leben okay. Das Problem damals war nur, dass wir kein unabhängiges Land waren. Sonst war das Leben okay.
- 13 **Wie war Ihre Schulzeit? Können Sie mir erzählen, wie Sie die erlebt haben?**
Ich war in einer von der katholischen Kirche betriebenen Schule. Die sind nicht wie die staatlichen Schulen. Sie sind sehr angesehen. Das war okay.
- 14 **Wie viele Kinder waren in einer Klasse?**
Über 30.
- 15 **Mit welchem Alter sind Sie in die Schule gekommen?**
Ich erinnere mich gar nicht.
- 16 **Sie waren fünf Jahre in der Schule?**
Ja.
- 17 **War es für Sie als Mädchen nicht gefährlich im Militär?**
- 18 **Damals habe ich keine Angst gehabt, ich bin einfach ins Militär. Ich wollte auch in den Krieg einziehen, meine Leistung liefern. Das war die Idee. Schon am Anfang hatte ich Heimweh und vermisste meine Familie. Aber nachher war es für mich gar nicht gefährlich. Ich wollte einfach helfen, dass das Land frei ist. Und da habe ich nie Angst gehabt.**
- 19 **Sind Sie auch nie in gefährliche Situationen kommen? Die Männer sind gut umgegangen mit Ihnen? Hat man zu Ihnen Sorge getragen?**
Es gab nie eine Situation, bei der ich Angst gehabt hätte. Ich habe wie die Männer einfach alles geliefert was ich tun musste. Ich war in diesem Krieg auch sehr bestimmend. Unser Bataillon, das sind ungefähr 300 Leute, da waren nur drei Mädchen. Von diesen Mädchen war ich die Jüngste. "Sie muss nach Sawa, sie ist noch so klein, weil Krieg ist so gefährlich", aber ich war immer dagegen. Und ich habe selbst bestimmt, nein, ich muss mitgehen. Und sonst habe ich geweint. Und so haben sie mich hier im Krieg gelassen. Es war alles gut und ich war von Anfang an einfach sehr selbstbestimmt. Ich wollte einfach machen was ich wollte, das habe ich

	auch gemacht.
20	<p>Sie waren ein sehr rebellisches Mädchen. Was haben Ihre Eltern dazu gesagt?</p> <p>Also, meine Mutter konnte mich auch mal besuchen, weil mit der Zeit waren wir auch neben Asmara, der Hauptstadt, stationiert, und die Familie konnte zu mir schleichen und die Rebellen besuchen. So hat mich damals meine Mutter besucht. Mein Vater hat mich nicht besucht.</p>
21	<p>War der Vater nicht einverstanden?</p>
22	<p>Die Familie musste ja von Asmara zu Fuss kommen und das ist sehr weit. Und damals hatte mein Vater Probleme mit den Füßen, seine Schuhe haben Blasen gegeben. Deshalb konnte er mich nicht besuchen.</p>
23	<p>Aber hat er die Idee seiner Tochter auch unterstützt?</p> <p>Die Familie war auch dafür, weil sie haben das Leben auch gesehen mit den äthiopischen Soldaten und es war sehr schwierig. Und auch alle sechs Geschwister waren schon von den Rebellen eingezogen.</p>
24	<p>Das wievielte Kind sind Sie?</p> <p>Ich war das vierte Kind. Ich bin als erste in den Krieg gezogen.</p>
25	<p>Wie lange sind Sie im Militär geblieben?</p> <p>18 Jahre. Von 1976 bis 1991.</p>
26	<p>Bis zum Ende des Krieges?</p> <p>Der Krieg war ja '91 zu Ende und '94 wurde ich entlassen.</p>
27	<p>Wie alt waren Sie zu dieser Zeit?</p> <p>31.</p>
28	<p>Was haben Sie nach dem Militär gemacht?</p> <p>Ich war Hausfrau.</p>
29	<p>Haben Sie schon während des Unabhängigkeitskriegs geheiratet?</p> <p>Ja, ich habe im Krieg meinen Mann kennengelernt und ihn geheiratet.</p>
30	<p>Hatten Sie schon während des Krieges Kinder bekommen?</p> <p>Ich habe drei Kinder während dem Krieg bekommen.</p>
31	<p>Wie kann man im Krieg sein und Kinder aufziehen?</p> <p>In diesem Krieg ist es schon seit 1977 erlaubt, dass die Krieger untereinander heiraten. Ich habe 1982, mit 19, geheiratet. Die Kinder gehen nicht einfach in den Krieg. Sie leben in einer friedlichen, von den Rebellen kontrollierten Gegend. Es gibt Schulen und alles, was für die am Krieg Teilnehmenden wichtig ist. Nach der Schwangerschaft hat die Mutter Urlaub und umsorgt das Kind, bis es einjährig ist. Und nach einem Jahr muss sie es abgeben. Es gibt so etwas wie einen Hort für die Krieger. Danach muss die Mutter auch wieder in den Krieg ziehen. So habe ich es gemacht.</p>

- 32 **Kommen die Kinder am Abend wieder nach Hause, oder ist die Mutter auch monatelang weg?**
Es ist je nachdem, das hängt auch von der Situation ab. Wenn der Krieg sehr intensiv ist, hat man keine Chance, zurückzugehen. Die einzige Möglichkeit, um auch das Kind zu befreien, ist weitermachen mit dem Krieg. Wenn es ruhiger ist, kann man bei den Vorgesetzten einen Urlaub von zwei, drei Wochen beantragen. So kann man auch die Kinder besuchen. Es gibt manchmal auch ein Pech, dass die Mutter im Krieg stirbt. So ist das Leben.
- 33 **Konnten Sie mit ihrem Mann zusammenleben, wenn Sie Urlaub hatten?**
Ungefähr einmal im Jahr, weil der Mann ist nicht in der gleichen Einheit. Es gibt ungefähr jeden Monat einen Wechsel. Und deswegen ist es unmöglich, ständig seinen Mann zu sehen. Wenn er nicht stirbt, haben Sie einmal im Jahr die Gelegenheit, sich zu treffen.
- 34 **T. war Ihr wieviertes Kind?**
Das vierte Kind.
- 35 **Ist er auch noch im Krieg geboren?**
Nachher.
- 36 **Wie sah Ihr Leben nach dem Krieg aus?**
Es war gut.
- 37 **Sie haben in Asmara gelebt?**
Ja.
- 38 **Konnten Sie dort mit Ihrem Mann zusammenleben?**
Ja.
- 39 **Sie sind mit drei Kindern nach Asmara gezogen?**
Ja, wir konnten mit den drei Kindern und später noch T. das Leben weiterführen.
- 40 **Sie waren nachher Hausfrau und was war Ihr Mann von Beruf?**
Mein Mann war Colonel, das ist eine höhere Position. Er hat in dieser Position nach dem Krieg weitergemacht. Er wurde nicht entlassen. Weil er eine hohe Position hatte, musste er weiter dienen.
- 41 **Ist er bis heute im Militär geblieben?**
Er ist im Gefängnis.
- 42 **Als Sie in Asmara waren, da haben Sie T. bekommen. Haben Sie schon während der Schwangerschaft erfahren, dass etwas nicht stimmt?**
Man konnte damals während der Schwangerschaft noch nichts erfahren.
- 43 **Gab es überhaupt Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere in Eritrea?**
Ich habe erst hier gesehen, dass man die ungeborenen Kinder auf einem Monitor anschauen kann und man sieht sie perfekt.
Bei uns war es nicht so. Die Schwangeren gehen ins Spital und der Arzt hört mit einem Rohr den Herzschlag des Kindes. Etwas anderes wird nicht gemacht. Ob die

Schwangerschaft gut läuft oder nicht, das wissen wir erst am Ende.

- 44 **Haben Sie im Spital geboren?**
T. habe ich unterwegs im Auto geboren. Es gab Schwierigkeiten, wir konnten auch nicht das Krankenhaus anrufen, wenn man anrufen will, muss man zuerst zu Fuss gehen. Und deshalb ist das Kind unterwegs geboren.
- 45 **Haben Sie nach der Geburt dem Kind die Behinderung gleich angesehen?**
Am Anfang habe ich nichts gemerkt. Aber als erstes habe ich in den Augen etwas Gelbes bemerkt. Ich habe es den Schwestern gemeldet, dass etwas mit seinen Augen nicht stimmt und dass sie ihm vielleicht so Tröpfchen geben. Und sie haben gesagt okay, aber sie haben nichts gemacht. Aber sonst habe ich keine Behinderung bemerkt.
- 46 **Wann haben Sie gemerkt, dass noch mehr nicht stimmt, als nur dieser gelbe Punkt im Auge?**
Also dieses gelbe Ding habe ich gleich nach der Geburt gesehen und ich habe gedacht, das hat vielleicht mit dem Fruchtwasser zu tun. Und nach zwei Monaten habe ich für ihn ein Spielzeug aufgehängt und er konnte das Spielzeug nicht verfolgen, er hat einfach nur nach vorne geschaut. Damals habe ich angefangen, skeptisch zu werden. Das war nur meine eigene Erfahrung, von den Ärzten habe ich keine Diagnose bekommen.
- 47 **Was haben Sie gemacht, als Sie das gemerkt haben?**
Mit drei Monaten hatte er eine Katarakt, ein weisses Ding in der Pupille, in der Mitte des Auges. Ich habe das gesehen und habe mich beim Bruder meines Mannes gemeldet, weil mein Mann weg war, und gefragt, ob er mich ins Spital begleiten kann. Mit dem Kind stimmt etwas nicht. Aber der Mann war damals sehr beschäftigt und konnte mir nicht helfen. Und nachher, mit fünf Monaten, bin ich alleine mit ihm ins Spital gegangen. Der Arzt konnte feststellen, dass das Kind in beiden Augen eine Katarakt hat. Ich habe angefangen zu weinen, ich bin schuld, ich hätte das Kind von Anfang an ins Spital bringen sollen. Der Arzt hat gesagt, nein, es ist heilbar, es ist kein Problem, man kann das entfernen. Und sie haben versucht mich zu beruhigen. Aber mit fünf Monaten hat das Problem schon angefangen.
- 48 **Was ist danach geschehen? Wurde er operiert?**
Es wurde ein neuer Termin vereinbart und T. musste auch in ein anderes Spital. Aber T. hat unerwartet eine Erkältung gehabt und die Ärzte haben gesagt, nein, die Erkältung muss zuerst weg, bevor wir operieren können. Und T. hat eine Spritze bekommen und nach zwei Wochen war alles okay mit der Erkältung, und sie haben mich zum zuständigen Arzt weitergeleitet. Die Ärzte haben miteinander beraten und haben gesagt, nein, er ist jetzt noch zu klein für eine Narkose, wir müssen warten bis er ein Jahr alt ist. Aber kein Problem, das Kind kann schon ein Jahr warten. Und die Operation hat nicht stattgefunden.
- 49 **Sie hatten zu dieser Zeit noch drei ältere Kinder. Sind die schon zur Schule gegangen?**
Ja, die gingen schon zur Schule.

- 50 **Wie hat Ihr Mann darauf reagiert, als er erfuhr, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt?**
Das ganze Umfeld war auch schockiert. Ich war 18 Jahre im Krieg und habe schon viel erlebt und mit dieser Situation konnte ich nicht gut umgehen. Ich bin einfach schwach aus diesem Krieg gekommen. Und bis jetzt muss ich mit diesem behinderten Kind... Zum Glück konnten meine Kinder in eine staatlich unterstützte Schule für ehemalige Kämpfer gehen. Ich musste auch arbeiten. Ich habe auf einem Parkplatz gearbeitet. Ich musste kontrollieren und so Zettel verteilen. Zum Glück war damals meine Mutter noch am Leben und sie hat mich unterstützt.
- 51 **Wo hat T. gelebt? War er bei der Grossmutter, wenn Sie gearbeitet haben?**
Wenn ich gearbeitet habe, ist das Kind bei der Grossmutter geblieben.
- 52 **Haben Sie eine Erklärung, warum Sie ein Kind mit einer Behinderung bekommen haben?**
(längere Pause)
Ich habe keine Erklärung. Ich habe es einfach so von Gott bekommen. Gott hat ihn so erschaffen und mir geschenkt dafür habe ich keine Erklärung.
- 53 **War es eine schwierige Zeit dazumal?**
Ja, damals war es sehr schwierig. Ich musste immer machen, was T. will. Und ich habe auch alles gemacht, obwohl es sehr schwierig war. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, es war sehr schwierig mit der Behinderung und ich musste arbeiten...
Wussten die Nachbarn, dass sie ein Kind mit Behinderung haben?
Ja, sie wussten schon Bescheid, die Nachbarn und das ganze Umfeld.
- 54 **Wie hat das Umfeld darauf reagiert?**
- 55 Ich habe damals keine negativen Erfahrungen mit dem Umfeld gemacht, als ich das behinderte Kind bekommen habe.
Vielleicht hat das Umfeld unter der Hand darüber gesprochen, ich weiss es nicht. Ein Grund ist auch, die Behinderung von T. ist schleichend gekommen. Und mit einjährig hat er diese zweistündige Operation gehabt, und er konnte auch ein bisschen sehen und er konnte laufen bis dahin. Die Behinderung ist schleichend gekommen nicht auf einmal. Und das Umfeld hat deshalb T. nicht als voll behindert wahrgenommen, weil die Behinderung langsam kam.
- 56 **Die Behinderung wurde mit steigendem Alter sichtbarer?**
T. hat nicht Glück gehabt, weil die Diagnose war sehr unterschiedlich und die Ärzte hatten miteinander gestritten. Die einen sagten, T. muss eine Brille tragen, die anderen sagten, nein, er muss Linsen tragen. Und T. ist in seinem Alter auch Opfer dieses Streits geworden. Es gibt auch Ärzte aus Deutschland, die einmal pro Jahr kommen und gratis die Menschen versorgen. Und ich hatte Glück gehabt, es war auch ein Professor aus Deutschland dabei, aber die Diagnose war immer schwierig und heikel und heikel. Deshalb ist die Behinderung von T. mit dem Alter auch immer grösser und grösser geworden.
- 57 **Hatten Sie als Familie, die im Krieg gekämpft hat, eine besondere Stellung in**

der Gesellschaft? Haben Sie eine spezielle Unterstützung bekommen?

Wir hatten damals keine spezielle Unterstützung bekommen, auch nicht von der Regierung. Nach dem Krieg hat auch die Regierung uns vergessen. Aber ich kenne diese Ärzte schon seit 18 Jahren aus dem Kriegsgebiet. Wir haben zusammen gekämpft, deswegen versuchten sie, uns zu helfen, aber sie hatten kein Potential, nur die Empathie. Sie kannten mich und wussten, dass ich im Krieg viel geleistet habe, und sie versuchten auch, mich zu beruhigen. Die Regierung hat uns einfach vergessen, wir hatten keine spezielle Unterstützung erhalten. Am Ende waren wir einfach die Verlierer. Die, die nicht gekämpft haben, konnten ihr Leben organisieren. Wir waren damals am Ende, wir waren die Verlierer.

58 **Sie wurden enttäuscht von der Regierung, obwohl Sie auf deren Seite gekämpft haben?**

Ja, enttäuscht!

59 **Ihr Mann hat weiter in der Regierung gearbeitet, aber er hat keinen guten Lohn bekommen?**

60 Ja, er hat weiter für sie gearbeitet, aber der Lohn war nicht gut und er ist von der Regierung auch in Vergessenheit geraten und er hatte manchmal auch keinen Lohn und es war nie genug.

61 **Hat ihr Mann zu Hause gelebt? Ist er abends jeweils nach Hause gekommen?**

Er konnte nur einmal im Jahr nach Hause kommen.

62 **Dann waren Sie ganz allein mit den Kindern? Hatten Sie neben der Mutter noch mehr Familie, die Sie unterstützt hat?**

Nein, nur meine Mutter hat mir geholfen.

63 **Wurden Sie im Krieg verwundet?**

Ja.

64 **Hatten Sie zu dieser Zeit schon Kinder?**

Ja, das geschah, nachdem die ersten drei Kinder schon geboren waren.

65 **Waren Sie da länger im Spital?**

Ja, fast ein Jahr. Es hat sehr lange gedauert. Ich wurde von einer Kugel getroffen. Sie ging beim Hals hinein und durch den ganzen Körper hindurch. Die Verletzung war sehr schlimm und deswegen konnte ich ein Jahr im Spital bleiben. Es war sehr kompliziert.

66 **War die Verletzung nach diesem Jahr geheilt, oder hatten Sie immer noch viele Beschwerden?**

Die rechte Seite, die rechte Hand, war schon sehr betroffen, aber nach dem einen Jahr musste ich auch schon wieder in den Krieg einziehen. Ich habe dort gearbeitet und geübt und mit dem Üben ist es immer besser gegangen.

67 **Haben Sie nach T. noch weitere Kinder bekommen?**

Nein.

- 68 **Sie haben gesagt, Ihr Mann ist im Gefängnis. Wie ist das passiert?**
Mein Mann ist 20 [REDACTED] verhaftet worden. Er hat für die Regierung viel gemacht, viel gelitten und so. Er hat angefangen, gegenüber der Regierung kritisch zu sein. Er hat auch mit seinen Vorgesetzten darüber gesprochen, dass die Jugendlichen von dieser Regierung betroffen sind, dass die Massnahmen gegenüber den Jugendlichen sehr schlecht sind. Deshalb flüchten die Jugendlichen und wir sollten das nicht machen. Die Jugendlichen gehören zu diesem Land. Wir müssen uns reformieren, sonst wird es schwierig. Er hat auch Warnungen bekommen, dass er sich mit diesen Sachen nicht beschäftigen soll, aber er hatte nichts zu verlieren, weil hunderttausende Jugendliche jedes Jahr das Land verlassen. Mit dem war er nicht zufrieden und er hat weiter gemacht. Deswegen musste er ins Gefängnis und sitzt bis heute dort.
- 69 **Haben Sie Kontakt mit ihm?**
Nein, kein Kontakt.
- 70 **Ist kein Kontakt möglich?**
Nein, es ist nicht möglich.
- 71 **Als T. grösser geworden ist, ist er da immer zu Hause geblieben oder ist er auch in die Schule gegangen?**
Er ist ab (-unverständlich-) in die Schule gegangen, die sogenannte [REDACTED] Schule in Asmara, das ist eine [REDACTED] behindertenschule. T. hat zuerst eine normale Schule angefangen, aber nach kurzer Zeit... In dieser Zeit gab es Amerikaner, die in der Schule den Schülern geholfen haben. Sie haben festgestellt, nein, T. gehört nicht in diese Schule. Er ist sehr behindert, er muss in eine spezielle Schule gehen. Und so ist er in die [REDACTED] Schule gekommen. Die [REDACTED] Schule hat gesagt, nein, T. muss zuerst ein Check-up machen, ob er auch geistige Probleme hat oder so. So wurde im Spital eine Untersuchung gemacht und es war alles okay. Deswegen konnte er auch in dieser Schule anfangen.
- 72 **War das eine gute Schule? War sie gut organisiert?**
2008 ging er auf diese Schule für drei Jahre. Ja, es war gut, aber es gibt viele Kinder und sie werden auch nicht einzeln gefördert. T. hatte auch noch mehr Probleme wegen seinen Händen, er konnte die Hilfsmittel nicht richtig halten und konnte die Schreibmittel nicht richtig benutzen. Und er wurde in dieser Schule auch missbraucht. Ein Lehrer hat ihn vielleicht auch geschlagen und so. Also insgesamt konnte T. in diesen drei Jahren nichts lernen in der Schule.
- 73 **Was geschah nach diesen drei Jahren?**
In diesen drei Jahren habe ich viel erlebt, was T. nicht erleben sollte. Ich habe T. mit lauter sauberen Sachen in die Schule gegeben. Als er nach einem Semester, also sechs Monaten, wieder nach Hause kam, war er ganz anders. Er wurde missbraucht, alles war ganz schmutzig, er war sicher einen Monat nicht gewaschen worden. Er wurde auch von einem Lehrer, ich weiss den Namen, er heisst J. auf den Kopf geschlagen, und seitdem hat T. mit den epileptischen Anfällen angefangen. Der Lehrer hat ihn immer in den Nacken geschlagen, damit er auch gehorsam bleibt. Und seitdem haben die epileptischen Anfälle angefangen. Damals habe ich viel

gelitten deswegen. Ich habe einen Termin von der Schulleitung bekommen. Sie haben mich gefragt, ob T. zu Hause mal einen epileptischen Anfall hatte. Und ich habe ihnen gesagt, nein, das hatte er noch nie. Wir hatten T. ja im Spital untersuchen lassen und es war alles okay. Und diese Epilepsieanfälle haben hier angefangen. Und ich habe mit T. gesprochen und er hat gesagt, ja, dieser Lehrer schlägt mich ständig, etwas stimmt mit meinem Kopf nicht. Auch eine Freundin hat gesagt, du musst T. da rausnehmen, das ist die einzige Möglichkeit, du bist die Mutter. Hier ist es für T. nicht gut.

74 Und nachher habe ich T. von dieser Schule genommen.

75 **Gab es eine Möglichkeit, mit der Schule über Ihren Verdacht der Misshandlung zu sprechen?**

Ich konnte mit den Vorgesetzten schon sprechen, dass T. misshandelt wurde. Die Sekretärin hat mit dem Lehrer gesprochen und gefragt, warum er T. geschlagen hat. Darauf hat sich die Situation verschlechtert. Die Lehrperson hat sich direkt an T. gewandt: «Warum hast du das deiner Mutter gesagt?» Und er hat angefangen, T. zu bedrohen. T. hat gesagt, «nein, ich muss alles meiner Mutter sagen. Du musst jetzt nicht zu mir kommen und mich schlagen, ich muss alles meiner Mutter sagen, das ist meine einzige Möglichkeit.» Und dann hat T. ein starkes Fieber gehabt. Und die Schule hat angerufen, dass die Mutter ihren Sohn abholen muss. Und seitdem ist er nicht mehr hingegangen.

76 **Danach ging er nicht mehr zur Schule?**

77 Ja, danach ist er zu Hause geblieben. Die epileptischen Anfälle sind stärker geworden. Er hatte vier Mal am Tag einen Anfall. Es war sehr stark und ich habe ihn auch im Spital angemeldet und er hat ein Medikament gegen Epilepsie bekommen, aber es hat nichts gewirkt, und seitdem ist er zu Hause geblieben.

78 **War denn Ihre Mutter zu Hause, oder sind Sie zu Hause geblieben?**

79 Ja, ich musste mich mit meiner Mutter organisieren, weil ich musste auch arbeiten. Aber T. war damals sehr motiviert, trotz der Epilepsie, und er war immer draussen. Wenn er auf der Strasse einen epileptischen Anfall bekommen hat, haben ihn die Leute gefunden und nach Hause gebracht. Und das war zwei bis drei Mal pro Tag. Es war ein schlechtes Erlebnis. Und ich habe sehr gelitten, dass T. mit seiner Motivation das jeden Tag erleben muss. Es war sehr schwierig.

80 **Auf der Strasse war es nicht gefährlich für T., dass er gemobbt wird oder nicht freundlich behandelt?**

Die Nachbarn waren mit T. sehr freundlich. Er ist sehr lustig und spricht mit ihnen. Und er geht mit ihnen zu einem Café. Und auch in der Cafeteria passierte es manchmal, dass er einfach umfällt und einen Anfall bekommt und sie müssen ihn einfach nach Hause bringen. Ob er gemobbt wurde, kann ich nicht sagen, ich habe nichts wahrgenommen. Ich habe es nur positiv erlebt. Sie haben mir viel geholfen. Sie haben ihn jedes Mal nach Hause gebracht, wenn er wieder einen Anfall hatte.

81 **Aber Sie waren ja auch nicht immer zu Hause, Sie haben ja gearbeitet?**

Ja, ich musste auf diesem Parkplatz arbeiten.

- 82 **Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich zur Flucht entschieden haben?**
Also, es hat so angefangen... Mein Mann hat schon angefangen, gegenüber der Regierung kritisch zu sein. Und bevor er ins Gefängnis kam, hat die Regierung angefangen, zu uns nach Hause zu kommen und unser Zuhause zu untersuchen. Sie hatten den Verdacht, dass mein Mann von Exilanten aus Amerika finanziert wird, dass er auch politisch hier aktiv wird, und sie untersuchten jedes Mal unser Haus. Und kurz darauf wurde mein Mann verhaftet. Er wurde beschuldigt, dass er aus Amerika von den Exilanten, die gegen die Regierung sind, finanziert wurde. Und seitdem untersuchten sie ständig unsere Wohnung. Und sie beschuldigten uns, dass wir keine richtigen Kämpfer sind, sondern Verräter, dass wir schon von den Verrätern finanziert werden.
- 83 Ich habe es mit meinen Geschwistern, die schon in Amerika leben, besprochen. Dass mein Mann im Gefängnis ist und dass ich jeden Tag von den Behörden schikaniert werde. Ich habe einen behinderten Sohn, was sollte ich jetzt machen? Und sie haben gesagt, es ist okay, inschallah, du musst raus, wir finanzieren dich, und du musst auch dein Kind mitnehmen. Und deswegen musste ich flüchten.
- 84 **Ihre Geschwister sind schon früher nach Amerika ausgewandert?**
Mein Bruder ist schon 2008 nach Amerika ausgewandert. Mit einem Wiwi, das ist so ein gratis Visum, wie ein Lotterielos, mit dem man nach Amerika auswandern kann. Weil er aber noch jung war und ins Militär hätte gehen müssen, musste er auch zuerst illegal in den Sudan flüchten. Auch der Sohn meiner Tochter ist schon seit 2005 nach Amerika ausgewandert. Sie beide konnten mir bei der Flucht helfen.
- 85 **Sie sind mit ihrem jüngsten Sohn geflüchtet und ihre drei älteren Kinder haben Sie zurückgelassen?**
Zum Zeitpunkt der Flucht hatte ich nur noch drei Kinder. Meine Tochter war schon gestorben.
- 86 **Wie alt waren Ihre Kinder dazumal?**
Mein Sohn war 26 Jahre alt und meine Tochter 20.
- 87 **Also waren sie schon selbstständig?**
Mein Sohn war im Militär, er musste Eritrea dienen.
- 88 **Leben Ihre beiden Kinder noch in Eritrea?**
Der Sohn ist jetzt in Libyen, er ist geflüchtet, und die Tochter ist in Eritrea.
- 89 **Wie geht es Ihrer Tochter in Eritrea, wie lebt sie dort?**
Sie ist in Eritrea, sie muss leben wie die anderen.
- 90 **Hat sie geheiratet?**
Nein, sie ist nicht verheiratet.
- 91 **Wie ist es für eine Frau, wenn man nicht verheiratet ist in Eritrea?**
Es ist normal, sie muss arbeiten.

- 92 **Sie haben erzählt, dass Sie einen Mann als Begleitung brauchten, als Sie mit Ihrem Kind ins Spital wollten. Kann man als Frau gut allein in Eritrea leben?**
Die Frauen können schon alles alleine erledigen. Die Zeit meines (-unverständlich-)... Mein Freund damals war auch nur ein Kämpfer, er kannte auch die Stadt nicht. Deshalb hätte ich auch eine Begleitung gebraucht, aber jetzt können sich die Frauen auch selber organisieren.
- 93 **Wie sind Sie geflüchtet?**
Wir sind von Asmara mit dem Bus an die Grenze zum Sudan gefahren. Man muss eine spezielle Bewilligung haben, damit man in dieser Stadt fahren darf. Es ist sehr gefährlich, da dort die meisten hinkommen, um zu flüchten. Aber ich bin schon immer eine Kämpferin gewesen und die Behörden haben nicht in Betracht gezogen, dass ich mit einem behinderten Kind flüchten könnte.
- 94 **Und danach?**
Danach gingen wir direkt nach Khartum, in die Hauptstadt von Sudan.
- 95 **Sind Sie dann in Khartum geblieben, oder gleich weitergereist?**
Wir sind einen Monat in Khartum geblieben. Danach hatten die Geschwister aus Amerika schon alles organisiert. Wir konnten illegal mit dem Flugzeug nach Italien reisen, das kostet eine Menge Geld, aber sie konnten es finanzieren.
- 96 **Wollten Sie nach Italien gehen? Und warum nicht nach Amerika, zur Familie?**
Der Weg nach Amerika braucht viel, umsteigen und so. Es ist auch gefährlich, wenn man keine richtigen Papiere hat. Meine Idee war auch, dass mein Sohn medizinische Versorgung braucht. Wir hatten im Sudan viele Schwierigkeiten. Ich habe gedacht, nein, vielleicht müssen sie mich in die Schweiz schicken. Sie haben gesagt, okay. Da sind wir zuerst nach Italien und von da in die Schweiz.
- 97 **Wie haben Sie von der Schweiz gehört? Warum wollten Sie hierher?**
Ich hatte damals schon Verwandte, die schon lange in Italien gewohnt haben. Die Tante und so. Und sie haben mir immer schon erzählt, dass es gut wäre, mit T. in die Schweiz zu reisen. Die Schweiz hätte medizinisch schon Fortschritte gemacht, ist zuverlässig. Sie haben auch schon gehört, dass Leute aus Italien mit Epilepsie in die Schweiz gehen. Wegen den Problemen von T. habe ich Informationen über die Schweiz gesammelt. Im Sudan konnte ich schon meinen Bruder überzeugen, dass ich mit T. in die Schweiz muss. T. brauchte dringendst eine Versorgung. Deswegen mussten wir hierher kommen.
- 98 **Wie sind Sie von Italien in die Schweiz gekommen?**
Es war schon alles organisiert. Der Mann hat uns in Italien empfangen und bis zur Grenze mit dem Auto begleitet. An der Grenze zur Schweiz hat er gesagt, nein, er hat alle unsere Papiere genommen und er hat gesagt, da ist die Schweiz, ihr könnt einfach laufen. Und ich bin mit T. kurz gelaufen. So sind wir in die Schweiz gekommen.
- 99 **Wie war Ihre erste Zeit in der Schweiz? Wie sind Sie aufgenommen worden?**
Der erste Kontakt mit der Schweiz war in Biasca. Dort gibt es eine Asylunterkunft.

Die Polizei war mit uns sehr sympathisch und hat uns in die Asylunterkunft gebracht. Aber die Situation da war nicht so gut, es war eine unterirdische Unterkunft mit vielen Leuten, chaotisch, mit vielen Streitereien. Und T. hat das alles nicht ertragen mit seinen Problemen und der Epilepsie. Es war schwierig.

100 **Wie ist es danach weitergegangen?**

Also, die erste Erfahrung war nicht gut, T. hat an einem Tag fünf Anfälle gehabt. Es gab viel Streiterei und er konnte das nicht tolerieren. Nach dem sechsten Anfall konnte ich nicht weiter zuschauen, wie mein Sohn leidet, ich und ich habe geweint und geweint. Die Betreuer haben auch besprochen, dass wir Probleme haben, und sie haben uns nachher nach Lugano weitergeleitet.

101 **Dort sind Sie in ein ruhigeres Heim gekommen?**

Von Biasca sind wir nicht nach Lugano in ein Heim, sondern ins Spital geleitet worden. Sie haben ihn untersucht und festgestellt, dass er Epilepsie hat. Sie haben ihm Medikamente gegeben, und alle Medikamente entsorgt, welche wir schon von Khartoum mitgenommen hatten. Und wir sind auch wieder zurück in die Asylunterkunft in Biasca. Aber der Transfer war damals sehr schnell, nach zwei, drei Tagen wurde man weitervermittelt. Aber wegen dem Spitalbesuch gab es Verzögerungen. Und nachher haben sie diskutiert, was T. braucht, mit seinen Bedürfnissen. Und sie haben entschieden, die Familie muss nach Zürich. Und so sind wir nach Zürich gekommen.

102 **Dort ist er dann in die Sehbehindertenschule gekommen?**

Wir sind nicht direkt in die Stadt Zürich gekommen, sondern nach Bülach (oder Embrach?) und dort sind wir neun Monate geblieben. Der Wechsel war damals auch sehr schwierig, weil eine Asylunterkunft war für T. sehr schwierig, und die Familie muss selber eine Wohnung haben, deshalb mussten wir neun Monate dort bleiben.

103 **Das war dort aber auch eine Asylunterkunft?**

Ja, das war auch eine Asylunterkunft.

104 **Und nachher haben Sie eine Wohnung gefunden?**

Dann gab es den Wechsel nach Altstetten in die Asylunterkunft an der Aargauerstrasse. Weil die Asylunterkunft in Bülach war für abgewiesene Flüchtlinge. Deshalb mussten wir an die Aargauerstrasse wechseln.

105 **Einige Monate war T. bei Ihnen zu Hause. Wurde er da schon medizinisch versorgt?**

Ja, als wir in Bülach waren, wurde T. auch schon im Spital untersucht. Der Arzt hat gesagt, die Epilepsie bei ihm ist sehr schwierig. Sie kann nicht einfach vollständig weggehen, aber man kann sie sicher noch verbessern. Auch in Zürich wurde er untersucht. Wir haben einen sympathischen Schularzt bekommen, und er konnte uns individuell betreuen. (*unverständlich*) ...alles untersucht und war gut, aber der Arzt hat auch gesagt, dass T. eine Augenoperation machen muss. Und ich hatte die Hoffnung, dass T. auch wieder sehen könnte. Und mit dieser Information sind wir nach Zürich gewechselt.

106	<p>Wurde er dann operiert? T. wurde wegen seinen Augen auch schon in Lausanne untersucht und sie haben gesagt, nein, eine Operation hilft bei ihm nicht. Es gibt keine Hoffnung. Wir sind auch zusammen nach Schlieren gegangen, dort gibt es auch spezielle Augenärzte, und auch sie haben festgestellt, dass seine Augen nicht zu retten sind.</p>
107	<p>Haben Sie in der Schweiz die erwartete medizinische Unterstützung bekommen? Meine Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Er hat viel medizinische Hilfe bekommen. Auch diese Epilepsie ist jetzt weg. Und wir haben fast unseren eigenen Hausarzt bekommen, also diesen Schularzt. Er hat uns überall hin begleitet und für uns spezielle Ärzte für Epilepsie rausgesucht und gefunden. Seither hat T. keinen epileptischen Anfall mehr bekommen.</p>
108	<p>Danach ist er in die Sehbehindertenschule in Altstetten gekommen. Wie haben Sie das erlebt? Die Schule hat damals T. gut versorgt. Die Betreuung war sehr gut. T. konnte auch sehr gut mitziehen und die individuelle Förderung hat T. viel geholfen. Das finde ich sehr gut.</p>
109	<p>Waren Sie mit der Kommunikation zwischen Ihnen und der Schule zufrieden? Ich konnte mit der Schulleitung und der Lehrperson sprechen, die Kommunikation war sehr gut.</p>
110	<p>T. lebt und arbeitet heute in der Institution Tanne? Kann er dort bleiben? Ja. Er kommt etwa einmal im Monat nach Hause, mich besuchen. Dort arbeitet er in der Schreinerei mit Holz. Er hat so viele Fortschritte gemacht, er kann schon gut sprechen und verstehen. Er fühlt sich wohl. Ich habe ihn auch schon einmal besucht.</p>
111	<p>Wie geht es Ihnen heute? Ich lebe hier in der Schweiz wohl. Ich fühle mich hier akzeptiert, obwohl es nicht meine eigene Gesellschaft ist. Es sind zwei Welten, dass man von seiner eigenen Gesellschaft, seiner eigenen Regierung in Vergessenheit geraten ist, und mit der anderen schon akzeptiert ist, was ich nie von denen erwartet habe. Das sind zwei Welten. Ich fühle mich wohl. Ich habe viele Kontakte über die Kirche, auch mit den Sozialbehörden. Das Problem ist, ich habe viel gelitten, ich habe nichts übrig, aber ich fühle mich wohl in der Schweiz. Ich bin zufrieden.</p>
112	<p>Was haben Sie in Eritrea vermisst und was vermissen Sie hier in der Schweiz? In Eritrea habe ich nichts zu vermissen. Ich habe meine Jugend in Eritrea verloren und mit T. habe ich viel gelitten. Und alles ist mit der eritreischen Situation zu verbinden. Auch nach dem Krieg, es war nicht okay. Ich musste den ganzen Tag arbeiten und am Abend musste ich meinen Sohn irgendwo auf der Strasse suchen, ob er wieder irgendwo umgefallen ist. Ich habe nichts zu vermissen. Aber ich vermisse jetzt hier in der Schweiz... T. ist in einem Heim und ich will einfach mit den Leuten in Kontakt bleiben. Zum Beispiel am Muttertag, ich versammle mich mit anderen Müttern und mache einen Ausflug, das ist meine Lieblingsbeschäftigung.</p>

- 113 **Habe ich das richtig verstanden, die Zeit im Krieg hat Ihnen viel genommen und Sie bezahlen bis heute dafür?**
Also, ehrlich gesagt habe ich viel gelitten. Mit 13 war meine Kindheit vorbei. Ich bin in den Krieg gezogen zum Wohle der Gesellschaft, zum Wohle der Menschheit. Ich habe viel Energie ausgegeben und am Ende bin ich ein Verlierer. Es ist sehr schwierig zu sehen, wie die Leute von Tag zu Tag leben, dass die Leute immer wieder von der Regierung schikaniert werden, dass Jugendliche jeden Tag im Mittelmeer ihr Leben verlieren. Wenn ich all das in Betracht ziehe, verliere ich manchmal auch meine Beherrschung und werde wütend. Wir Menschen machen, was wir machen sollen, und es ist schade, dass es am Ende nichts gebracht hat.
- 114 **Was bräuchte Eritrea, damit es wieder besser geht?**
Als erstes muss dieses Regime aus dem Land verschwinden, sonst gibt es kaum Hoffnung für dieses Land. Es ist schwierig, diese Regierung zu sehen, auch für meine Kinder. Ich habe fast mein ganzes Leben dieser Regierung gedient und es ist nichts gelungen. Und meine Kinder leiden. Ich wünsche mir, dass diese Regierung weggeht. Und alle in Frieden leben können.
- 115 **Was wünschen Sie sich noch für die Zukunft von T.?**
Ich wünsche mir, dass er lernt und für die Zukunft selbstständig wird, und sein Leben selbstständig führen kann. Ich habe fast mein ganzes Leben für ihn geopfert. (*Unverständlich*) - aber jetzt bin ich schwach. Ich wünsche, dass er alles lernt was er braucht, damit der sein Leben selbstständig führen kann.
- 116 **Gibt es noch ein Ziel, das Sie für sich erreichen möchten?**
Ich wünsche mir, dass ich die Sprache beherrsche und dann möchte ich mich im Arbeitsmarkt integrieren. Das gibt mir Ruhe. Von Anfang an bin ich ein kämpferisches Mädchen, für mich ist zu Hause wie ein Gefängnis.
- 117 **Wir sind am Ende des Interviews. Möchten Sie noch etwas ergänzen?**
Ich habe schon alles gesagt.

Interview mit Pfarrer

1	<u>Interviewtranskription mit einem Pfarrer der eritreisch-orthodoxen Kirche und seinem Freund als Übersetzungshilfe</u>
2	durchgeführt am 08.02.2019, Dauer 1:20 h
3	80 % der Behinderten leben zu Hause mit der Familie. Die wenigsten davon gehen zur Schule. Am meisten werden die Sehbehinderten beschult. Ich (<i>der Übersetzer</i>) habe an der Universität Geographie studiert. Dort gab es ein paar sehbehinderte Studenten. Aber wenn ich es vergleiche, waren es zu wenige davon, vielleicht vier Studenten mit Sehbehinderung. Aber Gehbehinderte haben keine Chance, sie brauchen einen Rollstuhl, und der ist teuer. Auch braucht er eine Fachperson, die ihn begleiten kann. Die Familien sind arm und können es sich nicht leisten, Hilfsmittel zu kaufen. Aber die Regierung interessiert es gar nicht, habe ich gesehen. Nur in der Hauptstadt gibt es ein Heim für verwaiste Behinderte, und das ist klein.
4	Sonst leben sie auf der Strasse nachher? Ja, nur die Familien können schauen und die gesunden jungen Leute sind alle im Militär. Es ist nicht so einfach, wenn so etwas in einer Familie passiert.
5	Haben Sie eine behinderte Person in der Familie? Ich bin in einem Dorf geboren und aufgewachsen. Dort gab es einen Jungen, er konnte seinen Stuhlgang nicht kontrollieren und auch seine Beine waren gelähmt. Aber zum Glück gab es dort die katholische Mission in meinem Dorf, und die hat wirklich viel geholfen. Er ist jetzt in Uganda. Es geht ihm viel besser. Ich habe auch von einem Freund gehört, der hat einen Bruder mit Behinderung. Er ist jetzt mit 17 Jahren gestorben. Ich habe meinen Freund gefragt, und der hat gesagt, die Familie ist so arm, sie konnte sich keine Hilfsmittel leisten und die Familie hat das Kind im Bett gepflegt. Der Pfarrer sagt, wenn in einem Dorf die Eltern von behinderten Menschen sterben, dann springt das Dorf ein und hilft den behinderten Menschen, indem sie ihm zu essen geben und was er braucht. Das ist unsere Kultur. Die Grossfamilie hilft sich.
6	Gibt es noch andere Sonderschulen ausser der behindertenschule? Es gibt noch eine Einrichtung für verletzte Soldaten, aber nur für die. Aber auch die unterstützt der Staat nicht so viel. Auch dort muss die Familie mithelfen. Sonst gibt es nichts von der Regierung. Und sie bekommen, wenn man es mit der Schweiz vergleicht, 20 bis 30 Franken im Monat. Was kann man sich davon schon kaufen?

- 7 **Es ist vor allem die katholische Kirche, die hilft. Und was ist mit der eritreisch-orthodoxen Kirche? Hilft die nicht? Hat sie weniger Geld?**
 Sie haben weniger Geld. Sie helfen auch ein bisschen, aber am meisten ist es die katholische Kirche.
 Sie ist in verschiedenen Orten, in verschiedenen Dörfern und hilft in den Schulen mit Schulmaterial für behinderte Leute. Sie hilft manchmal, wenn sie krank sind und etwas nicht bezahlen können, wenn sie z.B. elternlos sind.
- 8 **Ist die katholische Kirche oder die eritreisch-orthodoxe grösser?**
 Es ist schon die eritreisch-orthodoxe Kirche, aber es sind viele geflohen. Wir leben friedlich zusammen mit der islamischen Bevölkerung. Der christlichen Religion ist es egal, ob ein Hilfsbedürftiger islamisch oder christlich ist. Man hilft sowieso. Die katholische Kirche hat mehr Geld, sie kann mehr helfen.
- 9 **Was macht die eritreische Kirche für die Randgruppen?**
 Sie geben Unterricht im Zusammenleben, und dass sie sich Liebe schenken und so. Das Oberhaupt der eritreischen Kirche ist ins Gefängnis gekommen und alles Geld zum Staat gegangen.
- 10 **Und die katholische Kirche kann ihr Geld besser beschützen?**
 Nur mit Betrügen. (*Lachen*)
- 11 **Das heisst, der Staat will gar nicht, dass den Randgruppen geholfen wird?**
- 12 Bei uns im Dorf hat die katholische Mission eine Klinik gebaut, um den Menschen zu helfen. Die Regierung ist gekommen und hat gesagt, ihr müsst das Geld, das ihr den Armen verteilt, uns geben, wir werden es verteilen. Aber so geht es nicht. So wurde die katholische Mission rausgeworfen, es gibt sie nicht mehr in unserem Dorf. Aber sie haben uns wirklich viel geholfen. Wir hatten auch kein sauberes Wasser und sie haben Leitungen gebaut. Sie haben Waisenkinder und behinderte Kinder und arme Leute unterstützt.
- 13 **Warum lässt dies die Regierung nicht zu?**
 Es sind Mafiosi, wirklich grosse Mafiosi, sie wollen das ganze Geld nur für sich. Die Kraft des Volkes, die jungen Menschen, die müssen alle ins Militär, zurück bleiben nur Kinder, Frauen und alte Männer. Es bleibt keine Kraft für Opposition. Wir haben eine gute Kultur, Leuten zu helfen, die zu wenig haben.
- 14 **Was ist mit kognitiv beeinträchtigten Menschen?**
 Ihnen wird auch geholfen, nicht weniger als den anderen. Wir geben ihnen ein

heiliges Wasser. Es sind auch die Familien, die sie integrieren, gleich wie die anderen Kinder. Wir brauchen auch Fachleute. Es gibt keine Fachleute in unserem Land, welche kognitiv beeinträchtigte Leute behandeln können. Aber die Bevölkerung macht, was sie kann.

15 **Es fehlen ganz klar die Institutionen im Land und Fachleute, die wissen, wie man sie lehrt, wie man sie schult.**

Schicken Sie Fachleute in unser Land.

16 **Aber es fehlen nicht nur Fachleute, es ist vor allem die Regierung, die keinen Willen zeigt, Institutionen einzurichten.**

1991 bis '98, nach dem Unabhängigkeitskrieg, hatten wir eine gute Zeit. Alle haben gearbeitet, die Wirtschaft ist nach oben gegangen. Aber die Regierung... es gab etwas an der Grenze... aber das stimmte gar nicht... und wieder entsteht Krieg. Von da an ist alles runtergegangen. Viele sind geflüchtet und das Land ist fast leer jetzt. Scheiss Politiker!

17 **Warum waren das acht gute Jahre? Der heutige Präsident war doch schon an der Macht.**

Es gab damals eine Gruppe von 15 Ministern, die regiert haben und sie haben an die Bevölkerung gedacht, sie waren sehr gut für die Bevölkerung. Aber der Präsident fand das nicht gut und hat sie abgeschafft. Er macht alleine was er will und bestiehlt das Volk. Die Regierung will keine Fachleute, keine ausgebildeten Leute, sie sind eine Bedrohung. Viele kommen ohne Grund ins Gefängnis. Wir können gar nicht beschreiben, wie schlimm es ist.

Viele Dörfer haben keine Schule, sie ist an einem zentralen Ort, und die Kinder kommen von allen Seiten zu dieser Schule. Für Familien mit einem behinderten Kind ist es schwierig, nur schon den Schulweg zu bewältigen. Um in die Mittelschule gehen zu können, musste ich 20 Kilometer laufen oder mit dem Velo fahren. Und für Menschen mit Behinderung würde diese Schule auch gar nicht passen. Es gibt keine passenden Schulen für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung.

18 **Gibt es die Idee, dass ein behindertes Kind eine Strafe Gottes ist?**

Es ist so: Kultur kommt von der Bibel. Es sind so viele Sachen, mit denen Gott zu tun hat. In der Bibel heisst es, eine Behinderung ist nicht eine Sünde der Familie oder des Kindes, aber dass das ganze Dorf etwas zu lernen hat, aber nicht bestraft wird. Es ist nicht eine Bestrafung, sondern ein Schicksal von Gott.

Jetzt ist es schwieriger. Alle Kinder, die geboren werden, werden nur von ihren Grosseltern erzogen, weil die Jungen, Vater und Mutter, im Militär sind.

- 19 **In der Bibel steht, dass Jesus Behinderte heilt, dass er die Lahmen gehend machte und die Blinden sehend. Gibt es ein Heilversprechen der Kirche, dass man mit genügend Glauben Behinderung heilen kann?**
 Ja. Ich habe es gesehen, so viele kognitiv behinderte Leute sind geheilt worden mit heiligem Wasser oder auch mit dem Beten mit dem Pfarrer. Es gibt auch ein heiliges Öl, mit dem viele Menschen geheilt wurden. Es gibt auch einen Pfarrer aus Äthiopien, es gibt auch ein Video davon, er ist nach Rom gekommen und so viele sind geheilt worden. Ich habe von einem in Norwegen gehört, der lief mit dem Rollator. Er kam damals nach Italien zu diesem Pfarrer und er bekam das heilige Wasser. Er hat sich damit gewaschen und plötzlich konnte er gehen. Wir haben den Glauben, wenn man an Jesus glaubt, kann er alle von allen Leiden heilen. Es geht, wenn man einen festen Glauben hat, wenn man nur leicht glaubt, geht es nicht. Beim Glauben gibt es kein 'so so là là'. Wenn es trocken ist und die Leute gehen zu einem heiligen Ort, um zu beten, dann kommt plötzlich Regen. Das habe ich mehrmals erlebt. Wenn man einen festen Glauben an Jesus hat, kann man viel bewirken, sicher!
- 20 **Aus den vorherigen Interviews habe ich gehört, dass die Kinder in Eritrea zwar wichtig sind, aber noch keine vollständigen Menschen, dass sie wie ein bisschen nebenher laufen. Sie sollen vor allem gehorsam sein und die Erwachsenen nicht stören.**
 Es ist eine breite Frage. Alles, was das Kind braucht, soll man ihm geben. Also bis es vier Jahre alt ist, soll es sich konzentrieren und spielen und so. Es ist sinnlos, mit erwachsenen Leuten über ein grosses Thema zu sprechen. Wenn die Eltern z.B. über ein geheimes Thema sprechen, dann sollen die Kinder nicht dabei sein. Sowieso spielt es keine Rolle, das Thema ist für die Kinder nicht interessant. Dann sollen die Kinder draussen oder in einem anderen Zimmer zusammenbleiben und spielen. Aber Sachen zum Spielen und Schulmaterial und solche Sachen, die für die Kinder wichtig sind, geben wir ihnen. Aber wir involvieren sie nicht in grosse Themen, die für die Kinder nicht wichtig sind.
- 21 **Gibt es die Idee, dass das Kind wie ein weisses Blatt Papier ist, welches beschrieben werden muss, bis das Kind ein vollständiger Mensch ist?**
 Das Vorschulkind bis vierjährig unterstützen wir und wenn es Fragen hat, beantworten wir sie. Ab acht Jahren nimmt es teil mit den Eltern. Es hilft dann wirtschaftlich, nach der Schule hilft es den Eltern. Wir beraten sie auch, wie sie sein sollen. Sie nehmen überall teil, ausser, es ist etwas Spezielles. Wir raten ihnen, wie sie sein sollen in der Schule, im Beruf, und auch in ihrer Integration mit anderen

Menschen. Wie sollen sie begrüßen oder auch die Erwachsenen respektieren und nicht mit anderen streiten. Wir geben ganz programmiert bis sie 18 Jahre alt sind. Dann gehen sie in die Welt hinaus und sind selbstständig. Hier in der Schweiz, wenn ein Kind von zwölf oder 14 Jahren etwas Dummes macht, niemand von der Bevölkerung reagiert, aber bei uns, wenn jemand Junges etwas Aussergewöhnliches macht, dann reagiert jeder auf der Strasse und sagt ihm, das darf man nicht, ich sage es deiner Familie. Die ganze Bevölkerung erzieht mit und übernimmt Verantwortung. Das finde ich auch gut. Die Kinder spielen auch mit den Eltern oder auch mit den Gästen, ausser das Thema ist nicht für die Kinder, dann gehen sie raus.

22 **Gibt es Ehen über die Religionen und Ethnien hinweg?**

23 Ja, gibt es, aber selten. Früher war dies sehr schwierig, heute ist es ein bisschen besser, aber nicht so gut akzeptiert.
Es gehen alle zusammen in die gleiche Schule, Christen und Muslime, Frauen und Männer. Wir sind auch befreundet miteinander. Hier in der Schweiz habe ich viel gelernt, wie verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Religionen zusammenleben können. Bei uns gibt es keine Rechte, kein Gesetz. Der oberste Patriarch der eritreisch-orthodoxen Kirche wurde verhaftet. Seitdem ist die Kirche gespalten in eine Regimegetreue und die andere.

24 **Was braucht Eritrea, dass es besser wird?**

Die Bevölkerung muss zusammenstehen und das Regime absetzen, damit wieder ein Rechtsstaat entstehen kann. Die Regierung sollte auch die gebildeten Leute freigeben, damit sie arbeiten können und nicht im Militär versauern oder sie flüchten müssen.

25 **Die eritreisch-orthodoxe Kirche hat hier in der Schweiz eine wichtige Funktion. Sie ist ein Treffpunkt für die eritreischen Flüchtlinge. Sie können dort ihre Kultur, Sprache, Feste und ihre Religion pflegen.**

Wir haben von der Stadt Zürich einen Raum bekommen, wo wir am Samstag unsere Kultur unterrichten.

26 **Kennen Sie andere eritreische Organisationen in der Schweiz?**

Ich habe gehört, es gibt vielleicht auch eine regimegetreue Kirche, aber ich weiss es nicht. Hier in Zürich sind wir die einzigen.

27 **Sie als Pfarrer, können Sie sagen, was sind die wichtigsten Sorgen, die die eritreischen Flüchtlinge hier in der Schweiz haben?**

Ich rate den eritreischen Leuten, sie sollen sich gut integrieren, sie sollen in die

Schule gehen, sie sollen auch mit den anderen Leuten gut umgehen und den Glauben nicht verlieren. Sie sollen arbeiten und selbstständig werden. Sie sollen Liebe weitergeben.

- 28 **Gibt es etwas, was wir Schweizer von den Eritreern wissen sollten?**
 Aufgrund der Schwierigkeiten in unserem Land soll die Schweiz die Flüchtlinge akzeptieren. Wir haben grosse Probleme in unserem Land, nur darum sind wir aus unserem Land geflüchtet. Wir würden uns auch wünschen, dass die Regierung mehr Druck macht, damit der Präsident nicht alle ins Gefängnis schicken kann und alle flüchten lässt. Dass man Druck macht, damit die Gesetze durchgesetzt werden und um das Recht zu stärken.
 Sonst sind wir sehr zufrieden. Wir haben die genau gleichen Rechte, wie die Schweizer und leben in Frieden.
- 29 **Ich habe gehört, dass die Arme des Regimes bis in die Schweiz reichen und es deshalb wichtig ist für sie, anonym zu bleiben. Gilt das auch für Sie?**
- 30 Ja sicher, wir leben auch hier unter einem Druck. Die Aufgabe der eritreischen Botschaft in der Schweiz ist es nur, die Leute zu kontrollieren und ihnen Angst zu machen. Wenn jemand aus der Familie geflüchtet ist, muss die zurückgebliebene Familie 50'000 Nakfa bezahlen, egal, ob es ein Säugling oder Erwachsener ist, der geflohen ist. Die eritreische Botschaft in der Schweiz bezahlt Leute, die den Menschen Angst machen und sie bedrohen. Es ist alles miteinander verknüpft.
- 31 **Konnten Sie ihr [REDACTED] studium im Militär nutzen?**
- 32 Nein, ich wurde als Nachhilfelehrer eingesetzt. Ich habe Analphabeten geschult und geholfen, Briefe zu schreiben.
- 33 **Warum bildet die Regierung Studenten aus, wenn sie sie nachher gar nicht nutzt?**
- 34 Es ist alles ein grosser Betrug, seit die Universität in Asmara geschlossen wurde. Es ist nur eine Fassade und nichts dahinter. Die Regierung hat Angst vor den gebildeten Leuten und steckt sie grundlos ins Gefängnis.

Interview mit Frau Dr. Fana Asefaw

1	Interview mit Frau Dr. Asefaw
2	Durchgeführt am 15.02.2019, Dauer 1 Stunde
3	<p>Wie kann eine Mutter ihr Kind annehmen, wenn sie immer auf eine Wunderheilung hofft?</p> <p>Das Kind ist wie vom Teufel besetzt. Der Teufel ist in seinem Geist, man muss ihm den Teufel austreiben. So passieren ganz viele Übergriffe auf Kinder, mit der Idee, der Teufel ist da drin.</p> <p>Es ist sehr schwierig. Ich habe damit grosse Probleme. Aber es gibt dazu unterschiedliche Hypothesen. Was ich dazu sagen kann, es hat viel mit Schuld und Scham zu tun. Also, ein behindertes Kind hat wie keinen Platz. Es ist eine hochfunktionale Gesellschaft, immer in einem kriegsähnlichen Zustand gewesen, so setzt man dann auf gesunde Menschen. Ich erkläre mir das so: Die, die ungesund sind, passen nicht in diese Gesellschaft, weil sie müssen getragen werden, aber sie müssen ja tragen. Ein Kind hat die Rechte, dass es hilft, dass es dabei ist, dass es schon anständig ist, am besten schon bei der Geburt. Das ist die Wunschvorstellung und die Erwartung. Ein Kind kann man auch dressieren, so dressieren wie ein Pferd, damit es gesellschafts-, kultur- und traditionsfähig wird. Und dann haben wir ein behindertes Kind, welches nicht kognitiv stark ist und verspielt. Das ist unpassend. Für das schämt man sich. Man hat keinen Platz für das Andere. Es sind alle so angepasst. So funktioniert man in Eritrea. In diesen Ethnien hat jeder seine Vorstellung, aber alle sind sehr religiös, sehr traditionell. Das gilt allgemein, egal welcher Ethnie oder Religion sie angehören. Jeder hat seine Vorstellung. Und die Kinder sind dazu da, dass sie ein nützlicher Teil der Gesellschaft werden. Sie müssen Nutzen bringen und nicht, dass man ganz viel für sie macht, oder dass sie ganz viel Raum einnehmen, der Kontext hat gar keinen Platz dafür. Es ist so ausgerichtet mit viel Armut und Mangel eben. So kann ich es mir erklären. Aber ein behindertes Kind ist unakzeptabel für die eritreische Familie. Da haben sie ganz viele Erklärungen warum das nicht funktioniert.</p>
4	<p>Was macht das jetzt mit der Mutter?</p> <p>Es beschämt sie. Sie bräuchte wie eine Veränderung, dass das Kind in Ordnung ist, so, wie es ist. Aber sie schämt sich ja mehr auch gegenüber den Nachbarn, sie schämt sich gegenüber den anderen Eritreern, die fragen werden: «Was ist denn mit dem?» Es ist viel mehr Scham für die anderen. Auch wenn sie es akzeptiert und das Kind lieben lernt, hat sie Probleme, wie erkläre ich es den anderen.</p>
5	<p>Das heisst von der Gesellschaft kommt ein Vorwurf an Eltern behinderter Kinder?</p> <p>Genau. «Was hast du denn getan? Was hast du denn falsch gemacht?» Es ist ganz viel Scham betreffend Nachbarschaft und Zivilisation da. Das passt einfach nicht, sie</p>

akzeptieren sie nicht und sie reden dann schlecht über sie. Es ist eine komische Gesellschaft mit dem, dass ich höre, dass ihn die anderen nicht akzeptieren.

6 **Ist das mit der Religion begründet, dass du irgendwie nicht richtig gebetet hast und darum ein behindertes Kind hast?**

Das spielt sicher auch mit eine Rolle, aber es ist mehr gesellschaftlich, dass man wenig Empathie hat, habe ich den Eindruck, wenig –wenn eine Familie Sozialhilfeempfänger ist, und sie plötzlich arbeitet, hat sie Angst, dass das die anderen mitbekommen könnten. Also irgendwie gibt es immer Angst bei den Eritreern – das ist wie so vom Krieg her – immer Angst, immer Misstrauen zu dem Gegenüber.

7 **Hat das auch mit der kollektivistischen Gesellschaft zu tun, dass man nicht aus der Masse herausstechen möchte?**

Ganz genau. Es hat sich kein individualistisches Denken entwickeln können, damit hat es sicher auch zu tun. Aber Krankheit hat viel mit Scham zu tun. Ich weiss es nicht. Es ist beschämend für sie, noch mehr das Psychiatrische als das Somatische. Also ein Kind mit Krebs, dafür würde man sich noch weniger schämen, da kriegt man noch Mitgefühl, als das Psychiatrische, das wird so als ‘von Gott nicht ausgewählt’ angesehen. Es gibt so ein magisches Denken, so ein Gut und Böse, mit dem heiligen Wasser, so wie das der Pfarrer gesagt hat. Viele psychisch Kranke kommen zu mir und sagen nur, sie brauchen ein Heilwasser, ich brauche dich gar nicht. Sie sind überzeugt davon.

8 **Ich als Heilpädagogin habe das Gefühl sie wollen etwas anderes als ich anbieten kann.**

Das geht mir genauso. Es ist bei allen Fakten so. Sie kommen zu mir damit ich sie psycho-sozial unterstützen kann, dass sie ihre Rechnungen bezahlen, dass ich ihnen einen Termin absage, sie haben lauter soziale Aufträge an mich. Aber sie brauchen Zeit, um sich zu binden. Wenn sie dann genug Vertrauen haben, können Sie sich auch darauf einlassen, was eigentlich mein Kompetenzbereich ist. Der Mutter eines Kindes mit Trisomie muss erst die Auswirkung der Behinderung erklärt werden, damit Sie das Kind unterstützen kann, damit es sich seinen Möglichkeiten entsprechend entwickeln kann, mehr kann es nicht. Wir müssen auch Klartext mit ihnen sprechen. Dass ihr Kind anders ist als die anderen.

Die Eltern wollen es natürlich gar nicht hören, dass diese Behinderung bleiben wird und dass wir nur im Rahmen der Möglichkeiten des Kindes Entwicklungen fördern können. Und das ist nicht was sie hören wollen.

Ja genau das muss man ihnen mit Übersetzung gut erklären, wie kann man dieses Kind erziehen. Es ist doch sehr anders als die anderen Kinder. Es denkt ja anders, reagiert anders. Das muss man ihnen erklären, weil sonst kommt es unter die Räder, sonst wird es viel bestraft.

Wusste die Mutter in der Schwangerschaft dass es ein Trisomie-Kind ist?

- 9 **Nein. Wenn sie es schon in der Schwangerschaft gewusst hätte, wäre Abtreibung eine Option gewesen, wohl kaum, oder?**
Nein, nicht, weil sie hätte gehofft, der liebe Gott richtet das noch vorher. So ist immer die Hoffnung. Man müsste sie ehrlich aufklären. Hier in der Schweiz hätte sie bis zum 3. Monat die Möglichkeit gehabt, einen Abort zu machen. So ist es eben, sie sind in verschiedenen Richtungen nicht aufgeklärt. Aber die meisten sind sowieso so gläubig, dass sie es behalten müssten. Aber sie wissen nicht das Ausmass, was bedeutet das, sie können es sich gar nicht vorstellen.
- 10 **Genau können natürlich auch wir nicht sagen was die Zukunft bringt oder wie viel das Kind genau lernen kann.**
Die Lösung ist kulturell überlagert warum behinderte Kinder keinen Platz bei den Eritreern haben.
In Eritrea, also was ich beobachtet habe, werden die behinderten Kinder eher versteckt. Sie gehen nicht schön angezogen mit den anderen am Sonntag in die Kirche. Z.B. wenn Kinder offene Gaumenspalten haben. Ich war mit Ärzten in Eritrea, um offene Gaumenspalten zu behandeln, da habe ich gesehen, dass diese Kinder nicht mit allen anderen getauft werden. Sie kommen zu einem anderen Zeitpunkt durch die Hintertür damit die anderen Menschen sie nicht sehen. Es ist ja etwas Offensichtliches, diese offenen Gaumenspalten sind erschreckend. Das ist ganz schlimm für die Eritreer. Also diese Kinder werden versteckt es soll sie niemand sehen. Es ist ganz eigenartig. Es ist ganz schlimm. Diese Kinder werden früh isoliert. Sie wissen schon, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Man wird nicht so integriert als Behinderter, mit fehlendem Körperteil, egal was. In der Kriegszeit war es eine andere Situation, da gab es kriegsversehrte Eltern, das war eine ganz andere Situation.
Die Gesellschaft braucht wirklich Erklärungsmuster, dass Menschen mit Behinderung Menschen sind. Sie haben einfach andere Fähigkeiten. Aber sie sind anders gesehen, sie werden entwertet. Es ist eine sehr entwertende Gesellschaft. Wenn sie nicht das äusserliche Aussehen haben, wenn sie nicht das Können haben, sind sie in die Schublade gesteckt.
- 11 **Eine Mutter hat sich für Eritrea gewünscht, dass die Gesellschaft offener wäre, integrativer für das Andere.**
Aber sie sind davon weit entfernt. Ich kenne die Menschen, die ich hier behandle und jeder hat Angst vor seinem Nächsten. Die anderen sollen ja nicht erfahren, dass sie meine Türe öffnen. Manche verstecken sich, damit sie niemanden im Wartezimmer treffen.
Alle dürfen nur stark und gesund sein in Eritrea.
Es kommt immer darauf an, was man unter psychischer Erkrankung versteht. Psychische Erkrankung wird von Dämonen besetzt, oder man hat eine Schwäche und man braucht einen Psychiater, der einem den Kopf repariert.

	Oder noch lieber den Pfarrer mit dem Heilwasser.
12	<p>Wann geht man dann überhaupt zum Psychiater, erst, wenn es ganz schlimm ist?</p> <p>Erst mit Auflage, ich habe viele junge Mütter, die zu mir kommen müssen, wenn sie das Kind behalten möchten. Und später merken sie, sie profitieren doch, sie lernen umdenken, sie lernen Kompetenzen entwickeln.</p>
13	<p>Die Aufgabe der Eltern ist es, dass das Kind sauber, satt, höflich gehorsam ist?</p> <p>Ja genau.</p>
14	<p>Das Kind ist wie ein weisses Blatt Papier, das beschrieben werden muss, ein leeres Gefäss, das von den Erwachsenen mit Anweisungen gefüllt wird, wie es sein soll?</p> <p>Genauso ist die Gesellschaft.</p> <p>Es ist so wie vor 100 Jahren in der Schweiz. Da hat man die Kinder erzogen, sie hatten noch nicht so viele kindliche Freiheiten.</p>
15	<p>Es hat vor allem keine Anlagen, die es mitbringt.</p> <p>Ganz genau. Nein, so denken sie gar nicht. Da haben sie nicht die nötigen Voraussetzungen dafür. Man muss sie mit ihnen erst erarbeiten. Sie selber sind auch so erzogen worden, zu einer hohen Funktionstüchtigkeit. Und die Behinderten fallen total aus dem Rahmen. Deswegen sagt der Pfarrer, wenn etwas im Kopf nicht stimmt, das ist das Allerschlimmste. Dabei kann es Akademikern passieren, es ist egal, es hat nichts mit ihren Fähigkeiten zu tun.</p>
16	<p>Der Pfarrer sagt zwar, es ist keine Schuld bei den Eltern oder dem Kind, und trotzdem ist eine Schuld vorhanden.</p> <p>Es sind alles sehr religiöse Menschen und sie glauben am meisten an den Pfarrer, nicht an Sie oder an mich. Die Menschen glauben an die Erziehung. Man hat keine Wahl, man ist so indoktriniert, es ist so in einen eingepfht. Und es braucht lange, um es von aussen zu sehen, um etwas dagegenzuhalten. Und genau dafür haben sie keine Plattform. In Eritrea sind alle isoliert. Ich mache Workshops, z.B. mit Caritas Schweiz, wo ich dann so über Gesundheitsthemen spreche. Da gibt es sehr interessante Diskussionen, von den Eltern, wo Männer und Frauen zusammen diskutieren. Dort kommen dann so Aha-Erlebnisse. Aha, die Beschneidung der Frau ist gar nicht hilfreich, es richtet ja mehr Schaden an, oder Sexualität oder Frauenunterdrückung, das muss man diskutieren, das ist ein emotionaler Prozess, aber dafür haben sie keinen Raum. Sie gehen zu einer Fachperson, zu Ihnen oder zu mir, aber das reicht nicht aus, sie müssen umdenken.</p>
17	<p>Einzelförderung wird gelobt, aber sehen sie überhaupt den Sinn/Wert dahinter?</p>
18	<p>Nein den sehen sie nicht.</p> <p>Es ist einfach so, dass das Kind ein paar Stunden bei Ihnen ist und es hat Raum für sich und es ist geschützt. Keine anderen Eritreer wissen davon, keine anderen Familien. Ich</p>

denke manchmal auch an Selbsthilfegruppen, es wäre ja hilfreich, zu wissen, ich bin nicht alleine, es gibt auch noch andere, aber sie kommen gar nicht. Weil sie sich schämen.

19 **Eine Mutter erzählt, dass die Familie das behinderte Kind akzeptiert hat, um die Mutter nicht zu demütigen.**

Ja es ist beschämend. Es schämen sich alle dafür. Man kann ja auch ein gesundes Kind haben und dann gibt es einen Unfall und es wird auch behindert und sitzt dann auch im Rollstuhl. Damit muss man ja auch leben. Es ist ja das Kind, das vorher anders war. Aber wie auch immer muss man dieses Kind trotzdem lieben, es geht ja nicht anders. Deswegen verstehe ich das irgendwie nicht so ganz, aber ich habe einen anderen Kontext. Ich versuche einfach, transkulturell zu verstehen, was sind die Hintergründe. Es hat immer einen Hintergrund. Die Hintergründe sind Armut, Krieg, die Lebensjahre generationsübergreifend, hohe Funktionstüchtigkeit, eine Familie muss irgendwie nützlich sein, sonst macht es keinen Sinn. Es ist nicht ausgesprochen, aber so ist es. Um ein behindertes Kind oder Krankheit, darum muss man sich noch kümmern. Das passt einfach nicht.

20 **Der Familienclan übernimmt ja auch die Funktion der Sozialhilfe des Landes, nur geht es denn Familien so schlecht, dass sie es sich kaum leisten können, ein behindertes Kind zu haben.**

Ja, es gibt keine Sozialhilfe, wie Sie gesagt haben. Aber auch unabhängig vom Finanziellen, Materiellen und Ressourcen, ist es auch das Emotionale. Das sind wie zwei Bereiche für mich. Und das Emotionale ist einfach beschämend, weil man die Vorstellung hat, dass man von Gott bestraft wird oder etwas falsch gemacht hat. Der emotionale Aspekt ist gravierend! Selbst eine reiche eritreische Familie, auch die fühlt sich beschämt.

21 **Auch wenn, laut dem Pfarrer, nicht die Eltern oder das Kind Schuld trägt, so doch jemand des Clans. Das führt doch zu Spannungen in der Familie. Wer ist denn das schwarze Schaf?**

Ja also, die eritreische Gesellschaft ist eine sehr komplizierte Gesellschaft. Aber ich denke es gibt viele falsche Annahmen. Auf Facebook, was ich nicht habe, wird immer wieder gesagt, jemand kann wieder laufen, der behindert war. Das höre ich immer wieder, es ist wirklich schlimm. Weil das ist ja Täuschung, die Menschen werden getäuscht, mit Dingen, es ist wie Zauberei. Es gibt keine Wunderheilung aber sie glauben ja an diese Wunderheilungen. Und dann wollen sie diesen Weg gehen, man kann doch wieder gehen, wenn man im Rollstuhl sitzt.

22 **Eine Mutter wünscht sich, dass Ihr Kind gesund wird und sich später für Kinder mit Trisomie einsetzen kann.**

Das glaubt sie immer noch. Aber sie hat es nicht in ein Heim gegeben. In der Schweiz

gibt es ja auch Kinderheime.

- 23 **Ja schon, aber man kann ja nicht einfach sein Kind abgeben.**
Ja klar, aber wenn sie überfordert wäre. Eigentlich nicht, aber das machen viele. Ich habe Eltern, die ihr Kind im Heim lieben und es weggegeben haben, weil sie überfordert waren. Weil sie das Kind dauernd gepiesackt haben. Weil sie versucht haben, es zu trainieren, also auch mit Gewalt, und das geht natürlich nicht.
- 24 **Soll man diesen Wunderglauben ansprechen und sagen, dass wir eine andere Überzeugung haben?**
Es kommt darauf an was ihr Auftrag ist, was sie von ihnen möchte.
- 25 **Das Kind ist integriert beschult und die Mutter hat sehr Freude daran, dass alle so lieb sind mit ihm. Wenn ich gute Arbeit leiste, fällt das Kind gar nicht so sehr auf.**
Weil es soziale Fähigkeiten entwickelt. Aber alleine, dass eine Heilpädagogin notwendig ist, zeigt es ja, dass das Kind mehr braucht.
Ich denke man muss ehrlich sein von Anfang an, damit die Mutter weiss, wo die Grenzen sind, was Ihnen gelingen wird und was auch nicht. Dass Sie nicht an Wunderheilung glauben. Und dass das Kind sein Äusseres nicht verändern wird.
Was ist mit dem Vater?
- 26 **Der lebt unter der Woche in Luzern. Er konnte anscheinend eine gute Beziehung zu seinen Kindern aufbauen.**
Dann ist sie auch alleinerziehend unter der Woche, was ja auch nicht einfach ist.
Man muss die Eltern unterstützen, in welche Richtung sich das Kind entwickeln wird.
Welche Herausforderungen und Chancen damit in Verbindung stehen, damit sie das besser einschätzen können, weil sie gehen immer vom Normalen aus. Da gibt es Überraschungen, weil sie überfordert sind, wenn ein Kind mit Trisomie ganz anders reagieren wird, als ein nicht behindertes Kind.
- 27 **An ihrem jüngeren Kind, der den älteren Bruder mit Trisomie entwicklungsässig schon überflügelt hat, sieht sie schon den Unterschied zwischen den Kindern.**
Aber trotzdem hofft sie noch.
Genau, und deshalb sieht sie, genau wie bei Ihnen, meine Arbeit nicht, denn sie hoffte ja auf etwas anderes.
Ja das ist das Problem.
- 28 **Wie ändern Sie das? Sie haben vorher schon gesagt, es braucht Vertrauen.**
Es braucht Vertrauen, aber danach muss man die Sachen beim Namen nennen. Dass bei ihr ankommt, dass der Wunsch so stark ist, dass ihr Sohn die Erkrankung nicht hat, oder die Behinderung, die hat er. Es kommt bei Ihnen an, dass sie immer noch Hoffnung haben. Aber das wird immer schwieriger je älter das Kind wird, weil er spürt den Druck auch. Er spürt auch die Ablehnung. Das ist so. Und je älter die Kinder werden, umso

mehr verstehen sie. Die Mama fordert etwas, was er nicht kann. Dass sie das einfach nicht versteht, die Kontrolle im Kopf funktioniert eben nicht so, aber sie wird trotzdem das Kind trainieren, dass es endlich sauber wird. Das sind dann so die Dinge, welche mich wirklich fordern, die Sachen beim Namen zu nennen. Weil sie jagen die Kinder in die Überforderung, obwohl ich mehrmals gesagt habe, das Kind wird das nicht lernen.

- 29 Ja die Sauberkeitserziehung macht der Mutter Sorge und sie beginnt mit dem Training, obwohl ich der Meinung bin, dass es noch zu früh ist.
Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie den Vater mal mit zum Gespräch einladen. Damit Sie verstehen, ob der Vater auch alles weiss. Oder ob er gar nichts weiss. Ob die Mutter auch von ihm den Druck hat, dass er hofft, dass er wieder gesund wird.
Der Vater wohnt ja auch nicht bei ihnen, was ich auch sehr merkwürdig finde, dass sie getrennt wohnen, finde ich sehr merkwürdig.
Laden Sie mal aktiv den Vater mit ein, das wäre spannend. Die eritreischen Frauen erzählen den Männern kaum etwas, weil sie ja wissen was sie wünschen und erwarten, speziell vom Erstgeborenen. Dass Sie mit ihm mal anschauen was er weiss, was er verstanden hat. Da würde ich mal ganz offen danach fragen. Ob er versteht, warum er hierherkommt, was seine Erwartungen und Wünsche sind, dass Sie mit beiden Eltern sprechen können.
- 30 **Dass die Kinder einfach etwas Leeres sind, was ist das für eine Vorstellung?**
Das wissen sie nicht. Es ist etwas Leeres wie eine Flasche, die muss man füllen. So ist die Idee der Eritreer und vieler anderer Kulturen.
Auf die Frage an den Pfarrer, mit welchen Sorgen die Eritreer zu ihm kommen, zählt er auf was er ihnen rät und das passt ins Bild.
- 31 Es wird immer erklärt was richtig und was falsch ist. Es geht immer darum, die Funktionsfähigkeit zu erhöhen, einfach zu funktionieren. Das ist das Gleiche für die Kinder, die müssen einfach funktionieren.
- 32 Genauso ist das Regime jetzt in Eritrea, man kann nichts selber gestalten.
Ja genau, man macht, was gesagt wird, man muss überhaupt nicht nachdenken, nichts hinterfragen. Es ist ein Win-Win.
- 33 **Die Eltern erziehen die Kinder so auch zu perfekten Soldaten heran.**
Ja, das ist so, es passt perfekt, das Innere und Äussere, sonst hätte es ja schon lange eine Revolution gegeben, sonst hätte die Bevölkerung schon lange gesagt, so machen wir nicht mehr weiter. Das passt zusammen.
- 34 Aber es sitzt auch tiefer, das Regime ist ja noch nicht so lange da.
Wir waren immer Kolonien, immer Sklaven von anderen.
- 35 **Wurde das so durch die Geschichte?**

Es sind bescheidene Leute, die sowieso nicht viel haben. Und die verhalten sich entsprechend unauffällig und versuchen mit dem Wenigen zurechtzukommen. Niemand protestiert irgendwie, man ist einfach unauffällig. So kommt man am besten zurecht. Es ist einfach eine kollektivistische Erziehung, die sehr trainiert, auch mit körperlicher Züchtigung.

36 **Ist das nicht auch sehr weit verbreitet, also in ganz Südamerika, Afrika und Asien?**
Genau. Sie sind einfach froh, wenn die Kinder vernünftig sind und hören.
Ich habe auch Kinder, und die hinterfragen, warum muss ich das jetzt machen? Kann ich auch später? Warum bist du so laut? Sie hinterfragen alles.

37 **Das ist natürlich auch ein bisschen mühsam für die Eltern.**
Ja aber es ist auch wichtig, weil die Kinder sind ja individuell, das eine Kind ist viel kritischer als das andere. Ich gehe mit ihnen auch anders um, dem Einen muss ich viel mehr erklären als dem Anderen. Aber man kann sie nicht einfach trainieren, es ist einfach so. Es sind andere Voraussetzungen, es ist eine andere Gesellschaft.
Also die Behinderungen sind nur ein Teil, wenn Sie das Ganze anschauen, es passt zu diesem strengen Denken. Kinder bringen nichts Eigenes mit, man muss alles da rein füllen, in die Flasche, erst dann kriegt sie die Form. Das macht man mit der Erziehung auch, die Fachpersonen müssen sich irgendwie anpassen. Als Familienberaterin oder Heilpädagogin oder Psychiaterin müssen wir das transkulturelle Knowhow haben, um die Eltern zu erreichen, dass wir viel tiefer gehen und einfach noch zusätzlich erläutern. Dass wir nicht die Annahme haben, sie wissen schon ganz viel, wie sich Kinder entwickeln.

38 **Dann komme ich wie der eritreische Pfarrer und erkläre ihnen, wie das ist mit den Kindern und dass sie schon etwas mitbringen.**
Wir haben keine andere Wahl. Wenn wir transkulturell arbeiten wollen, dann geht es darum, zu beschreiben, die Fähigkeiten der Kinder, welche jetzt auffällig werden, das zu betonen. Ich sage immer die auffälligen eritreischen Kinder, die haben Hintergründe. Dann analysiere ich und verstehe, dass sie zu Hause ganz brav sind. Dass sie geschlagen werden, dass sie nichts sagen. Zu Hause sitzt er nur da, ganz brav. Und sobald der Vater den Blick abwendet, jetzt im Gespräch, wo wir alle zusammen sind, macht er nur Blödsinn. Und so kommt er von einer Schule in die andere. Und das mache ich mit dem Vater zum Thema, es ist, weil er den Jungen so übergriffig erzieht, weil er kann den Blick ja nicht halten. Nur aus Angst hält er sich zurück. Sobald ihm keine Gewalt droht, dann übertreibt er enorm, er kennt keine Grenzen. Das hat mit dem Vater zu tun. Also muss ich tiefer. Ich erkläre ihm dann nicht die Welt, ich sage du hast grosse Verantwortung, dass dein Kind so ist wie es ist. Du musst dich verändern. Ihr müsst Regeln haben, die haltbar sind in der Gesellschaft, Grenzen setzen, und die Grenzen verständlich umsetzen und das Kind respektieren. Aber das Kind wird zu Hause so

gehandhabt, dass es aus Angst nichts macht, den ganzen Tag. Aber sobald er die Türe zu macht...

Man muss viel aufklären. Ich habe eine aufklärende Arbeit.

Es ist eine schwierige Situation mit den Eritreern, weil man kommt nicht an das Innere, man muss das Innere mit ihnen beleuchten. Aber sie lassen das nicht zu. Aber sie haben ja auch kulturelle Handicaps. Sie haben auch ihre eigenen kulturellen Vorstellungen was sie dürfen und was nicht, was ist noch okay aus kultureller Sicht, und was nicht. Und so werden sie auch übergriffig, so denkt man. Aber mir hilft das Transkulturelle, dass ich einfach ganz viel in die Tiefe gehe, weil ich weiss es aus meinen Bereichen, meinem kulturellen Verständnis ist es okay, weil ich komme damit weiter. Das mache ich aber auch bei den Inländern.

Man muss den Mut haben, die Impulse zu nutzen die bei einem ankommen. Und dann kommt die Frage, wie nutzen Sie diese Krücke, also das, was Sie so denken, fühlen, wie bringen Sie das ein, ohne, dass Sie das Gegenüber verletzen oder abschrecken. Das ist die Herausforderung.

Ich habe Eltern mit einem geistig behinderten Jungen gehabt, wo die Mutter im Streit mit mir auseinander gegangen ist. Weil sie zu mir gekommen ist, das habe ich erst später verstanden, das Kind sollte in die normale Schule. Er war in der Sonderschule gut eingebettet in die Heilpädagogik, aber da kriegt er keine Noten. Das versteht die Mutter nicht. Sie beschwert sich und sagt er spielt nur den ganzen Tag, weil die Lehrerin so doof ist und keine Hausaufgaben gibt. Aber sie merkt nicht, dass er nicht rechnen kann wie ein Zweitklässler. Das versteht sie nicht. Es hat ewig gebraucht, sie hasst mich jetzt dafür, dass ich richtiggestellt habe, dass die Mama nicht versteht was das Kind wirklich braucht. Und das ist dieser Druck... Und nicht seine mangelnden kognitiven Fähigkeiten, sondern dieser emotionale Druck mit der Mutter, das macht sie wahnsinnig.

39 **Die Mutter hat sich beklagt, dass das Kind auf Ausflüge geht, anstatt in der Schule zu lernen. Sie sieht nicht, dass das Kind auf einem anderen Entwicklungsstand ist und nicht wie die anderen basteln kann. Er ist circa auf dem Stand eines zweijährigen Kindes.**

Aber das hört sie nicht, das versteht sie nicht, sie wünscht sich, dass er in der Schule ist und brav ist und lernt.

40 **Sie möchte, dass die Lehrerin neben ihm sitzt und ihm die Buchstaben erklärt und versteht nicht, dass er weit davon entfernt ist.**

Aber ich glaube, das muss man denen nochmals erklären. Am besten kann ich Ihnen nur raten, in Anwesenheit des Vaters, damit sie richtig verstehen, müssen sie den Vater mit einbeziehen, das ist ganz, ganz wichtig, weil sie schützt ihn sowieso schon wegen der Arbeit, aber ich bin da ganz skeptisch. Weil wenn eritreische Eltern getrennt leben, da ist etwas nicht in Ordnung. Weil sonst würde man auch die Familie mitnehmen. Sie bekommt im Alltag auch keine Unterstützung, sie macht alles alleine. Und am

Wochenende ist er Wochenendpapa.

- 41 Mich irritiert auch, dass sie das alleinige Sorgerecht hat. Es kann ja sein, dass er dort besser verdient und sie hier gut integriert ist, aber so ist er irgendwie aussen vor. Machen Sie das mal zum Thema, warum hat sie denn das alleinige Sorgerecht? Ich meine, er hat ja auch weniger Rechte, es ist ja schon spannend. Ausser er wäre auch ein Unterstützer, wenn er dabei wäre, also ich verstehe das nicht. Also mir zeigt das, dass da wieder so Unklarheiten sind. Und da müsste man fragen. Ich finde, man müsste da einfach ein Netzwerk bilden. Wissen Sie, ich frage mich das ganz oft. Dass man mit Fachpersonen wie eine Intervisionsgruppe macht, wo man es nochmals diskutiert. Ich überlege mir das schon lange. Selber komme ich auch manchmal an meine Grenzen mit den Eritreern. Ich fühle mich so verloren, weil es auch so heftig ist.
- 42 **Ich gehe in meiner Arbeit auch von Bourdieu aus, der sagt, das kulturelle Kapital ist auch inkorporiert, das heisst verkörperlicht. Es sitzt ganz tief und ist schwierig zu erreichen oder zu verändern, wir haben fast keinen Zugriff dazu. Ich untersuche das kulturelle Kapital der Eritreer. Wo unterscheidet es sich von unserem und wo entstehen die grössten Spannungsfelder daraus?**
Zum einen ist das Kind das weisse Blatt Papier. Diese Haltung ist für uns vollkommen unverständlich. Und diese Haltung ist in ganz Eritrea vorhanden, egal, welcher Ethnie oder Religion sie angehören.
Zum anderen ist es dieser Glaube an Wunderheilung. Es ist wichtig, dass wir diese Voraussetzungen kennen.
Das muss man, das ist eine wichtige Beschreibung. Diesem anderen Weltbild muss man anders begegnen. Da muss man andere Hilfswerke schaffen, damit man die Menschen wirklich verstehen und abholen kann. Da sehe ich eben auch den Mangel bei uns Fachpersonen, weil wir sind nicht angepasst an ihre Bedürfnisse. Wir gehen immer davon aus, das müssen sie doch verstehen. Diese Mutter mit dem behinderten Kind, das geht schon seit sechs Jahren in diese Klasse, ganz gut getragen von den Fachpersonen, aber die Mutter ist im Streit mit allen. Und sie haben sie mir überwiesen in der Hoffnung, ich könnte sie erreichen. Aber ich konnte sie auch nicht erreichen. Weil sie war so fixiert, sie möchte keine Erklärung, sie möchte nur dass ihr Sohn funktioniert. Die Testung hat ganz schlechte Ergebnisse erzielt. Er hat wirklich nichts verstanden. Es war so. Er war geistig behindert, ich konnte das nur bestätigen. Und es war für sie so schlimm, sie konnte das nicht annehmen.
- 43 **Ist es so eine schlimme Schmach oder warum kann sie das nicht annehmen?**
Sie hat gesagt, das hat ausser mir, der Bösen, noch nie jemand beim Namen genannt. Sie haben immer gesagt, er wird sich verbessern. Auch die Fachperson hat Angst dies zu sagen.

- 44 **Ja klar, wir freuen uns an den kleinen Fortschritten, welche die Kinder machen.**
Das ist ja gut, aber man muss es doch beim Namen nennen, die geistige Behinderung habe ich ausgesprochen, das erste Mal, dass das der Hintergrund ist, man kann noch so sehr erziehen. Und das war für sie so schlimm, dass auch noch ihre Landsfrau das Böse ausspricht. Sie hat mir gesagt, keiner hat das je ausgesprochen. Aber das ist komisch, das ist nicht hilfreich.
- 45 **Ja, ich habe den Fokus auf dem, was kann das Kind lernen, wo kann es Fortschritte machen?**
Das ist gut, das ist ressourcenorientiert, was Sie machen. Aber nicht, dass die Mutter die falsche Hoffnung dahingehend entwickelt, dass sie dann doch Druck aufbaut, auch bei dem Kind. Wer einfach zu viel Druck aufbaut, erzieht nicht. Sie erziehen einfach nur im Verhalten. Und es wird immer schwieriger, weil das Kind nicht getragen ist. Weil zu Hause Dinge gefordert werden, die es nicht erfüllen kann. Und das ist gefährlich.
- 46 **Das ist ein sehr guter Hinweis. Es wird von uns sicher zu wenig bedacht, was zu Hause dann gemacht wird, wenn sie das Gefühl haben, dass wir in der Schule zu wenig tun.**
Ganz genau, das hat die Mama eben gemacht, sie hat das Kind geschlagen, du setzt dich jetzt hin und machst das, dann bekommst du das Handy, dann bekommst du Fernsehen. Und er ist unter Druck gekommen, weil er konnte es nicht. Da muss man im Ganzen aufpassen, die Eltern angemessen abholen, beide gemeinsam und auch partnerschaftlich schauen, hat die Frau zu Hause auch genug Unterstützung?
Ich hätte gerne eine Intervisionsgruppe, wo man die Fälle aus unterschiedlichen Perspektiven mit Fachpersonen anschauen könnte und diese Belastung los wird. Weil es ist so belastend mit solchen Eltern zu arbeiten, eritreischen Familien, aber das könnten auch Afghanen sein oder Syrer, aber speziell für die eritreische Bevölkerung, weil sie ja so viele sind. So viele Fachpersonen schreiben mich immer an, ob ich helfen kann. Auch die KESB ruft mich an in schwierigen Situationen. Ob man nicht mal so ein Fachpersonen-Grüppchen bildet, ein Netzwerk, wo man dann so Fälle besprechen kann, sich Rat holen kann, einfach reflektieren kann. Vielleicht können Sie das ja einfach im Kopf behalten, wenn Sie noch jemanden kennen, der Interesse hat. Ich bin auch sehr ausgebucht, ich habe das Gefühl, ich wollte da auch Unterstützung, weil ich so alleine bin in dem Bereich. Es gibt so viele eritreische Familien und man könnte da ein Netzwerk bilden von Fachpersonen. Man müsste das Angebot auch entsprechend ändern, was brauchen denn diese Familien sonst noch vom Staat, sonst noch in dieser Gesellschaft. Weil es gibt Eheberatung, es gibt das Frauenhaus, aber das nutzen sie gar nicht.
- 47 **Das einzige eritreische Angebot ist in Zürich die orthodoxe Kirche, welche Kultur und Sprache, Tradition und Religion anbietet. Da fast alle Eritreer religiös sind,**

landen sie dort und hören dem Pfarrer zu. Ist man damit nicht einverstanden, so hat man auch keinen eritreischen Rückhalt, keine Gemeinschaft.

Ja, vielleicht sollte man etwas anbieten, das offener ist. Aber das macht ja der Staat nicht, er hat nur diese Väter-/ Mütterberatung. Es gibt schon so Sachen, die kulturell angedacht sind, aber sie nutzen es nicht. Sie sind sehr isoliert. Und dann bekommen es die Fachpersonen so richtig ab, mit ganz vielen Erwartungen und Wünschen.

48 **Darf ich Sie in der Arbeit mit Namen erwähnen?**

Ja sehr gerne. Ich erwähne auch die Politik nie. Ich mache Aussagen zur Gesellschaftsordnung und ich stehe zu dem was ich sage.

49 **Es ist schon so, dass das Regime Familien bestraft.**

Ich glaube nicht, es ist viel Gelabere. Die haben andere Sorgen.

Es gibt natürlich schon viele komische Sachen in Eritrea, schreckliche Geschichten, die können Sie sich gar nicht vorstellen.

Aber da können Sie nicht helfen. Ich kann nur helfen, dass die Eritreer sich hier neu aufstellen, unabhängig von Religion und Kultur, dass sie sich integrieren und gesund bleiben. Das ist mein Weg.

Wir sollten als Fachpersonen wirklich so transkulturell arbeiten, es gibt bald so eine Zeitschrift, wo ich etwas publizieren werde. Dort beschreibe ich auch, was ich empfehle, um die Eritreer abzuholen. Sobald es publiziert wird, werde ich es Ihnen zukommen lassen.

Bitte schicken Sie mir nochmals den Autor, Bourdieu, und welches Buch Sie mir empfehlen.

Leitfaden episodisches Interview Eltern

In diesem Interview stelle ich Ihnen Fragen zu Ihrem Leben und der Schule in Eritrea, und wie es ist, mit einem Kind mit Behinderung in Eritrea bzw. in der Schweiz zu leben. Ich möchte über die Fluchtgründe sprechen und dann auf Ihre Erfahrungen in der Schweiz eingehen.

Einstieg

Sie sind in Eritrea geboren. Bitte erzählen Sie mir, in welches Umfeld Sie hineingeboren wurden. In was für eine Familie, unter welchen Umständen sind Sie aufgewachsen? (Familie, Stadt oder Land, Gesellschaftsschicht)

Schule

Was hatten Sie für eine schulische Bildung und wie haben Sie diese erlebt? Was waren Ihre Möglichkeiten damit in Eritrea?

Ich möchte Sie gerne auf ein Gedankenexperiment mitnehmen:

Wie würde vermutlich Ihr Leben mit Ihren Kindern in Eritrea aussehen, wenn Sie nicht geflüchtet wären? Was wäre einfacher? Was wäre schwieriger?

Wie hätte die schulische und gesundheitliche Förderung Ihres Kindes mit Behinderung in Eritrea ausgesehen?

Was sind die wesentlichen Unterschiede der Schule in Eritrea im Vergleich zur Schweiz? Was sind positive bzw. negative Punkte?

Flucht/Politik

Was waren Ihre Gründe zu flüchten?

Wie und mit wem sind Sie geflüchtet und wie lange hat die Flucht gedauert?

Wie erlebten Sie die ersten Monate in der Schweiz? Erzählen Sie ein positives und ein negatives Erlebnis.

Wo sind Ihre Kinder geboren?

Behinderung

Wann und wie haben Sie von der Behinderung Ihres Kindes erfahren? Wie war Ihre Reaktion darauf? Wie reagierte das Umfeld, Ihr Mann, die Familie?

Wo leben Menschen mit Behinderung in Eritrea? Wer unterstützt sie?

Wie leben Kinder mit Behinderung in Eritrea, wo erhalten Familien mit einem Kind mit Behinderung Unterstützung? Was sind die Zukunftsaussichten dieser Kinder als Erwachsene?

Haben Sie eine Erklärung, warum Ihr Kind eine Behinderung hat?

Was wünschen Sie sich für Ihr Kind mit Behinderung? Was sind Ihre Zukunftsvisionen?

Schweiz

Wie erleben Sie die Unterstützung in der Schweiz? Was ist hilfreich und was belastet Sie?

Wie leben Sie heute? Wo liegen Ihre grössten Herausforderungen im Alltag? Was macht Ihnen Sorgen in Bezug auf Ihre Familie, Ihr Kind?

Wie erleben Sie die Kommunikation mit der Schule? Was ist für Sie hilfreich, was schwierig? Was könnte man besser machen?

Sind Sie zufrieden mit der momentanen schulischen Situation Ihres Kindes? Was wünschen Sie sich anders?

Was haben Sie in Eritrea am meisten vermisst? Was vermissen Sie in der Schweiz?

Was macht Sie glücklich? Erzählen Sie ein Beispiel.

Was haben Sie für Zukunftspläne? Was möchten Sie in nächster Zeit noch erreichen?

Wir sind am Ende des Interviews angekommen. Möchten Sie noch etwas ergänzen?